

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

**Inklusive Fachdidaktik als Sicherung der Teilhabe
am gemeinsamen Mathematikunterricht:
Fokus Kinder mit Lernschwierigkeiten und leichten
kognitiven Beeinträchtigungen**

eingereicht von: Liubov Silushina

Begleitung: Ariane Bühler, lic. phil.

15. November 2023

ABSTRACT zur Masterarbeit

Autor/en; Autorin/nen:

Liubov Silushina

Betreuer*in

Ariane Bühler, lic. phil.

Titel der Arbeit (durch den/die Betreuer*in zu genehmigen):

Inklusive Fachdidaktik als Sicherung der Teilhabe am gemeinsamen Mathematikunterricht: Fokus Kinder mit Lernschwierigkeiten und leichten kognitiven Beeinträchtigungen

Abstract (durch den/die Betreuer*in zu genehmigen)

Bei der Integration von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung in der Regelschule stellen sich in Bezug auf Mathematikunterricht viele Fragen. Lange Zeit herrschte in der Fachdidaktik Mathematik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE) das Voraussetzungsverhältnis Pränumerik-Numerik, das zum Teil von der kognitiven Entwicklungstheorie von Piaget geprägt wurde.

Die anschlussfähige Mathematikdidaktik im FgE nimmt die fachlichen und prozessbezogenen Kompetenzen der Bildungsstandards in den Blick und schafft mit dem Erwerb von numerischen Kompetenzen schon im frühen Kindesalter eine gute Basis für die weitere Entwicklung von Rechenkompetenzen im Schulalter. Inklusive Fachdidaktik ist gerade für den FgE ein entscheidender Gelingensfaktor.

Im Rahmen der Aktionsforschung in der eigenen Praxis wurde die Entwicklung von numerischen Basiskompetenzen im Bereich „Zahl und Variable“ während des ersten Schuljahres überprüft und evaluiert. Entstanden ist ein digitales Produkt mit fünf substanziellen Lernumgebungen zu den numerischen Basiskompetenzen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	6
1.1 PERSÖNLICHES INTERESSE / PERSÖNLICHE MOTIVATION	6
1.2 BEGRÜNDUNG. FORSCHUNGSSTAND DER INKLUSIVEN FACHDIDAKTIK MATHEMATIK IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM.....	7
1.3 ZIEL DER ENTWICKLUNGSARBEIT / FORSCHUNGSLEITENDE FRAGESTELLUNGEN	7
1.4 AUFBAU DER ENTWICKLUNGSARBEIT	8
2. EXKURS: MATHEMATIKUNTERRICHT UND ALLGEMEINBILDUNG	9
2.1 MATHEMATIK ALS MEHRPERSPEKTIVISCHE DISZIPLIN	9
2.1.1 <i>Mathematische Kompetenzen und Ziele des Faches Mathematik</i>	10
2.1.2 <i>Mathematik und Sprachkompetenz</i>	12
2.2 MATHEMATIKVERSTÄNDNIS IM FÖRDERSCHEWERPUNKT GEISTIGE ENTWICKLUNG - AKTUELLE ENTWICKLUNGEN	12
2.2.1 <i>Der anschlussfähige Mathematikbegriff</i>	13
2.2.2 <i>Inklusive Fachdidaktik Mathematik</i>	13
3. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE THEORIEN: ENTWICKLUNGSDYNAMIK UND KOGNITIVE LERNVORAUSSETZUNGEN DER SCHÜLERSCHAFT MIT DEM FGE	14
3.1 DER BEGRIFF DER KOGNITIVEN BEEINTRÄCHTIGUNG.....	14
3.1.1 <i>Kognitive Beeinträchtigung in den Klassifikationssystemen der WHO</i>	15
3.1.2 <i>IQ und Entwicklungsalter aus diagnostischer Perspektive</i>	16
3.1.3 <i>Bio-psycho-soziale Bedingtheit als multidisziplinärer Faktor: ICF-Modell</i>	18
3.2 KOGNITIVE BEEINTRÄCHTIGUNG AUS PSYCHOLOGISCHER SICHT «THE DEVELOPMENTAL-DIFFERENCE CONTROVERSY»	18
3.2.1 <i>Lewins Rigiditätsmodell</i>	19
3.2.2 <i>Lurijas Theorie der Systemdissoziation</i>	19
3.2.3 <i>Ellis` Theorie der Reizspurschwäche</i>	20
3.2.4 <i>Entwicklungs(verzögerungs)ansatz der kognitiven Beeinträchtigung</i>	21
3.2.5 <i>Kognitive Entwicklung in der Konzeption von Piaget</i>	22
3.2.5.1 <i>Figuratives vs. operatives Denken</i>	22
3.2.5.2 <i>Piagets Stufenmodell: Von der Senso-Motorik zu den formalen Operationen</i>	24
3.2.5.3 <i>Schlussfolgerungen aus der Theorie Piagets für den Mathematikunterricht mit Fokus auf den FgE.</i>	25
3.2.6 <i>Geistige Entwicklung in der Konzeption der Kulturhistorischen Schule von Vygotskij und Elkonin</i>	26
3.2.6.1 <i>Struktur und Dynamik der kindlichen Entwicklung</i>	27
3.2.6.2 <i>Das Stufenmodell von Vygotskij und Elkonin</i>	27
3.2.6.3 <i>Schlussfolgerungen aus der Konzeption des Kulturhistorischen Modells für die pädagogischdidaktische Arbeit mit dem FgE.</i>	30
3.3 BEGRÜNDUNG DES INKLUSIVEN UNTERRICHTS AUS DER KOGNITIV-SOZIAL-PSYCHOLOGISCHEN PERSPEKTIVE. CHANCEN UND RISIKEN FÜR DEN FGE.	31
4. KOGNITIVE LERNVORAUSSETZUNGEN DER SCHÜLERSCHAFT MIT DEM FGE	32
4.1 GEISTIGE ENTWICKLUNG UND KOGNITION IM INFORMATIONSVERARBEITUNGSANSATZ.....	32
4.1.1 <i>Der neurokonstruktivistische Ansatz. Modelle der Informationsverarbeitung</i>	32
4.1.2 <i>Defizite der basalen Informationsverarbeitung bei kognitiver Beeinträchtigung</i>	34
4.1.2.1 <i>Aufmerksamkeit und Wahrnehmung</i>	34
4.1.2.2 <i>Gedächtnisprozesse</i>	34
4.1.2.3 <i>Exekutive Funktionen</i>	35
4.1.3 <i>Kognitive Strategien und Strategietraining für Schülerinnen und Schüler mit dem FgE</i>	36
4.2 ZUSAMMENFASSUNG: INFORMATIONSVERARBEITUNG VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN MIT DEM FGE	38
4.3 ZUSAMMENFASSUNG: KOGNITIVE LERNVORAUSSETZUNGEN VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN MIT DEM FGE. KONSEQUENZEN FÜR DEN MATHEMATIKUNTERRICHT.	38
5. ENTWICKLUNG MATHEMATISCHER BASISKOMPETENZEN. MODELLE DER ZAHLENVERARBEITUNG. VERGLEICHSANALYSE.	39
5.1 EXKURS IN DIE FRÜHE ENTWICKLUNG DES ZAHLENVERSTÄNDNISSES	40
5.2 MODELLE DES ERWERBS FRÜHER MATHEMATISCHER KOMPETENZEN	40
5.2.1 <i>Das «logical-foundations»-Modell von Piaget (1975)</i>	41
5.2.2 <i>Kritik des Ansatzes von Piaget im Licht der neuen Entwicklungsmodelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen</i>	42

5.2.3	<i>Das Skill-Integration-Modell der Zahlbegriffsentwicklung</i>	42
5.2.3.1	Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (1978).....	43
5.2.3.2	Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (1988)	44
5.2.3.3	Kopplung von Zählprozedur und protoquantitativen Schemata nach Resnick (1983, 1989).....	47
5.2.4	<i>Das Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV-Modell) von Krajewski (2003-2007)</i>	47
5.2.5	<i>Das Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung von Fritz und Ricken (2008)</i>	52
5.3	NEUROPSYCHOLOGISCHE MODELLE DER NUMERISCHEN KOGNITION	53
5.3.1	<i>Das Modell der drei Repräsentationsformen von Dehaene (Triple-Code-Modell), 1992</i>	54
5.3.2	<i>Das Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung von von Aster und Kollegen, 2005</i>	55
5.4	VERGLEICHSANALYSE DER MODELLE DER ZAHLENVERARBEITUNG. KONZEPTUELLE VERKNÜPFUNGEN UND UNTERSCHIEDE.	56
5.5	ZUR ENTWICKLUNG DER ZÄHLKOMPETENZ BEI DER SCHÜLERSCHAFT MIT DEM FGE.	59
5.6	NEUE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE PERSPEKTIVE AUF VORLÄUFERFERTIGKEITEN MATHEMATISCHER KOMPETENZEN	59
5.6.1	<i>Unspezifische Vorläuferfertigkeiten und nichtnumerische Handlungsfelder.</i>	60
5.6.2	<i>Spezifische Vorläuferfertigkeiten und numerische Handlungsfelder</i>	61
5.6.3	<i>Empirische Forschung: Einfluss spezifischer und unspezifischer Vorläuferprädikatoren auf die Entwicklung der schulischen Mathematikleistungen.</i>	62
5.7	STANDARDISIERTE TESTVERFAHREN ZUR ERFASSUNG MATHEMATISCHER BASISKOMPETENZEN IM KINDERGARTENALTER.	64
6.	ENTWICKLUNG VON RECHENKOMPETENZEN IN DER 1. KLASSE	65
6.1	MATHEMATISCHE MUSTER UND STRUKTUREN.....	65
6.2	AUF DEM WEG ZUR RECHENKOMPETENZ.....	66
6.2.1	<i>Zahlbegriff und Zahlfunktion</i>	66
6.2.2	<i>Strukturierte Anzahlerfassung (simultane und quasi-simultane Anzahlerfassung) (strukturiertes Zählen)</i> 67	
6.2.3	<i>Zerlegbarkeit der Zahlen (Teil-Ganzes-Konzept)</i>	68
6.2.4	<i>Das Stellenwertsystem (Bündeln)</i>	69
6.3	RECHENOPERATIONEN, RECHENVERFAHREN	70
6.3.1	<i>Zählendes Rechnen. Rechengesetze & Rechenvorteile</i>	71
6.3.2	<i>Rechenstrategien</i>	72
6.3.3	<i>Ablösen vom zählenden Rechnen</i>	74
6.4	EXKURS DYSKALKULIE	74
6.4.1	<i>Verlaufssymptomatik der Rechenschwäche</i>	75
6.4.2	<i>Testverfahren zur Diagnostik und Früherkennung von Rechenschwäche</i>	76
6.5	STANDARDISIERTE TESTVERFAHREN ZUR ERFASSUNG MATHEMATISCHER BASISKOMPETENZEN IM GRUNDSCHULALTER	77
6.6	ZUSAMMENFASSUNG.....	78
7.	EMPIRISCHER TEIL. AKTIONSFORSCHUNG IN DER EIGENEN PRAXIS	79
7.1	THEORETISCHER RAHMEN. FORSCHUNGSSTAND ZUR INKLUSIVEN FACHDIDAKTIK MATHEMATIK.....	79
7.2	FORSCHUNGSFRAGEN	80
7.3	FORSCHUNGSDESIGN	80
7.3.1	<i>Methodisches Vorgehen</i>	81
7.3.2	<i>Begründung und Überlegungen zur Aktionsforschung</i>	82
7.3.3	<i>Design der Aktionsforschung: Unterrichtsentwicklung</i>	83
7.3.4	<i>Stichprobenbeschreibung</i>	84
7.3.5	<i>Vorgehen bei der Auswertung</i>	84
7.3.6	<i>Förderkreislauf: Förderung anhand von individuellen Förderplänen</i>	85
7.3.7	<i>Entwicklung des Produktes</i>	85
7.4	DATENANALYSE UND INTERPRETATION: TESTAUSWERTUNG.....	85
7.4.1	<i>Darstellung der Befunde</i>	85
8.	DISKUSSION	90
8.1	ERKENNTNISSE AUS DER AKTIONSFORSCHUNG. FORSCHUNGSBEFUNDE ZUR ENTWICKLUNG DER MATHEMATISCHEN KOMPETENZEN IM KOMPETENZBEREICH «ZAHL & VARIABLE» WÄHREND DES ERSTEN SCHULJAHRES.....	90
8.2	VERSTÄNDNIS DES GEMEINSAMEN GEGENSTANDES IN DER INKLUSIVEN MATHEMATIKDIDAKTIK	94
8.2.1	<i>Kritische Auseinandersetzung mit der Jahresplanung des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe aus der fachdidaktischen, sonderpädagogischen Perspektive</i>	94
8.2.2	<i>Fachdidaktik und Sonderpädagogik sollen sich im Kontext vom gemeinsamen Gegenstand ergänzen</i>	99
8.2.3	<i>Die Rolle der Sonderpädagogik im inklusiven Mathematikunterricht</i>	100

8.3	KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT PRÜFUNGS- UND EVALUATIONSFORMATEN IN STARK HETEROGENEN GRUPPEN	101
8.4	KRITISCHE REFLEXION	101
8.5	SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE INKLUSIONSORIENTIERTE UNTERRICHTSENTWICKLUNG (EIGENE PRAXIS)	102
9.	ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK	103
	TABELLENVERZEICHNIS:	104
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS:	104
	LITERATURVERZEICHNIS:	105
	ANHANG 1: AUSWERTUNGSRASTER, 5 TESTPHASEN	110
	ANHANG 2: INFORMATIONEN ZUM DIGITALEN PRODUKT «KATALOG VON SUBSTANZIELLEN LERNUMGEBUNGEN ZUR ENTWICKLUNG NUMERISCHER BASISKOMPETENZEN IM INKLUSIONSORIENTIERTEN MATHEMATIKUNTERRICHT, 1. SCHULJAHR»	113

1. Einleitung

Im Lichte der neuesten Bildungsdiskussion über Chancengleichheit und Inklusion begegnet man immer mehr Heterogenität schon beim Schuleintritt. Die neuen Untersuchungen zu mathematischen Kompetenzen von Schulanfängern liefern zu dem Thema interessante Fakten. Stamm (2005) prüfte, wie viele von 2700 Kindern bereits bei Schulbeginn lesen und rechnen können. Diese Untersuchung gibt einige Hinweise auf verfügbare Grundkompetenzen und bescheinigt ein Leistungsspektrum von mindestens drei Bildungsjahren. Laut der Studie treten 4 bis 7% der Schülerinnen und Schüler «ohne jegliche Kenntnisse» in die Schule ein (vgl. Hess, 2016, S. 91ff).

Die Begriffe «Individualität» und «Individualisierung» nehmen in diesem Kontext eine zentrale Position ein. Das Vermitteln mathematischer fachdidaktischer Inhalte stellt dabei aus mehreren Gründen eine besondere Herausforderung dar. Aus entwicklungspsychologischer und neurologischer Sicht entwickelt sich unser Gehirn schrittweise, was die Verarbeitungsprozesse direkt steuert und die Fähigkeit zum abstrakten Denken beeinflusst. Die Aufnahme, Verarbeitung und Automatisierung der Inhalte dauern deswegen in jedem einzelnen Fall unterschiedlich lange. Zudem folgt die Fachdidaktik Mathematik einem systematischen, aufbauenden Unterrichtskonzept, was im Mathematiklehrmittel durch den Lehrplan zeitlich und thematisch festgelegt ist.

Der Unterricht an der Regelschule bezieht sich auf allgemeine Entwicklungsmodelle und orientiert sich somit an den Entwicklungsnormen. Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Entwicklung von Rechenfertigkeiten bei den Erstklässlern mit Fokus auf die Kinder mit Lernschwierigkeiten und kognitiven Beeinträchtigungen und der Umgang mit der starken Heterogenität im Mathematikunterricht. Wie im Rahmen eines anschlussfähigen, inklusionsorientierten Mathematikunterrichts eine sinnvolle Teilhabe für jede Schülerin und Schüler realisiert werden kann, soll mit der Aktionsforschung in der eigenen Praxis untersucht werden.

1.1 Persönliches Interesse / Persönliche Motivation

Ein besonderes Interesse von mir ist Inklusion der Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE) im Kontext des gemeinsamen Mathematikunterrichts. Obwohl Inklusion schulische Türen für Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Beeinträchtigungen öffnet, bietet das Bildungssystem den Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung vor Ort oft sporadische, zum Teil nur bürokratische integrative Lösungen (Fachlehrkräfte, finanzielle Unterstützung in Form vom ISR-Setting, separativer Unterricht).

Aus meiner Berufserfahrung kann ich nur bestätigen, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Mathematikunterricht am gemeinsamen Gegenstand kaum teilhaben können. Sehr oft arbeiten sie am eigenen Förderprogramm, das keine Anschlusspunkte zum Klassenlernstoff hat. Das kann sich sehr demotivierend auf den Lernprozess auswirken. Diese additive Randrolle der SHP im Rahmen des separativen Settings ist auf Dauer nicht zufriedenstellend.

Eine grosse persönliche Herausforderung besteht für mich darin, eine sinnvolle Partizipation für alle zu ermöglichen, ohne den Fokus auf fachdidaktische Inhalte zu verlieren.

1.2 Begründung. Forschungsstand der inklusiven Fachdidaktik Mathematik im deutschsprachigen Raum

Laut Amrhein & Reich (2014, S. 32) ist eine evidenzbasierte, inklusive Didaktik erst im Entstehen. Werner (2019, S. 16f) bestätigt diese Behauptung, dass eine theoretische Fundierung einer Fachdidaktik, die sowohl die fachdidaktischen als auch die sonderpädagogischen Ansprüche miteinander verknüpft, derzeit noch fehlt.

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich viele Hinweise zu etablierten inklusiven Adaptionen herkömmlicher fachdidaktischer Zugänge wie z.B. über das Material, die Zeit, den Umfang der Aufgaben, den Einsatz technischer Hilfsmittel, die Ausdifferenzierung der Bildungsangebote auf drei Niveaustufen.

Kritische Überlegungen zur Relevanz einzelner Inhalte sowie eine Debatte um Mindeststandards bzw. Lernziele oder -inhalte jenseits von Regelstandards finden sich kaum. Solche fachdidaktischen Forschungen aus der Sonderpädagogik sind leider auch mangelhaft (vgl. Werner, 2019, S. 15ff).

Diesen Kritikpunkten wird in dieser Arbeit nachgehen. Anhand einer vertieften Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen, fachdidaktischen Quellen wird das Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe in Bezug auf die Lerndynamik und Relevanz einzelner mathematisch-didaktischen Inhalte analysiert. Der theoretische Teil wird mit den empirischen Erkenntnissen aus der Aktionsforschung in der eigenen Praxis ergänzt. Während des ersten Schuljahres wird die Entwicklung von mathematischen Basiskompetenzen von 18 Schülerinnen und Schülern mittels fünf Testphasen eruiert und evaluiert.

1.3 Ziel der Entwicklungsarbeit / Forschungsleitende Fragestellungen

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit lässt sich in drei Schritten beschreiben:

1. **Wissenschaftliche Auseinandersetzung** mit der Entwicklung von Zähl- und Rechenkompetenzen von Kindern mit und ohne kognitive Beeinträchtigungen (Entwicklungsverlauf von Rechenkompetenzen)
2. **Analyse des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe, Kompetenzbereich «Zahl & Variable»** aus der fachdidaktischen Perspektive im Kontext des inklusionsorientierten Mathematikunterrichts.
3. **Aktionsforschung:**
 - Empirische Forschung: Entwicklung von numerischen und arithmetischen Basiskompetenzen während des ersten Schuljahres
 - Entwicklung und Auswertung in der eigenen Praxis eines Katalogs von substanziellen Lernumgebungen als Anreicherung und Vertiefung im inklusionsorientierten Mathematikunterricht in stark heterogenen Gruppen

Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden:

Welche Vorläuferfertigkeiten sind für den Aufbau von Zähl- und Rechenkompetenzen relevant?

Wie entwickeln sich die Rechenkompetenzen? Welche Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Kompetenzen deuten auf die Entwicklung von Rechenschwäche hin?

Wie entwickeln sich die Rechenkompetenzen bei der Schülerschaft mit kognitiven Beeinträchtigungen?

Im zweiten Schritt wird im Rahmen der empirischen Aktionsforschung eine Analyse des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe, Kompetenzbereich «Zahl & Variable» im Licht der inklusiven Didaktik vorgenommen mit dem Ziel der thematischen und didaktischen Schwerpunktsetzung im Kontext Heterogenität. Dabei werden folgende Fragestellungen untersucht:

1. *Welche mathematischen Kompetenzen sind beim Schuleintritt für den erfolgreichen Anschluss vorausgesetzt? Wo setzt das offizielle Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe an?*
2. *Welche Wirkung hat die lehrgangsmässige Gestaltung und Jahresplanung des Mathematikunterrichts auf den nachhaltigen mathematischen Kompetenzerwerb während des ersten Schuljahres?*
3. *Welche fachdidaktischen Schwerpunkte lassen sich in Anlehnung an die Forschung in Fachdidaktik Mathematik der letzten zwanzig Jahre bei der Jahresplanung setzen?
Wie kann der Kompetenzbereich «Zahl und Variable» des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zugänglich gemacht werden, dass eine sinnvolle Beteiligung und ein nachhaltiges, verstehendes Lernen möglich sind?*

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist, unter anderem auch meine heilpädagogische Rolle im Kontext vom inklusionsorientierten Mathematikunterricht zu reflektieren. Durch die vier Testphasen während des ersten Schuljahres mit der anschliessenden Auswertung und detaillierten, rollenden Förderplanung sollen Erkenntnisse über meine integrative SHP-Rolle gewonnen werden.

Durch die Aktionsforschung möchte ich neues Wissen über meine Praxis gewinnen, mit dem Ziel der Erweiterung meiner inklusionsorientierten Professionalisierung. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen der Pädagogik mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung liegt den didaktischen Überlegungen im Kontext des inklusionsorientierten Mathematikunterrichts zugrunde.

Diese Entwicklungsarbeit ist vor allem allen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen in integrativen Settings mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu empfehlen. Aber auch Lehrpersonen, die in AdL-Klassen oder in stark heterogenen Klassen arbeiten, können da praktische Ansätze zur Anreicherung des Mathematikunterrichts schöpfen. Nicht zuletzt dürfen alle Kinder am gemeinsamen, verstehenden Lernen Freude an praktischen Anwendungen der Mathematik entwickeln.

1.4 Aufbau der Entwicklungsarbeit

Die betreffende Entwicklungsarbeit besteht aus zwei Teilen: einem wissenschaftlich-theoretischen und einem empirischen.

Nach dem einleitenden Kapitel wird das Fach Mathematik im Kontext der Allgemeinbildung unter verschiedenen Facetten konkretisiert.

Im Rahmen dieser Arbeit steht der inklusive Mathematikunterricht mit dem Fokus auf Kinder mit Lernschwierigkeiten und leichten kognitiven Beeinträchtigungen im Zentrum. In Kapitel 3 werden verschiedene entwicklungspsychologische Theorien vorgestellt, die sich mit kognitiven Beeinträchtigungen auseinandersetzen und ihre Entwicklungsdynamik beschreiben.

In Kapitel 4 wird explizit auf kognitiv spezifische Lernvoraussetzungen der Schülerschaft im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE) eingegangen.

Weiterhin werden die aktuellen Modelle der Zahlenverarbeitung vorgestellt und erläutert, die den Aufbau von numerischen Basiskompetenzen darstellen. Der Entwicklung der Rechenkompetenzen in der ersten Klasse wird Kapitel 6 gewidmet.

Mit diesem theoretischen Umriss aus der Fachdidaktik Mathematik wird eine Grundlage für die eigene Aktionsforschung geschaffen, die in Kapitel 7 den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit eröffnet. Methodologie, Forschungsdesign und Datenanalyse werden hier ausführlich erläutert.

Im zweiten empirischen Teil werden im Rahmen der Diskussion forschungsleitende Fragestellungen punktuell beantwortet.

Abschliessend werden zusammenfassend Schlussfolgerungen für die inklusionsorientierte Unterrichtsentwicklung dargestellt.

2. Exkurs: Mathematikunterricht und Allgemeinbildung

Um das Fach Mathematik im Lichte des inklusiven fachdidaktischen Diskurses zu erläutern, müssen zuerst einige wichtige Begriffe eingeführt und konkretisiert werden.

2.1 Mathematik als mehrperspektivische Disziplin

Laut Werner (2019) positioniert sich die Disziplin Mathematik als eine Wissenschaft, ein Unterrichtsfach und eine Kulturtechnik. Dadurch werden auch ihre Funktionen definiert. Als wissenschaftliche Disziplin bedient sich Mathematik einer symbolischen Fachsprache, die als Lerngegenstand und Vermittlungssprache zu betrachten ist. Im Unterricht ist die Fachdidaktik Mathematik die Königin der Disziplin, die den Erwerb der Kulturtechnik Mathematik sicherstellt. Die Ziele der inklusiven Fachdidaktik Mathematik sind gemäss Terfloth & Bauersfeld (2015), neben der Beschreibung des Lern- und Aneignungsprozesses, die Legitimation der Auswahl der Bildungsinhalte bewusst in den Fokus zu nehmen (S. 56). In Anlehnung an die Systemtheorie von Luhmann wird Lernen von Terfloth & Bauersfeld nicht als Erwerb von Wissensinhalten definiert, sondern meint die Reflexion darüber, wie man dieses Wissen gut erwerben kann. Bildungsinhalte werden nicht nach ihrem inneren Inhalt ausgewählt, sondern danach, ob sie eine geeignete Gelegenheit darstellen, das Lernen als grundlegende Fähigkeit zu üben bzw. das Lernen zu lernen (Luhmann, 2002, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 52). Somit wird das Lernen in der inklusiven Didaktik als aktive, konstruktivistische Eigenleistung verstanden, deren Relevanz vom Subjekt mitbestimmt wird.

Schäfer (2020) führt mit Bezug zu Heymanns Arbeit «Allgemeinbildung und Mathematik» (2013) folgende Ansätze eines allgemeinbildenden Mathematikunterrichts auf:

- Berücksichtigung unmittelbar lebensnützlicher Alltagsaktivitäten (Schätzen, Überschlagen, Interpretieren und Darstellen) und verständige Handhabung technischer Hilfsmittel (Lineal, Zirkel, Taschenrechner) (Stichwort: *Lebensvorbereitung*) (Schäfer & Wittmann, 2017).
- Zentrale Ideen der Mathematik, die die Verbindung von Mathematik und aussermathematischer Kultur exemplarisch verdeutlichen, sollten ausdrücklich thematisiert werden, wie bspw. das Messen, das räumliche Strukturieren oder das mathematische Modellieren (Stichwort: *Stiftung kultureller Kohärenz*)
- Erfahrungen sollen ermöglicht werden, wie Mathematik zur Deutung und Modellierung, also zum besseren Verständnis primär nicht-mathematischer Phänomene herangezogen werden kann (Stichwort: *Weltorientierung*)
- Im Mathematikunterricht soll genügend Zeit und Gelegenheit gegeben werden, sich mit den Fragestellungen aktiv konstruierend und entdeckend auseinandersetzen zu können (Ratz & Moser Opitz, 2015). Mathematik soll zu kritischem Denken und Verstehen führen und anregen (Stichwort: *Kritischer Vernunftgebrauch*).
- Es sollte Raum gegeben werden «für die subjektiven Sichtweisen der Schüler, für wechselseitige Verständigung über die anstehenden mathematischen Themen, für die produktive Auseinandersetzung mit Fehlern, für Umwege und alternative Deutungen, für lebendigen Ideenaustausch, für spielerischen Umgang mit Mathematik, für eigenverantwortliches Tun (Heymann, 2013, S. 279) (Stichwort: *Verantwortungsbereitschaft*) (vgl., S.17f)

Diese Ansätze von Heymann können sowohl auf inklusive Settings ausgerichtet werden, aber auch als individuelle Perspektiven im FgE betrachtet werden. Es darf hier keine Reduktion auf fachdidaktischen Selbstzweck der Mathematik stattfinden. Mathematik soll für Kinder mit FgE ganz im Sinne bildungstheoretischer Didaktik welterschliessend sein und zur selbständigen Lebensbewältigung führen (vgl. Schäfer, 2020, S.19).

Auch im Verständnis von Werner geht die mathematische Kompetenz über die blosse Anhäufung von Verfahren und Regeln, also einem grundlegenden Basiswissen, hinaus und gilt als Kulturtechnik, die eine notwendige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe darstellt.

2.1.1 Mathematische Kompetenzen und Ziele des Faches Mathematik

«Mathematik ist ein Werkzeug, um die Umwelt zu erschliessen und zu verstehen.»

Lehrplan 21

Aus der Perspektive des Mathematikunterrichts als einem Bestandteil der Allgemeinbildung entsteht eine Frage nach der Definition mathematischer Kompetenzen.

In Anlehnung an Weinert (2001) werden Kompetenzen definiert als «die bei dem Individuum verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (d.h. absichts- und willensbezogen) und sozialen Bereitschaften

und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert, 2001, S. 27).

Prozessbezogene Kompetenzen (im LP21 als Handlungsaspekte definiert): Operieren und Benennen, Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen sowie Problemlösen und Kommunizieren verstehen sich als Verhaltensdispositionen, stellen eine Verbindung zwischen Wissen und Können her, und sind gemäss Klieme (2004) als Befähigung zur Bewältigung unterschiedlicher Situationen zu sehen (S. 13).

Werner (2019) fasst folgende Kompetenzmerkmale zusammen:

1. Kompetenzen sind nach Weinert (2001) die dem Individuum verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.
2. Kompetenzen sind *keine kontextfreien Fähigkeitsdimensionen*, sondern jeweils anforderungs- und situationsbezogen (vgl. Erpenbeck Rosenstiel, 2003).
3. Kompetenzen werden durch Erfahrung und Lernen erworben und können durch institutionalisierte Bildungsprozesse beeinflusst werden (vgl. Jung, 2010).
4. Kompetenzen sind die normative Deskription unterschiedlicher erwünschter, hypothetischer Handlungsfelder (vgl. Basendowski, 2013) (S. 28).

Die deutsche Kultus-Ministerkonferenz hat für die Beurteilung von individuellen *fachlichen (inhaltsbezogenen) mathematischen Kompetenzen* ein Kompetenzskala konzipiert.

Kompetenzstufen		Mathematik
I	Die erbrachten Leistungen erfüllen die Mindestanforderungen nicht.	Schüler/-in kann Routineprozeduren auf Grundlage einfachen begrifflichen Wissens vollziehen.
II	Die erbrachten Leistungen erfüllen die Mindestanforderungen.	Schüler/-in kann Grundlagenwissen in einem klar strukturierten Kontext routiniert anwenden.
III	Die erbrachten Leistungen entsprechen den durchschnittlichen Erwartungen der Bildungsstandards.	Schüler/-in kann Zusammenhänge in einem vertrauten (mathematischen) Kontext erkennen und nutzen.
IV	Die erbrachten Leistungen sind höher als durchschnittlich erwartet.	Schüler/-in kann begriffliches Wissen und Prozeduren sicher und flexibel anwenden.
V	Die erbrachten Leistungen übertreffen bei Weitem die Erwartungen der Bildungsstandards.	Schüler/-in kann komplexe Probleme unter selbstständiger Entwicklung geeigneter Strategien modellieren.

Abb. 1: Globale Kompetenzstufenkurzbeschreibung Mathematik (nach IQB & KMK, 2013)
https://www.isq-bb.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/VERA_3_Bericht_2014_BB.pdf
 verifiziert am 3.10.2023

Wie diese Kompetenzstufen im zieldifferenten, inklusiven Mathematikunterricht umgesetzt werden können, bleibt noch offen.

Auf die fachlichen, mathematischen Kompetenzen wird in den Kapiteln 5 & 6 ausführlich eingegangen.

Die Ziele des Faches Mathematik lassen somit durch den Erwerb von prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen beschreiben.

2.1.2 Mathematik und Sprachkompetenz

Mathematikunterricht ist ein kommunikatives, kontextabhängiges, interaktives Geschehen in einem sozialen, situativen Kontext, deswegen stehen mathematische Kompetenzen und sprachliche Fähigkeiten in engem Zusammenhang. Teilhabe bzw. Partizipation am Mathematikunterricht erfordert umfangreiches und differenziertes sozial-kommunikatives Handeln. In diesem Verständnis von Mathematik nimmt die Sprachkompetenz eine zentrale Stellung ein (vgl. Linneweber-Lammerskitten, 2014). Dabei hat die Sprache zweifache Funktion: Einerseits ist sie eine Voraussetzung für die Partizipation am Unterricht, andererseits ein integraler Bestandteil des Konstruktes Mathematik (Fachsprache & Lerngegenstand).

Werner (2019) definiert die hohe Relevanz der Sprachkompetenz (als Unterrichtsmedium) für den erfolgreichen Mathematikunterricht in dreifacher Hinsicht:

1. Sie ist Voraussetzung für die Partizipation an diesem Unterricht.
2. Sie ist integraler Bestandteil des Konstruktes «mathematische Kompetenz».
3. Sie ist Voraussetzung für die Anwendungen schulisch erworbener Kompetenzen in nach- und auserschulischen Kontexten (Paetsch & Felbrich, 2016, Linneweber-Lammerskitten, 2016, zitiert nach Werner, 2019, S. 51).

Das Ziel des inklusiven Unterrichts besteht darin, diesen kommunikations- bzw. sprachbedingten Barrieren durch den kommunikationsfördernden und sprachsensiblen Fachunterricht entgegenzuwirken.

Heilpädagogischer Kommentar: Für den Unterricht im FgE scheint es hinsichtlich Fachsprache sinnvoll, als Unterrichtsprinzip die sprachlichen Ausführungen sowohl an der Tafel zu verschriftlichen als auch gegenständig mit Anschauungsmaterial zu begleiten und die Inhalte auf verschiedenen Ebenen: Enaktiv-ikonisch-symbolisch darzustellen.

2.2 Mathematikverständnis im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - Aktuelle Entwicklungen

Lange Zeit stand das Fach Mathematik in der damaligen Geistigbehindertenpädagogik (heutzutage FgE) am Rande der didaktischen Ausrichtung. Die fachdidaktischen Überlegungen wurden dadurch geprägt, dass sie:

- nicht selten fachlicher Grundlagen entbehrten (z.B. starke Ausrichtung auf Pränumerik);
- aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht stimmig waren;
- einen interdisziplinären Dialog mit der Regelpädagogik (und damit zugleich der Fachdidaktik der Mathematik) ausser Acht liessen (vgl. Schäfer, 2020, S.11).

Die aktuellen Forschungserkenntnisse und Studien zur Mathematik im FgE (vgl. Moser Opitz et al., 2016, S.123ff; Garrote et al., 2015, S.24ff; Ratz, 2016, S. 16ff) deuten darauf hin, dass die numerischen Kompetenzfortschritte bei der Schülerschaft im FgE grundsätzlich nicht anders verlaufen, jedoch Verzögerungen in der zeitlichen Entwicklung, sowie Grenzen infolge der Beeinträchtigung zu bedenken sind. Das bestätigen auch die Studien von Siegemund (2016) und Peter-Koop (2016).

Diese anschlussfähige Neuausrichtung der didaktischen Positionen macht es sich für den FgE zur Aufgabe:

- sowohl die genuin fachwissenschaftlichen Grundlagen der Mathematik (auch mit der Perspektive auf die Bildungsstandards) im Unterricht zu berücksichtigen,
- als auch die Beeinträchtigungen und daraus hervorgehenden besonderen Bedürfnisse der Schülerschaft in den Blick zu nehmen und dahingehende sonderpädagogische Expertise im Planungsprozess zu bewahren und weiterzuentwickeln (vgl. Schäfer, 2020, S. 12f)

Das sind zwei wichtige Aspekte der inklusiven Fachdidaktik, der Austausch zwischen Fachdidaktik Mathematik und Sonderpädagogik, die ein zentrales Thema dieser Arbeit sind.

2.2.1 Der anschlussfähige Mathematikbegriff

In der traditionellen schulischen Pädagogik für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen (früher Geistigbehindertenpädagogik) etablierte sich durch die tradierte Orientierung an dem didaktischen Konzept der *Pränumerik* auch ein erweitertes Verständnis der Mathematik. Diese Didaktik geht mit Bezug auf zum Teil überholte Anleihen an Piaget davon aus, dass die Grundlegung pränumerischer (also vorzahliger) Kompetenzen zwingend (sozusagen bedingend) notwendig sei, um erst darauf aufbauend numerische (also zahlige) Kompetenzen aufzubauen. Moser Opitz (2008), Ratz & Wittmann (2011), Dönges (2016) und Siegemund (2016) nehmen in ihren wissenschaftlichen Arbeiten eine kritische Stellung dazu. Als Argumente werden folgende Punkte aufgeführt:

- Die Schülerinnen und Schüler auch mit FgE kommen zur Schule mit *zahligen Vorerfahrungen* aus dem Elementarbereich.
- Sie bringen somit *familiär geprägte Interessen* an Zahlen (= *fachliche mathematische Interessen*) mit.

Dönges (2016) verweist weiter auf dahingehende Problematiken im Kontext Inklusion, «denn wer ein fachwissenschaftlich widerlegtes Konzept zur Sonderdidaktik erklärt, läuft Gefahr, die sonderpädagogische Expertise für einen inklusiven Unterricht zu diskreditieren» (Dönges, 2016, zitiert nach Schäfer, 2020, S. 16).

Die neue Mathematikdidaktik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung nimmt die inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen der Bildungsstandards in den Blick und leistet mit dem Erwerb von numerischen Kompetenzen schon im frühen Kindesalter eine präventive Arbeit und schafft eine gute Basis für die weitere Entwicklung der Rechenkompetenzen im Schulalter.

Das Modell der Zahlen-Größen-Verknüpfung von Krajewski & Ennemoser (2003-2007) legt die Auseinandersetzung mit numerischen Inhalten von Beginn an zugrunde. Darauf wird ausführlich in Kapitel 5.2.3 eingegangen.

2.2.2 Inklusive Fachdidaktik Mathematik

Der Begriff «Inklusion» wird auf bildungstheoretischer, -politischer und schulorganisatorischer Ebene anders definiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff im Kontext der inklusiven Fachdidaktik (Feuser, 2011; Geiling & Hinz, 2005; Markowetz, 2008; Prengel, 2013; Reich, 2014; Seitz, 2009; Werning & Lütje-Klose, 2016; Ziemgen 2008 u.a.) betrachtet. Diese Didaktik verfolgt zwei Ziele: Einerseits die Gestaltung eines wissenschaftlich fundierten Fachunterrichts, andererseits die Sicherung der Teilhabe und Partizipation aller Schüler. Zu ihren wesentlichen Bausteinen zählen Individualisierung, natürliche Differenzierung, kooperatives Lernen, inklusives Fördern, Co-Teaching und didaktische Integration. Zu den bedeutsamen Elementen einer inklusiven

Unterrichtsgestaltung gehören ebenso die Haltungen aller am pädagogischen Prozess Beteiligten, die Diagnostik sowie eine individuelle Lernbegleitung und Leistungsrückmeldungen.

Konzeptionelle Grundlagen einer inklusiven Fachdidaktik Mathematik.

In einem inklusiven Fachunterricht sind die fachdidaktischen Ansprüche mit den individuellen Bedürfnisbedürfnissen sowie den Lernausgangslagen und -möglichkeiten der Schüler miteinander in Beziehung zu setzen. Sonderpädagogische bzw. förderschwerpunktspezifische Unterstützungsmassnahmen verstehen sich als subsidiäre, unterrichtsbegleitende, adaptive Massnahmen zur Sicherung der Teilhabe am Unterricht.

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich viele Hinweise zu etablierten inklusiven Adaptionen herkömmlicher fachdidaktischer Zugänge wie z.B. über das Material, die Zeit, den Umfang der Aufgaben, den Einsatz technischer Hilfsmittel, die Ausdifferenzierung der Bildungsangebote auf drei Niveaustufen. Die Modifikationen orientieren sich oft an den langsamen Schülern.

Kritische Überlegungen zur Relevanz einzelner Inhalte sowie eine Debatte um Mindeststandards bzw. Lernziele oder -inhalte jenseits von Regelstandards finden sich kaum. Solche fachdidaktischen Forschungen aus der Sonderpädagogik sind leider auch mangelhaft. Diesen Überlegungen wird im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit Kapitel 8.2.1: «Kritische Analyse der Jahresplanung aus der fachdidaktischen, sonderpädagogischen Perspektive» gewidmet.

3. Entwicklungspsychologische Theorien: Entwicklungsdynamik und kognitive Lernvoraussetzungen der Schülerschaft mit dem FgE

Das Phänomen der kognitiven Beeinträchtigung zeigt eine breite Symptomatik und Ätiologie und wird in der vorliegenden Arbeit als übergreifende kognitive Entwicklungsverzögerung im inklusiven schulischen Kontext unter dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE) betrachtet.

In diesem Kapitel werden durch einige relevante entwicklungspsychologische Theorien die Entwicklungsverläufe und Besonderheiten in der Informationsverarbeitung der Schülerinnen und Schüler mit dem FgE erläutert.

Zunächst wird auf den Begriff der kognitiven Beeinträchtigung und anschliessend auf die Definition innerhalb der gängigen Klassifikationssysteme eingegangen. Darüber hinaus werden aus der psychologischen Perspektive verschiedene Entwicklungsansätze gegenübergestellt.

3.1 Der Begriff der kognitiven Beeinträchtigung

Synonyme in verschiedenen Kontexten: Entwicklungsverzögerung, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, geistige Behinderung, Intelligenzminderung/Intelligenzstörung

In den wissenschaftlichen Arbeiten der letzten zwanzig Jahre begegnet man verschiedenen gebräuchlichen Begriffen, die Menschen mit kognitiver Entwicklungsverzögerung beschreiben (unter anderem auch Menschen mit geistiger Behinderung). Zusätzlich finden sich Unterschiede zwischen den Disziplinen Medizin, Psychologie, Soziologie und Sonderpädagogik. Einige Begriffe sind heutzutage aus ethischen Gründen einem Wandel

unterworfen. Im Rahmen dieser Arbeit sind vor allem Ansätze aus den entwicklungs- und lernpsychologischen Perspektiven von Bedeutung.

3.1.1 Kognitive Beeinträchtigung in den Klassifikationssystemen der WHO

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, (ICD-10 vom 1.1.2020 der WHO) führt die kognitive Beeinträchtigung in der Rubrik Intelligenzstörungen (Schlüsselnummern F70-F79) auf. Die Intelligenzminderung wird folgendermassen formuliert:

Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzstörung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab. Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen (https://www.icd-code.de/icd/code/F70-F79.html#google_vignette, verifiziert am 2.1.2023).

ICD-10 und DSM-IV untergliedern die Intelligenzminderung bzw. kognitive Beeinträchtigung jeweils in vier Intensitätsstufen und geben dabei etwa die gleichen Grenzwerte an.

F70 Leichte Intelligenzminderung

IQ-Bereich von 50-69 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 9 bis unter 12 Jahren). Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten.

F71 Mittelgradige Intelligenzminderung

IQ-Bereich von 35-49 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 6 bis unter 9 Jahren). Deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit.

F72 Schwere Intelligenzminderung

IQ-Bereich von 20-34 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 3 bis unter 6 Jahren). Andauernde Unterstützung ist notwendig.

F73 Schwerste Intelligenzminderung

IQ unter 20 (bei Erwachsenen Intelligenzalter unter 3 Jahren). Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt.

Laut Siegemund (2016) entspricht die Gruppe der Personen mit leichter Intelligenzminderung, bzw. mit leichter kognitiver Beeinträchtigung mit einem IQ von 50-70 in Deutschland eher der Kategorie Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Laut einer älteren Studie von Liepmann aus dem Jahr 1979 fallen nach den Kriterien der Schulen für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung 43% der Schülerschaft ebenfalls in den Bereich von über 50 IQ-Punkten. Nach der aktuellen bayrischen Studie SFGE (Schülerschaft mit dem Förderpunkt geistige Entwicklung) (Dworschak, Kannewischer, Ratz & Wagner, 2013, S. 7) kategorisieren die befragten Lehrkräfte die kognitiven Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler mit dem FgE zu 33% im Bereich der leichten kognitiven Beeinträchtigung ein (vgl. Siegemund, S. 20). Das bestätigt einerseits immer noch eine eindeutige Abweichung zwischen den klinisch-psychologischen und schulischen Perspektiven. Andererseits setzt sich die

Tendenz des inklusiven, systemischen, ressourcenorientierten bio-psycho-sozialen Bildungsansatzes durch, was sich in statistischen Zahlen der letzten Jahre niederschlägt.

Wenngleich die klinisch-psychologische Perspektive (DSM-5) in ihrem Klassifikationssystem die Einordnung aufgrund standardisierter Tests vornimmt, bezieht sie zunehmend auch interaktionale Prozesse oder auch lebenspraktische Fertigkeiten wie eingeschränkte Anpassungsfähigkeit der Betroffenen in Bereichen Kommunikation, eigenständige Versorgung oder Selbstbestimmtheit als Kriterium ein. Somit wird ein Doppelkriterium mit primären und sekundären Defiziten der Intelligenzstörung formuliert (Nussbeck, 2008, S. 6).

Im DSM-5 wird auf numerische Angaben der IQ-Grenzen verzichtet und die Auswirkungen auf die Aneignung der Kulturtechniken, auf das Sozialverhalten oder auf die lebenspraktischen Fertigkeiten hervorgehoben. *So kann an dieser Stelle zusammengefasst werden, dass das Verständnis von kognitiver Beeinträchtigung im stetigen Wandel ist und die Einflussfaktoren aus verschiedenen soziopsychologischen Perspektiven für neues, erweitertes Verständnis einer Behinderung/Beeinträchtigung sorgen.*

Die Ablösung vom medizinischen Modell allein als persönlichem Schicksal durch Erweiterung von psycho-sozialen Perspektiven wie «Aktivität» und «Partizipation» ermöglicht auch andere Ansätze im gemeinsamen, inklusiven Bildungskontext.

Die ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) hebt das Wachstum und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch den Begriff «Entwicklungsverzögerung» hervor. Das dient als Evaluationsmerkmal in der aktuellen Situation. Verzögerungen müssen entsprechend dem Begriff nicht dauerhaft sein und können durch Diagnostik und Förderung korreliert werden. Sie können aber auch als Indiz einer drohenden Behinderung verstanden werden.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Teil des Kontingents mit kognitiven Beeinträchtigungen (familiär-polygene Formen der kognitiven Beeinträchtigung) häufig dem Förderschwerpunkt Lernen und ein Teil (organisch & genetisch bedingte Formen der kognitiven Beeinträchtigung) dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zugeordnet werden, wird der Fokus dieser Arbeit dementsprechend auf diese zwei schulrelevante, förder-spezifische Schwerpunkte: Lernen und geistige Entwicklung innerhalb des gesamten Begriffs «leichte Intelligenzminderung» gesetzt.

3.1.2 IQ und Entwicklungsalter aus diagnostischer Perspektive

Binet, der Urvater der modernen Messtechnik psychischer Merkmale, legte seinem Intelligenztest ein kriteriums- und strukturorientiertes Verfahren zugrunde. Für jede Altersstufe kreierte er einen Satz spezifischer Aufgaben, den durchschnittlich entwickelte Kinder in der entsprechenden Altersstufe lösen können, jüngere Kinder hingegen nicht. Die schwersten von einem Kind gelösten Aufgaben mit der höchsten Altersentsprechung bestimmen damit das Intelligenzalter (Schluck & Lemke, 2005, S. 17ff). Aus der Differenz zwischen dem Lebensalter und dem Intelligenzalter kann ein Entwicklungsrückstand in Jahren angegeben werden. Der sogenannte Intelligenzquotient (IQ) wurde von Stern zur Erleichterung der Interpretation und Vergleichbarkeit aus dem Quotienten von Intelligenzalter und Entwicklungsalter definiert. Durch die Multiplikation mit 100 verwandelt sich das Ergebnis in eine Angabe darüber, wieviel Prozent der altersgemässen Intelligenzleistung erzielt wurden.

Später setzte der Binet-Schüler Piaget diese Tradition der qualitativen Analyse von Altersstufen und Kompetenzentwicklung fort. Sein Stufenmodell fand viel Beachtung in der psychologischen Beschreibung der Kognition von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im Rahmen des Entwicklungsansatzes (vgl. Siegemund, 2016, S. 22f). Darauf wird genauer in Kapitel 3.2.5 eingegangen.

Das Verfahren zur Intelligenzmessung wurde von Wechsler vollständig revidiert. Die Zahl 100 wurde als durchschnittlicher IQ beibehalten. Er schlägt vor, die Altersnormen, die es ermöglichen, nach dem Modell der Gauss-scher Normalverteilung den IQ des Einzelnen als relative Position zum Mittelwert der Bezugsgruppe anzugeben. Mit dem Ablösen zu einem universellen quantitativen Mass geht die Festschreibung des IQ als stabiles Persönlichkeitsmerkmal einher. Somit entspricht das Entwicklungsalter bzw. das Referenzalter nun dem chronologischen Alter, in dem der erreichte Testwert durchschnittlich wäre, also in dem ein Kind mit seiner Leistung einen IQ von 100 bekommen würde bzw. 50% der Kinder diese Leistung erbringen. Entsprechend dieser Einschätzung der kognitiven Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern lässt sich – unabhängig vom schuladministrativen Akt des Zusprechens von Förderbedarf in den Förderbereichen geistige Entwicklung oder Lernen – eine relativierte Schülergruppe bestimmen (der Wechsel von Selektionsdiagnostik zu einer förderungsorientierten Diagnostik) (ebd., S. 23f).

Die normative, quantitative, klassifikatorische Intelligenzdiagnostik findet seit den 1980er-Jahren zu Recht viele kritische Stimmen. Oft ist die soziale Bezugsnorm nicht klar definiert, weshalb objektive Daten zur Verteilung der Schülerschaft mit dem FgE auf die verschiedenen Intensitätsstufen der Intelligenzminderung fehlen. Siegemund (2016) weist in Anlehnung an Klauss (2013) auf einen Trend hin, dass aufgrund der einseitigen, standardisierten Diagnostik zunehmend auch Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensproblemen den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung diagnostiziert bekommen. Um diesem Trend entgegenwirken zu können, wurde eine «individuelle Einzelfallbeschreibung im Rahmen einer systematischen Analyse der Mensch-Umwelt-Verhältnisse» (Eggert, 2003, S. 476) nach ICF eingeführt, bei der sowohl endogene als auch exogene Faktoren einbezogen werden (der Wechsel von Statusdiagnostik zu Prozessdiagnostik). Ein anderer Kritikpunkt besteht in methodischen Problemen insbesondere in der Anwendung der gängigen Intelligenztests auf den Personenkreis der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Zum Teil fehlen Normen für den unteren Intelligenzbereich. Darauf weisen gleich mehrere Quellen hin (vgl. Bundschuh, 2005; Eggert, 2003, S. 482f; Stahl, 2006; Süß-Burghart, 2005, S. 56ff.).

Strukturorientierte Diagnostik im Kontext vom inklusionsorientierten Mathematikunterricht

Eine Alternative zu eindimensionalen Intelligenztests oder Methoden zur Einschätzung des Entwicklungsalters stellt die *strukturorientierte Diagnostik* dar, die entsprechend dem Vorgehen von Binet, qualitative Aneignungsniveaus unterscheidet. Die strukturorientierte Diagnostik analysiert konkrete Lerngegenstände, definiert stufenansteigende Komplexität und bestimmt das aktuelle Niveau der Aneignung der Schülerin bzw. des Schülers. Die den Lernprozess begleitende Diagnostik ist nicht auf das Bestimmen von stabilen Persönlichkeitsmerkmalen ausgerichtet, sondern untersucht die Lernprozesse und will Veränderung und Entwicklung erfassen (vgl. Siegemund, 2016, S. 22ff).

Eine differenzierte Betrachtung von Entwicklungsverläufen mathematischer Kompetenzen erfolgt in Kapitel 5.

In der Forschung, wenn es um die Erforschung der kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung geht, spielt der entwicklungspsychologische Ansatz mit dem Definieren von Entwicklungsalter weiterhin eine zentrale Rolle.

3.1.3 Bio-psycho-soziale Bedingtheit als multidisziplinärer Faktor: ICF-Modell

Wie in Kapitel 3.1.2 kurz erwähnt wurde, konnte sich in den letzten 20 Jahren im Diskurs der Sonderpädagogik *das interaktionale Verständnis von Behinderung* gegen das individualisierende aktiv durchsetzen. Aus medizinischer, psychologischer und politischer Perspektive besteht relativ grosse Einigkeit hinsichtlich der Symptomatik und der Verortung der kognitiven Beeinträchtigung. Eine verminderte allgemeine Intelligenz in der Bemessung durch traditionelle Intelligenztests ist ein Merkmal der Schülerschaft mit dem FgE. Ergänzend liegen Auswirkungen auf das Lernen, das adaptive Sozialverhalten und die lebenspraktischen Fertigkeiten vor. Gleichwohl herrscht keinesfalls Einigkeit in der Frage Kausalität, d.h. inwieweit isolierende und inadäquate soziale Situationen die Wirkung biologischer Schädigungen nur potenzieren oder selbst Schädigungen hervorbringen können (vgl. Jantzen, 2007, S. 171). Er folgert weiter, «dass der einmal begonnene Prozess des Zurückbleibens unter Bedingungen des sozialen Ausschlusses selbst weitere isolierende Bedingungen setzt» (1990, S. 334). Das bio-psycho-soziale Modell der ICF ermöglicht, durch bidirektionale Abhängigkeiten die angeführten Mechanismen systemisch zu erfassen.

3.2 Kognitive Beeinträchtigung aus psychologischer Sicht «The Developmental-Difference Controversy»

In den nächsten Kapiteln werden die wichtigsten psychologischen Theorien, die kognitive Beeinträchtigung beschreiben, vorgestellt. Die Auseinandersetzung mit den entwicklungspsychologischen Theorien in Bezug auf die Entwicklungsspezifika trägt zu einem vertieften Verständnis der individuellen Lernsituation bei, und insbesondere der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit dem FgE.

In der historischen Perspektive entstanden zwei psychologische Strömungen, die kognitive Beeinträchtigung beschreiben. Die Differenztheorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Defekt in den physischen und psychischen Anlagen postulieren und grundlegende Differenzen in der Kognition und im Verhalten zwischen Menschen mit und ohne kognitive Beeinträchtigung beschreiben. Aufgrund von zum Teil nicht überwindbaren Defiziten erhielten sie traditionell einen Sonderunterricht.

Die zweite Vorgehensweise lässt sich durch den Entwicklungs(verzögerungs)ansatz der kognitiven Beeinträchtigung begründen, basierend auf der Annahme, dass alle Menschen einen ähnlichen Verlauf in ihrer geistigen Entwicklung nehmen (normative Orientierung), nur dass einige diesen Prozess langsamer vollziehen und der Gesamtprozess auch auf einer niedrigeren Stufe abbricht. In der frühen Sozialisation und Partizipation am gesellschaftlichen Leben liegt eine grosse Chance für die optimale Entwicklung der Kinder.

Die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Theorien von kognitiver Beeinträchtigung wurde in den 1970er- und 80er-Jahren im US-amerikanischen Raum in der sogenannten «Developmental-Difference-Controversy» (Zigler & Balla, 1982) intensiv geführt (vgl. Siegemund, S. 23f).

Der Differenzansatz bleibt in psychologischen Kreisen zur differenzierten Beschreibung der Symptomatik weiterhin aktuell. Eine neuere Studie beschreibt spezifische Defizite von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auf Grundlage des Informationsverarbeitungsansatzes.

3.2.1 Lewins Rigiditätsmodell

Die Rigiditäts-Theorie von Lewin und Kounin gilt als eine der ersten und einflussreichsten Theorien über die Ursachen des «Schwachsinn». Laut dieser Theorie schreitet die Differenzierung der kognitiven Strukturen bei einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung langsamer voran, während der ebenso normale Prozess der zunehmenden Abgrenzung der Areale in gleicher Weise oder sogar übermässig stark voranschreitet. So verfügen nach Lewin Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung über ein undifferenziertes, aber starres psychisches System, das unfähig ist, sich wechselnden Bedingungen anzupassen und gleichzeitig aufgrund mangelnder Differenziertheit nur ein beschränktes Verhaltensrepertoire bietet. Diese Verhaltensform bezeichnet man als rigide (vgl. Siegemund, 2016, S.27f).

Lewins Mitarbeiter Kounin (1941) konnte dessen Theorie experimentell bestätigen. Der Hauptvertreter der Entwicklungstheorie Zigler konnte allerdings nachweisen, dass diese Besonderheiten der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch durch ihre häufig rigiden Lebensbedingungen in Anstalten mitverursacht werden. Damit stellt die beschriebene Rigidität keine naturgegebene Eigenart dar. Wendeler baut seine Argumentation auf dem Entwicklungssatz von Zigler auf und sieht die grosse Zurückhaltung und Vorsicht bei der Konfrontation mit neuen Aufgaben als Folge von schlechten Erfahrungen und Misserfolgen (vgl. Wendeler, 1975, zitiert nach Siegemund, 2016, S. 25).

Die Entwicklungs-Differenz-Kontroverse zeigt sowohl endogene, als auch exogene Faktoren der geistigen Beeinträchtigung. Die Darstellung der Ätiologie nur durch endogene Faktoren wäre unvollständig.

3.2.2 Lurijas Theorie der Systemdissoziation

Als eine der wichtigsten klassischen Differenztheorien neben der Rigiditätstheorie von Lewin gilt Lurijas Theorie der Systemdissoziation. Im Zentrum der Theorie von Lurija steht die Sprache in ihrer Funktion zur Steuerung von Handlungen und psychischen Funktionen wie der Aufmerksamkeit und der Handlungsplanung. Diese Schwäche ist aber als kein naturgegebener Defekt des psychischen Systems zu beschreiben. Die genannte Steuerungsfunktion der Sprache ist das Ergebnis von Entwicklungsprozessen, d.h. der Ausbildung höherer funktioneller und nicht angeborener Hirnsysteme. Feuser weist darauf hin, dass sich im Alter von 3 bis 3,5 Jahren entsprechende psychische Neubildungen in der Organisation des Verhaltens entwickeln. Die Ausbildung des Willens und die Fähigkeit des Subjekts, willkürliche Handlungen auszuführen, ist dabei im höchsten Masse soziale Angelegenheit (vgl. Feuser, 1994, S. 184).

Laut Lurija können Komplikationen im Prozess der Interiorisation der Sprache als Entwicklungsaufgabe der frühen Kindheit zur «defizitären» Regulation von Prozessen der Impulskontrolle, der Handlungsplanung und der Willkürbewegung führen. Damit definiert er den «basic defect» (1982, S. 83) eines kognitiv beeinträchtigten Kindes. Obwohl er ein personentypisches Merkmal formuliert, liegt dieser Kerndefekt auf der Systemebene von höheren psychischen Funktionen wie Gedächtnisstrategien oder logisches Denken und kann somit nicht als organische Störung betrachtet werden, sondern ist im gesellschaftlichen Prozess verankert. Seine Theorie bezieht sich auf die universell angesehenen Entwicklungsstufen höherer psychischer Steuerungsmechanismen, die nur unvollständig ausgebildet werden und nicht auf einen spezifischen, endogen verursachten Defekt im Sprachzentrum des Gehirns (vgl. Siegemund, 2016, S. 29ff).

Das normative Entwicklungsmodell der sprachlichen Steuerungsprozesse von Lurija bietet eine alternative Diagnostik für kognitive Beeinträchtigung nicht mit Hilfe von Intelligenztests, die das Entwicklungsalter bestimmen, sondern Untersuchung und Analyse des gestörten Aneignungsprozesses der sprachlich vermittelten, kulturellen Werkzeuge unter den besonderen neurologischen Bedingungen und in einer konkreten sozialen Entwicklungssituation.

Die Arbeiten von Lurija zeichnet eine ganzheitliche Betrachtung der Persönlichkeit des Betroffenen und seiner neurologischen Geschichte ab. Seine Arbeiten belegen deutlich, dass die Ursachen dafür, dass bestimmte höhere psychische Funktionen nicht aufgebaut werden, äusserst vielfältig sind, und untrennbar mit der Entwicklung der Persönlichkeit des ganzen Menschen verbunden sind. Dieser Prozess ist von der konkreten sozialen Entwicklungssituation des Einzelnen anhängig wie auch von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sich dieser Prozess vollzieht.

Eins von den kognitiv orientierten Konzepten zur Förderung von Kindern mit dem FgE «Selbstinstruktionstraining» hat seine Wurzeln in den Erkenntnissen von Lurija. Eine deutsche Studie (Lauth, Scherzer & Otte, 2004), in der pränumerische Fähigkeiten mit Hilfe eines Selbstinstruktionstrainings trainiert wurden, konnten die Bedeutung der sprachlichen Mediation bzw. des Selbstinstruktionstrainings mit einer grossen Effektstärke von $d=0,8$ eindrucksvoll untermauern.

Heilpädagogischer Kommentar: Das Selbstinstruktionstraining ist ein relativ gut evaluiertes Verfahren zur Förderung von kognitiven Funktionen. Jedoch eignet sich das eher für das Training von spezifischen Kompetenzen, als dass es langfristige, übergreifende Kompetenzen der sprachlichen Steuerung erwirkt, also neue funktionelle Hirnsysteme im Sinne von Lurija aufbaut. Diese Prozesse müssen aber durch Umgestaltung der sozialen Entwicklungssituation, der Aufhebung von isolierenden Bedingungen unterstützt werden.

3.2.3 Ellis` Theorie der Reizpurschwäche

Ein anderer Vertreter des Differenzansatzes gilt ein amerikanischer Psychologe Albert Ellis. Seine Theorie der Reizpurschwäche basiert auf der Annahme, dass bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung die Aktivierung der Nervenbahnen als Reaktion auf einen Stimulus sowohl in der Intensität wie auch in der Dauer

herabgesetzt ist, was sich insbesondere in der verminderten Leistungsfähigkeit des Kurzzeitgedächtnisses äußert. Zum Teil liegt das Problem nicht in den primären Speicherungsprozessen, sondern in der Art und Weise, wie Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in sekundären Prozessen auf ihr Gedächtnis zugreifen. Oft setzen sie weniger Gedächtnisstrategien wie das wiederholende Aufsagen ein, um aktiv die Verweildauer der Information im Gedächtnis zu erhöhen (Wendeler, 1976, S. 79, zitiert nach Siegemund, 2016, S. 35). Später bestätigt Sarimski (2003b) im Ergebnis der weiteren Forschung der 1990er-Jahre den Ansatz der verminderten aktiven Nutzung von Gedächtnisstrategien als wichtigste Ursache der Gedächtnisprobleme.

Die Theorie von Ellis bezog sich ursprünglich auf die Gruppe von Menschen mit ausgewiesenen hirnorganischen Defekten (vgl. Siegemund, 2016, S. 34f).

Nachdem die wichtigsten Differenztheorien erläutert wurden, wird im nächsten Kapitel auf den Entwicklungs- (verzögerungs)ansatz eingegangen. Anschliessend werden einige relevante Theorien der kognitiven Beeinträchtigung aus der soziologischen Perspektive vorgestellt.

3.2.4 Entwicklungs(verzögerungs)ansatz der kognitiven Beeinträchtigung

Ziglers Entwicklungsansatz kognitiver Beeinträchtigung etablierte sich in den wissenschaftlichen Kreisen zunächst als Reaktion auf die bzw. als Abgrenzung von den Defekt- oder Differenzansätzen. Zigler sieht eine übermäßige Beschränkung klassischer Differenztheorien auf die kognitiven Funktionen. Wie schon vorher erwähnt, sind diese Differenzen nicht das Ergebnis von kognitiven Prozessen, sondern von ungünstigen sozialen Verhältnissen, insbesondere der sozialen Deprivation.

Nach der Theorie der Aussengerichtetheit (vgl. Wendeler, 1976; Zigler & Balla, 1982c) neigen Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung dazu, die soziale Motivation wichtiger zu nehmen als die sachgerichtete. Dabei ist die Bestätigung durch den Erwachsenen wichtiger als die Lösung der Aufgabe selbst. Dieses Phänomen kann zum Teil durch die Theorie der Misserfolgserwartung, die davon ausgeht, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung real mehr Misserfolge verkraften müssen und dementsprechend eine pessimistische Grundhaltung aufbauen. Dabei werden die Misserfolge verstärkt auf die eigenen Fähigkeiten oder auf unkontrollierbare Faktoren bezogen und Erfolge hingegen zufälligen, instabilen Faktoren zugeschrieben. Eine Studie von Baid, Scott, Dearing & Hamill (2009) belegt an einer recht grossen Stichprobe von 1518 Schülerinnen und Schülern im Alter von 10-19 Jahren für die teilnehmenden 107 Schülerinnen und Schüler mit einer ausgewiesenen Lernbehinderung neben niedriger schulischer Selbstwirksamkeitserwartung auch einen besonders problematischen Attributionsstil, nach dem Erfolg nicht auf Anstrengung zurückgeführt, sondern als Ausdruck von fehlendem Leistungsvermögen interpretiert wird (vgl. Siegemund, 2016, S. 35ff).

Mit Bezug auf Weisz (1982) weist Siegemund darauf hin, dass das Verhalten und die Misserfolge des Kindes mit kognitiver Beeinträchtigung oft auf seine Beeinträchtigung attribuiert werden, und somit Tendenz zu sozial «erlernter Hilflosigkeit» zeigen (vgl. S. 37).

Heilpädagogischer Kommentar: Als Beispiel für die Entwicklung von ungünstigen sozialen Faktoren auf den frühen Entwicklungsstufen bei den Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung werden hier die oft fehlenden angemessenen externen Regulationshilfen für die unzureichenden Bewältigungsstrategien angeführt. Überbehütung und soziale Deprivation können in dem Fall als Ursachen von «erlernter Hilflosigkeit» werden. Eine ungünstige Subjekt-Umwelt-Interaktion kann zur Bildung von nachhaltigen personalen Beeinträchtigungen führen.

Bundschuh verweist an einer Stelle seiner umfassenden Monografie «Heilpädagogische Psychologie» auf die Bedeutung der klinischen Psychologie und Therapien für die «Befreiung von negativen Selbstattributionen, -stigmatisierungen, von einem ungünstigen, rigiden Selbstkonzept» (2002, S. 333).

Die Annahme, dass die Besonderheiten im Verhalten von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung das Ergebnis von lebensgeschichtlich erklärbaren Eigenheiten in den motivationalen Tendenzen sind, lässt die Vertreter des Entwicklungsansatzes die kognitive Entwicklung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung als verzögerte Normalentwicklung betrachten. Eine der möglichen Ursachen dafür kann ein langsamerer und weniger intensiver allgemeiner Erregungsaufbau sein, der zu einer verzögerten Orientierungsfunktion führt. Dies ergibt im Kleinkindalter das Problem, dass der Anlass zur Handlung bzw. das zu bewältigende Problem vielleicht schon aus dem Gedächtnis ist, bevor das entsprechende Erregungsniveau zur Ausführung der Handlung erreicht ist, d.h. Aufmerksamkeit und Gedächtnis sind nicht der gleichen zeitlichen Dehnung unterworfen. Positive Lernerfahrungen und geschlossene Zirkulärreaktionen zwischen Umwelt und der eigenen Tätigkeit werden selten erfahren. Die Besonderheiten auf neurobiologischer Ebene wirken sich ungünstig auf die weitere Entwicklung aus und können eine Verzögerung der Gesamtentwicklung nach sich ziehen (vgl. Rauh, 1998, S. 939f).

Aktuell findet eine grosse Auseinandersetzung mit den kognitiven Funktionen auf Basis des Informationsverarbeitungsansatzes statt, worauf in Kapitel 4 ausführlich eingegangen wird.

Aktuell findet eine grosse Auseinandersetzung mit den kognitiven Funktionen auf Basis des Informationsverarbeitungsansatzes statt, worauf in Kapitel 4 ausführlich eingegangen wird.

3.2.5 Kognitive Entwicklung in der Konzeption von Piaget

Der Einfluss der Werke von Piaget auf die Psychologie und Pädagogik ist kaum zu überschätzen. Im Rahmen dieser Arbeit werden vor allem sein Stufenmodell der Entwicklung des operationalen Denkens und sein für die konstruktivistischen Lerntheorien grundlegendes Äquilibrationsmodell mit den Prozessen der Assimilation und Akkomodation vorgestellt.

Zunächst wird *der Begriff des operationalen Denkens* erläutert, der grundlegend für sein Stufenmodell ist. Im Weiteren wird ausführlich auf die einzelnen Entwicklungsstufen und auf die Interpretation der kognitiven Beeinträchtigung als Verzögerung oder Abbruch der Entwicklung innerhalb dieses Modells eingegangen.

Abschliessend werden Schlussfolgerungen für die pädagogische Arbeit thematisiert.

3.2.5.1 Figuratives vs. operatives Denken

Piaget beschreibt die kognitive Entwicklung des Kindes durch den Übergang vom figurativen zum operationalen Denken (vgl. Piaget, 1996, S. 21f). Das figurative Denken beinhaltet die Nachahmung von statischen äusseren

Momenten aufgrund der Wahrnehmung und des geistigen Vorstellens. Das Verständnis der Zustände erfolgt aber erst durch das operationale Denken. Erst ab einer bestimmten Entwicklungsstufe kann laut Piaget vom Attribut «operationales Denken» gesprochen werden. Er beschreibt vier Merkmale, die das operationale Denken kennzeichnen.

Als erstes Merkmal steht *Interiorisation* der jeweiligen Handlung bzw. Transformation. Das Ablösen der Transformation von der realen Handlung im Prozess der Interiorisation kann als Abstraktion verstanden werden. Die Interiorisation ist nicht das geistige Abbild, sondern die Konstruktion eines inneren Transformationssystems, das im Zuge seiner fortschreitenden Entwicklung der Realität immer adäquater wird. Als Beispiel kann hier der Prozess des Zeichnens des Menschen vom Kopffüssler > Strich-Männchen > zum detaillierten 2D-Männchen angeführt werden. Dieser Aspekt ist im konstruktivistischen pädagogischen Ansatz von hoher Relevanz.

Als zweites Merkmal einer Operation benennt Piaget die *Reversibilität*. Eine Operation ist eine reversible Handlung, d.h. sie kann auch in der entgegengesetzten Richtung ablaufen. Piaget unterscheidet zwei Formen der Reversibilität (vgl. Piaget, 1996, S. 29):

- Reversibilität durch Negation: $+A -A=0$;
- Reversibilität durch Umkehrung (Reziprozität): $A=B \rightarrow B=A$

Als Beispiel der Versuche Piagets zur Invarianz zeigt sich die praktische Bedeutung der Reversibilität. Die Kinder argumentieren z.B., dass eine Menge Wasser trotz niedrigem Pegel im breiteren Glas immer noch gleich viel sei, weil man es wieder zurückgiessen könnte. Piaget bezieht den Begriff Reversibilität nicht nur auf logische Operationen, sondern auch auf psychologische Aspekte wie geistige Flexibilität, Perspektivenübernahme und Ordnungsbeziehungen.

Das dritte Merkmal ist die *Invarianz*, die das Phänomen beschreibt, dass Längen, Anzahlen oder Mengen, unabhängig davon, wie die Repräsentanten durch Transformation dargestellt werden, in der Zeit und im Raum konstant bleiben. Piaget entdeckt drei sich gegenseitig ergänzende Begründungsmuster, die es dem Kind ermöglichen, an der Invarianz einer Anzahl von Objekten festzuhalten.

1. Die Identität, die zunächst den Zweifel des Kindes daran ausdrückt, ob einfach so Material hinzukommen oder verschwinden kann.
2. Die Reversibilität, als Möglichkeit der Rückkehr zur ursprünglichen Anordnung der Objekte, bzw. Form des Gegenstandes.
3. Die «Egalisierung der Differenzen», die es ermöglicht, verschiedene Quantitäten so in ein gemeinsames Schema einzubinden, dass die Invarianz plausibel erscheinen kann. Das «Mehr» an Breite wird z.B. durch ein «Weniger» an Höhe ausgeglichen (vgl. Piaget & Inhelder, 1975, S. 49).

Als viertes Merkmal einer Operation nennt Piaget das *System von Operationen*. Die Mathematik kann hier als Beispiel der Disziplin des operativen Denkens angeführt werden. Das Gesamtsystem ist ein Spielfeld multipler Transformationen, flexible Handlungs- bzw. Transformationsketten zu bilden und durch die gegebene

Invariante und die Reversibilität des Systems Möglichkeiten und Notwendigkeiten erfahrbar zu machen (vgl. Piagets, 1996, S. 29f, zitiert nach Siegemund, 2016, S. 70ff).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die kognitive Entwicklung des Kindes durch die zunehmende Koordination von Zuständen und Beziehungen vollzieht, die in ein Gesamtsystem eingebunden sind. Somit ist kognitive Entwicklung keinesfalls als additiver Prozess kleiner Entwicklungsschritte zu verstehen, sondern als Umstrukturierung in Richtung einer flexiblen Gesamtkoordination vielfältiger Beziehungen und Erscheinungen (vgl. Siegemund, 2016, S. 73).

3.2.5.2 Piagets Stufenmodell: Von der Senso-Motorik zu den formalen Operationen

Piaget gliedert den Übergang vom figurativen Aspekt zum operationalen in vier Stadien, bzw. in vier Stufen seines Entwicklungsmodells ein. Er definiert die Phase des präoperationalen Denkens im Altersbereich von 1,5 bis 7 Jahren.

Die erste Phase der senso-motorischen Entwicklung verläuft im Alter von 0 bis 1,5-2 Jahren. Die Koordination von Wahrnehmung und Motorik steht in deren Mittelpunkt. Da unterscheidet Piaget sechs Stadien (Piaget, 1991):

1. *Reflexe* und angeborene Bewegungsmuster (bis 1 Monat), spontane Tätigkeiten wie Schreien und Strampeln.
2. Erste nicht angeborene Anpassungserscheinungen: Einsatz von Verhaltensgewohnheiten und *primäre Zirkulärreaktionen*: Weiterentwicklung durch Übung, Koordination der Bewegung und Wahrnehmung.
3. Interesse des Kindes, Phänomene andauern zu lassen und neu zu erzeugen (*sekundäre Zirkulärreaktionen* ohne Verständnis von Ursache & Wirkung).
4. *Einfache Verhaltensschemata* werden sinnvoll zum Erreichen bestimmter Ziele eingesetzt.
5. *Tertiäre Zirkulärreaktionen*: Die Anpassung und Kombination isolierter Schemata, gezielte Erforschung der Gegenstände.
6. Beziehungsbildung: Die Umgebung wird als ein zusammenhängendes System bewusst wahrgenommen. Dieser entscheidende Fortschritt in der Entwicklung der Intelligenz zeichnet den Übergang von der sensomotorischen zur präoperativen Stufe aus.

Zu Beginn der *zweiten Phase des präoperativen Denkens (1,5-7 Jahre)* entwickelt sich rasant der primäre Spracherwerb. Die Sprache ermöglicht, abwesende Objekte in Erinnerung zu rufen. Es entwickelt sich eine bessere Koordination zwischen einem motorischen Schema und dem Objekt. Im Symbolspiel nutzt das Kind Gegenstände als Mittel zur Repräsentation (z.B. Stock als Löffel). Das logische Denken ist aufgrund von fehlender Beziehungsbildung (Klassenbildung, Verhältnis vom Teil zum Ganzen) noch kaum möglich. Phantasie und Intuition sind auf dieser Entwicklungsstufe die wichtigen Handlungsoptionen.

Wie empirische Forschungsergebnisse vom Entwicklungsverzögerungsansatz zeigen, wird schon diese Stufe unvollständig ausgebildet. Es ist anzunehmen, dass die nächste Stufe der konkreten Operationen für einige

Schülerinnen und Schüler mit dem FgE zumindest in der Zone der nächsten Entwicklung liegt, d.h. in Kooperation mit Erfahreneren erreicht werden kann (vgl. Siegemund, 2016, S. 76)

Die dritte Phase der konkreten Operationen (7-11 Jahre) zeichnet sich durch erweiterte Vorstellung (Konstruktion und Erinnerung) von Abläufen und Bewegungen aus. Die Kinder können nun Objekte nach zwei Eigenschaften beurteilen, Transformationen in zwei Dimensionen und aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen. Dadurch wird eine gewisse geistige Flexibilität erreicht, die den qualitativen Sprung auf die nächste Stufe möglich macht. Obwohl die Komplexität der Tätigkeit steigt, bleibt das simultane Erfassen von mehreren Gegebenheiten noch schwierig.

Auf der formal-operatorischen Stufe (ab 11-12 Jahren) befreien sich die vier genannten Merkmale des operativen Denkens von den Beschränkungen der konkret-operationalen Stufe, die an eigene Erfahrungen anknüpfen. Das hypothetische Denken innerhalb eines Gesamtsystems wird nun möglich. Diese Stufe ist für die betreffende Arbeit irrelevant (vgl. Siegemund, 2016, S. 73ff). Die weiteren Ausführungen können an dieser Stelle erspart werden.

3.2.5.3 Schlussfolgerungen aus der Theorie Piagets für den Mathematikunterricht mit Fokus auf den FgE.

Obwohl Piagets kognitive Theorie in den letzten Jahrzehnten im kritischen Licht steht, hat er ganz wichtige entwicklungspsychologische Konzepte hervorgebracht, die in Entwicklungspsychologie und Pädagogik auch heute an ihrer Relevanz nicht verloren haben:

1. Piaget hat mit seinem theoretischen Ansatz *das «universelle Grobmass» der Entwicklung des logisch-operationalen Denkens* beschrieben und definiert. Das Stufenmodell korreliert mit den Aneignungsmöglichkeiten und hat in der Mathematikdidaktik heutzutage immer noch eine hohe Relevanz.
2. Piagets Stufenmodell und der Entwicklung des operationalen Denkens liegen vor allem *konstruktivistische Interaktionen mit der Umwelt* zugrunde, die auch im FgE beim aktiv-entdeckenden Lernen von Bedeutung sind. Dabei beschränkt sich der Konstruktivismus Holzkamp zufolge (1995) nicht auf die kognitive Berechnung der Wirklichkeit, sondern das Subjekt verhält sich zu seiner Umwelt «als ein sinnlich-körperliches, bedürftiges, interessiertes Subjekt» (Holzkamp, 1995, zitiert Siegemund, 2016, S. 87). Dieser Ansatz gibt dem inklusionsorientierten Mathematikunterricht eine konstruktivistische Ausrichtung.
3. Die erste aktive, vielfältige, senso-motorische Auseinandersetzung mit der Umgebung fördert die Sprache, die ein weiterer Baustein im operationalen Denken des Kindes ist. Dieser *ganzheitliche, konstruktivistische Lernprozess* durch verschiedene Kanäle und Aneignungsmöglichkeiten hat eine hohe Relevanz im inklusiven Mathematikunterricht.

Trotz hoher Relevanz seines Ansatzes in der Psychologie und (Sonder)Pädagogik, dürfen an dieser Stelle auch einige Kritikpunkte erwähnt werden.

Die neuere kognitivpsychologische Forschung der letzten vierzig Jahre widerlegt die traditionelle Auffassung der Piagets Ära, basale, unspezifische Kompetenzen wie Figur-Grund-Unterscheidung, Raum-Lage-

Wahrnehmung, Links-Rechts-Unterscheidung, visuo-motorische Koordination etc. ohne ausreichende Datenbasis als spezifische Vorläuferfertigkeiten mathematischer Kompetenzen zu betrachten. Ihre Bedeutung und ihr kausaler Wirkzusammenhang muss deutlich relativiert werden. Diese unspezifischen Variablen beeinflussen den vorschulischen Aufbau spezifischer mathematischer Vorkenntnisse. Die aktuelle Mathematikdidaktik im FgE orientiert sich am *anschlussfähigen Mathematikkonzept*: Erst die erste Auseinandersetzung mit numerischen Kompetenzen (Zählen, unpräzise und präzise Mengen) im Vorschulalter führt zum Auf- und Ausbau mathematischer (numerischer) Kompetenzen und dient als primäre Massnahme zur Prävention der Rechenschwäche.

Piagets Stufenmodell legt Altersnormierung fest, was heutzutage bei immer steigender Heterogenität mehr und mehr in Frage gestellt wird. Das ZGV-Modell von Krajewski bietet ein mathematikdidaktisches Kompetenzmodell, das die Entwicklung von mathematischen Fähigkeiten individuell, unabhängig vom Alter her beschreibt, was in der anschlussfähigen Mathematikdidaktik im FgE Einklang findet.

Zudem zeigen die jüngsten Ergebnisse quantitativ-empirischer Forschung auf, dass sich numerische Kompetenzen deutlich früher entwickeln als von Piaget angenommen.

3.2.6 Geistige Entwicklung in der Konzeption der Kulturhistorischen Schule von Vygotskij und Elkonin

Im Gegensatz zu Piaget beschäftigte sich Vygotskij explizit auch mit der psychologischen Dimension von Beeinträchtigung und beschreibt ähnlich wie Piaget den Entwicklungsverlauf als Abfolge qualitativ unterschiedlicher Entwicklungsstufen. Als Quelle dieser Entwicklung bestimmt Vygotskij die Beziehung des Kindes zu seiner sozialen Umwelt. Vygotskij betrachtet die Entwicklung als diskontinuierlichen Prozess. Dabei erschafft der Mensch sich selber über bestimmte Krisen und Brüche hinweg in seinem Verhältnis zu sich selbst, anderen und dinglichen Gegebenheiten der menschlichen Kultur. Damit lassen sich auch die Barrieren in der Entwicklung des Kindes mit kognitiver Beeinträchtigung, die dazu führen, dass die Entwicklung nicht nur verlangsamt ist, sondern häufig bei einem gewissen Niveau stagniert, als Lebenskrise beschreiben, in der es dem Menschen nicht gelingt, sich innerhalb seiner sozialen Entwicklungssituation neu zu positionieren. Im Anschluss an die Überlegungen von Adler zur Bedeutung der Kompensation sieht Vygotskij die Probleme der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen mit Beeinträchtigung nicht im primären Defekt begründet, sondern im Misslingen der Kompensation (vgl. Vygotskij, 2001b, S. 97). Er geht davon aus, dass der Defekt (der Mangel, die Einschränkung) selbst Kraftquelle oder Antrieb der Entwicklung sein und im Zuge seiner Überkompensation Reichtum der Entwicklung hervorbringen kann.

Pathologische Prozesse verlaufen dabei im Rahmen der allgemeinen Entwicklungsgesetze. Das Stufenmodell der geistigen Entwicklung bietet die Möglichkeit, den Prozess der Erziehung «auf den finalen Endpunkt» hin zu orientieren. Als «finalen Endpunkt» benennt Vygotskij die soziale Gleichwertigkeit (soziale Kompensation) und als Motiv die Einnahme einer sozialen Position (vgl. Siegemund, 2016, S. 95f).

Im Folgenden werden zunächst einige theoretischen Grundannahmen von Vygotskij als Vertreter des kulturhistorischen Ansatzes zur Struktur und Dynamik der Altersstufen und zur Entwicklung im Allgemeinen dargelegt.

3.2.6.1 Struktur und Dynamik der kindlichen Entwicklung

Soziale Entwicklungssituation sieht Vigotskij als eine wichtige Voraussetzung der menschlichen Entwicklung. Die Umgebung, in der das Kind aufwächst, hat genauso wie das genetische Erbmateriale des Kindes Einfluss auf seine Entwicklung. Diese haben aber keine kausale Auswirkung auf die geistige Entwicklung des Kindes. Die Vielfalt der biologischen, psychischen und sozialen Faktoren und die unendlichen Möglichkeiten dieser, sich gegenseitig zu beeinflussen, zu kompensieren oder zu verstärken, führt dazu, dass sich Entwicklungsverläufe vollkommen unterschiedlich gestalten – einzigartig und unwiederholbar.

Fertigkeiten und geistige Konzepte entwickeln sich nicht in lokalen, autonomen Zentren bzw. Domains. Die Entwicklung wird laut Vigotskij im Gegensatz zu Piaget in erster Linie durch Interaktion mit der sozialen Umwelt angetrieben. So fordert Vygotskij, dass der Unterricht der Entwicklung vorausgehen müsse, sich also nicht auf die aktuellen Möglichkeiten des Kindes beschränkt, sondern auch die «Zone der nächsten Entwicklung» realisiert (Vigotskij, 1987, S. 83). Dieses über-sich-Hinausgehen bezieht sich sowohl auf seine operationalen als auch auf seine sozialen Möglichkeiten. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Ausrichtung des Unterrichts für schwache Schülerinnen und Schüler am «Offensichtlichen und Anschaulichen»:

«In Untersuchungen wurde bekanntlich festgestellt, dass das geistig zurückgebliebene Kind kaum in der Lage ist, abstrakt zu denken. Daraus zog die Pädagogik für die Hilfsschule den vermeintlich richtigen Schluss, dass der gesamte Unterricht bei einem solchen Kind auf Anschaulichkeit aufgebaut werden muss. Die praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiet führte die Sonderpädagogik zu einer grossen Enttäuschung. Es stellte sich heraus, dass ein Unterrichtssystem, das sich ausschliesslich auf Anschaulichkeit gründet und alles aus dem Denken verbannt, was mit dem abstrakten Denken zusammenhängt, dem Kinde nicht nur nicht hilft, seinen angeborenen Defekt zu überwinden, sondern diesen Defekt sogar noch verstärkt. (...) Die Anschaulichkeit ist nur als Stufe für die Entwicklung des abstrakten Denkens, nur als Mittel unerlässlich, sie ist nicht Selbstzweck.» (Vygotskij, 1987, S. 301, zitiert nach Siegemund, 2016, S. 97)

Diese Annahme bestätigt in Bezug auf Mathematikunterricht die Studie von Hasemann & Stern (2002). Die Ausbildung der Symbolik im Denken ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Aneignung von Kulturtechniken. Dabei gilt insbesondere für die Mathematik, dass sich zwar mathematische Vorläuferfertigkeiten parallel zur Symbolik während des Vorschulalters entwickeln, die arithmetischen Operationen aber erst entstehen, wenn die Ausbildung der Symbolik im Vorschulalter erfolgreich durchlaufen wurde (Kapitel 3.2.6.2: Das Vorschulalter – die Symbolik. Die Krise des Siebenjährigen) (vgl. Siegemund, 2016, S. 96ff).

3.2.6.2 Das Stufenmodell von Vygotskij und Elkonin

Vigotskij unterteilt die Kindheit in qualitativ unterschiedliche Entwicklungsstufen, die sowohl die wichtigsten Etappen der Begriffsentwicklung als auch die jeweilige soziale Position des Kindes beschreiben. In den krisenhaften Übergängen stellen sich dem Kind sowohl kognitive als auch soziale alterstypische Entwicklungsaufgaben. Elkonin entwickelte dieses Modell weiter. Er unterscheidet drei Epochen (Frühe Kindheit, Kindheit, Pubertätsalter), die jeweils aus zwei Perioden bestehen und setzt beide Entwicklungsaspekte der geistigen Entwicklung: Den kognitiven und den emotional-motivationalen zueinander in Beziehung. Eine Linie dominiert auf der jeweiligen Altersstufe mehr als die andere und geht der anderen voraus. Grundlegend für dieses Modell sind

die Arbeiten von Vigotskij und Leontjew zur dominierenden Tätigkeit. Die dominierende Tätigkeit bestimmt sich durch die drei Kriterien (Leontjew, 1973, S. 402):

1. In der dominierenden Tätigkeit deuten sich bereits neue Tätigkeitsarten an.
2. Die dominierende Tätigkeit führt zur Bildung und Umgestaltung psychischer Vorgänge.
3. Die dominierende Tätigkeit führt zu den in der gegebenen Entwicklungsstufe beobachteten, grundlegenden Veränderungen der kindlichen Persönlichkeit.

Janzen zeigt, dass das kulturhistorische Modell nicht nur im Einklang mit aktuellen Ergebnissen z.B. der Gehirnforschung steht, sondern auch zur Interpretation dieser Ergebnisse auf der Grundlage eines transaktionalen Verständnisses von Entwicklung beiträgt, das sowohl der sozialen Umwelt, als auch dem aktiven Subjekt zentrale Bedeutung zuweist (vgl. Siegemund, 2016, S. 98f).

Im Rahmen dieser Arbeit sind die Übergänge zu den neuen kognitiven Entwicklungsniveaus von besonderem Interesse. Somit sind der Übergang vom Kleinkindalter zum Vorschulalter und im Weiteren die Krise des Siebenjährigen mit dem Übergang zum jüngeren Schulalter von besonderer Bedeutung.

Der Säugling – Kommunikation der Bedürfnisse. Die Krise des Einjährigen.

In dieser Phase ist die Motivations-Bedürfnis-Entwicklungslinie dominant. Auf der latenten technisch-operationalen Linie entwickeln sich die Motorik und die Wahrnehmung. Für die Wahrnehmung ist das ganzheitliche Erleben des Säuglings seines Selbst, seiner Umwelt und seiner Affekte kennzeichnend. Die Ganzheitlichkeit des Erlebens, die auch die Differenz von Selbst und Mutter negiert, wird durch die ersten auf die eigene Persönlichkeit bezogenen Affekte aufgebrochen, und die Willensentwicklung setzt ein. Vygotskij interpretiert dieses neue Verhältnis zu sich selbst und zu seiner sozialen Umwelt durch die psychische Neubildung der autonomen Sprache. Die sprachliche Kommunikation ist aber noch erschwert und löst Frustration auf der Bedürfnisseebene aus, was Vygotskij als Krise des Einjährigen bezeichnet (vgl. Siegemund, 2016, S. 99).

Das Kleinkind – die Lebenspraxis. Die Krise des Dreijährigen.

In der Phase entwickelt sich die Sprache rasant, dennoch zeigt sich die technisch-operationale Linie der Entwicklung dominant, denn die Kommunikation ist dem Interesse des Kindes untergeordnet, die Kooperation in der gegenständlichen Aktion zu verbessern. Das Kind untersucht leidenschaftlich die gegenständliche Welt im Kontext Ursache & Wirkung. Das Kind will seine Umwelt aktiv beeinflussen. Nun wird die Sprache in die Handlungsplanung und Handlungssteuerung eingebunden, was der motorischen Aktion eine völlig neue Qualität verleiht. *Das gegenständliche Spiel* wird zur Haupttätigkeit des Kindes. Dabei begleitet das Kind oft sein Spiel durch eine Selbstinstruktion, die in dieser Entwicklungsphase als *egozentrische Sprache* bezeichnet wird. Die Vorstellungen und Kenntnisse des Kindes über seine Umwelt werden komplexer.

Mit 3 Jahren beginnt das Kind, die unmittelbaren affektiven Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu negieren und beharrt auf seiner Selbständigkeit und seinem erwachten Willen. Motiv des Starrsinns liegt oft darin, an einem ursprünglichen Entschluss festzuhalten. Die Überwindung der Krise verlangt die Veränderung der sozialen Situation im Hinblick auf mehr Selbständigkeit. Die Ergebnisse zur Informationsverarbeitung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zeigen insbesondere Defizite in den exekutiven Funktionen, d.h. im Bereich der selbständigen Verhaltenssteuerung. Vygotskij weist darauf hin, dass es sich nicht nur um eine psychische Funktion handelt, sondern auch um einen Aspekt der sozialen Entwicklungssituation. Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit des Kindes können durch die Handlungsspielräume und durch das Vertrauen in seine Absichten gefördert werden (vgl. Siegemund, 2016, S. 99ff).

Das Vorschulalter – die Symbolik. Die Krise des Siebenjährigen.

Die dominierende Tätigkeit des Vorschulkindes ist das Spiel, nicht das Lernen. Elkonin weist darauf hin, dass sich die ersten Formen der Denktätigkeit in Spielhandlungen entwickeln. Auf der dominanten Linie ist das Rollenspiel anzusetzen, auf der latenten technisch-operationalen Linie sind es Regelspiele (Gesellschaftsspiele) und Konstruktionsspiele.

Am Ende dieser Periode erlangt das Kind eine reale Einschätzung seiner eigenen Stellung im System der Beziehungen, kennt seine Fähigkeiten und Wünsche. Diese Form der Selbsterkenntnis ist nach Elkonin (1965, S. 279, zitiert nach Siegemund, 2016, S. 102) die wichtigste Errungenschaft des Vorschulalters. Das Regelsystem wird ihm nun bewusst, was sich auf die Verhaltenssteuerung positiv auswirkt. Somit kann das Kind die Situation besser voraussehen und planen, was mit der Theorie von Piaget zum konkret-operationalen Denken übereinstimmt. Im Vorschulalter kann erstes strategisches Denken einsetzen, indem das Kind verschiedene Handlungsalternativen gedanklich der materiellen Aktion vorwegnimmt.

Als Vorbereitung auf die Schule wird vor allem die Entwicklung der latenten operationalen Linie unterstützt, auf der sich später von der gegenständlichen Seite her betrachtet Mathematik aufbauen wird. Hier ist es zu erwähnen, dass die erfolgreiche Entwicklung der latenten operativen Linie ohne Neubildungen auf der dominanten Linie kaum möglich ist. Auf der Stufe der Symbolik ist der innere Vorstellungsraum und die egozentrische Sprache auf der dominierenden Linie von hoher Relevanz. Sie ermöglichen dem Kind, zielgerichtet zu handeln und über die Vorstellung von reversiblen Operationen in die Welt der unsichtbaren mathematischen Beziehungen einzutauchen. Die unmittelbare, gegenständliche Welt bietet keine mathematischen Beziehungen, sondern nur bedeutungsloses Hantieren mit Materialien. Diese physikalischen Objekte werden ohne ausgebildete Symbolik niemals zu mathematischen Objekten (vgl. Siegemund, 2016, S. 103).

Dieser Entwicklungsschritt führt dazu, dass inneres und äusseres Erleben auseinanderbrechen. Das Kind beobachtet sich selbst und beobachtet, wie andere es beobachten. Das Kind fühlt sich verunsichert. Da entsteht erstmals ein Minderwertigkeitsgefühl, das sich situationsüberdauernd verfestigen kann. Diesem Risiko sind Kinder mit Beeinträchtigungen in besonderem Masse ausgesetzt. Laut Siegemund ist die Krise des Siebenjährigen entsprechend der Unterscheidung in Schülerschaft mit dem FgE und solche mit dem Förderschwerpunkt Lernen

eher den Kindern mit Lernbehinderungen zuzuordnen, deren Symptomatik erst am Scheitern an den regulären Anforderungen der Grundschule offenbar wird (vgl. Siegemund, 2016, S. 101ff). Als Folge dieser Krise kommt es nach Vygotskij insbesondere als Schwererziehbarkeit des Kindes (1987, S.276, zitiert nach Siegemund, S. 104).

Das Schulalter – das gesellschaftlich organisierte Lernen.

Hier geht es um die erste gesellschaftlich bedeutsame Rolle des Kindes als Schüler oder Schülerin. Die Aufgabe in Aneignung der Kulturtechniken wird nicht gespielt, sondern muss auch real vollzogen werden. Die technisch-operationale Linie der kindlichen Entwicklung wird wieder dominant.

Das systematische Lernen basiert auf bewusster und willkürlicher Steuerung von Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Das Schulkind bezieht sich dabei zunehmend auf ein vom Wahrnehmungsfeld abgelöstes Begriffssystem.

Wie schon bereits dargestellt wurde, ist der Bezug zu einem Gesamtsystem ein wesentliches Merkmal des operationalen Denkens in der Theorie von Piaget.

3.2.6.3 Schlussfolgerungen aus der Konzeption des Kulturhistorischen Modells für die pädagogischdidaktische Arbeit mit dem FgE.

Die Entwicklungsrichtung auf kognitiver Seite beschreibt Vygotskij durch die Stufen der Begriffsentwicklung, die eng an das Einsetzen der Bewusstwerdung und der willkürlichen Kontrolle gebunden sind. In diesem Zusammenhang definiert er als grundlegende Symptome einer Entwicklungsverzögerung die fehlende Entwicklung von Willkürhandlungen, das fehlende Bewusstsein für die eigenen psychischen Prozesse und das stockende Niveau der Begriffsentwicklung. Erst mit 4-5 Jahren findet eine erste Ablösung des Denkens vom Wahrnehmungsfeld statt, und unmittelbare Reaktionen können zugunsten der Handlungsregulation ausreichend gehemmt werden. Beim Eintritt in die Schule können diese Fähigkeiten bewusst und gezielt fürs Lernen eingesetzt werden. Diese kognitiven Entwicklungsprozesse sind immer auch eng an die jeweilige soziale Position gekoppelt. Deswegen sieht Vygotskij im Vergleich zur Defektttheorie von Lewin gewisse Starre und Unbeweglichkeit der psychischen Systeme nicht als primäres Symptom, sondern benennt als Ursache die affektive und kognitive Abhängigkeit vom sensorischen Feld. Das Kind mit geistiger Beeinträchtigung trägt nicht persönlichen Sinn in eine Situation hinein und ordnet nicht die gegebene Situation in seiner Tätigkeit seinem Willen unter.

Vygotskij betont das Rollenspiel als zentrales Element in der Entwicklung, weil es dazu beiträgt, die Symbolik und die Handlungsregulation zu entwickeln und somit das Denken von der Wahrnehmung abzulösen.

Die Repräsentation des eigenen Selbst entwickelt sich in der konstruktivistischen Auseinandersetzung mit der Umwelt. Grundlegend ist hier insbesondere die Anerkennung des eigenen Sinns als bedeutend für andere und nicht blosses Handeln im Wahrnehmungsfeld und Reproduzieren von Verhaltensmustern. Vygotskij betrachtet die Krisen als entwicklungsfördernd, sie werden durch neue Bedürfnisse und Strebungen im Kind ausgelöst (vgl. Siegemund, 2016, S. 105ff).

3.3 Begründung des inklusiven Unterrichts aus der kognitiv-sozial-psychologischen Perspektive. Chancen und Risiken für den FgE.

Die Differenztheorien von Lewin und Ellis beschreiben syndromspezifische Besonderheiten in der Kognition als einen endogenen Defekt und erklären dadurch grundlegende Differenzen in der Kognition, im Entwicklungsverlauf und im Verhalten zwischen Menschen mit und ohne kognitive Beeinträchtigung. Somit postulieren sie die Zwei-Gruppen-Theorie. Diese starke Beschränkung auf kognitive Funktionen und somit als Folge die Entwicklungsdifferenzen konnten die Vertreter des Entwicklungs(verzögerungs)ansatzes widerlegen. Sie nehmen an, dass alle Menschen einen ähnlichen Verlauf in ihrer geistigen Entwicklung nehmen (normative Orientierung), nur dass einige diesen Prozess langsamer vollziehen und der Gesamtprozess auch auf einer niedrigeren Stufe abbricht. Sie sehen ungünstige soziale Verhältnisse als eine sekundäre Ursache der Verfestigung von ungünstigen Verhaltensmustern. Zudem lassen sich die vielen syndromspezifischen Merkmale der unregelmässigen kognitiven Entwicklung schlecht zu gruppenspezifischen Syndromen einordnen. *Das ist eine wichtige Konklusion im inklusiven Kontext: In der frühen Sozialisation und Partizipation am gesellschaftlichen Leben liegt eine grosse Chance für die optimale Entwicklung der Kinder.*

Die Idee der konstruktivistischen Eigenleistung von Piaget und Vygotskij entwickelt diesen Ansatz weiter. Im Gegensatz zu Piaget, der die Auseinandersetzung mit der materiellen Umwelt als grundlegende Tätigkeit für die kognitive Entwicklung betrachtet, betont Vygotskij die soziale Interaktion/Kultur als zentrales Element in der Entwicklung: Das Lernen mit- und voneinander, die Idee des sozialen Konstruktivismus. Dadurch wird ein Kind in seiner aktiven, sozialen Position anerkannt. Als «finalen Endpunkt» benennt Vygotskij die soziale Gleichwertigkeit (soziale Kompensation) und als Motiv die Einnahme einer sozialen Position. Die Sicherung der Teilhabe am gemeinsamen Unterricht ist eins der wichtigsten Ziele des inklusiven Unterrichtes. Vygotskij sieht die Probleme der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen mit Beeinträchtigung nicht im primären Defekt begründet, sondern im Misslingen der Kompensation. Deswegen soll der inklusive Unterricht Rahmenbedingungen für das Gelingen dieser Kompensation schaffen.

Gemäss Vygotskij vollzieht sich die Persönlichkeitsentwicklung ausschliesslich in einer sozialen Entwicklungssituation. In diesem Sinne stehen soziale und kognitive Voraussetzungen in einer engen Wechselwirkung und Beziehung zueinander. Solche inklusionsorientierte Unterrichtssettings wie kooperative Lernformen, niveaudifferenzierter Unterricht, Projekte unterstützen sozial-kommunikatives Lernen, berücksichtigen die individuellen Interessen von Kindern und lassen die Kinder zu ihren eigenen Stärken finden. Sie sind für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes förderlich.

Die Repräsentation des eigenen Selbst entwickelt sich in der konstruktivistischen Auseinandersetzung mit der Umwelt. Grundlegend ist hier insbesondere die Anerkennung des eigenen Sinns als bedeutend für andere und nicht blosses Handeln im Wahrnehmungsfeld und Reproduzieren von Verhaltensmustern. Vygotskij betrachtet die Krisen als entwicklungsfördernd, sie werden durch neue Bedürfnisse und Strebungen im Kind ausgelöst (vgl. Siegemund, 2016, S. 105ff).

Die entwicklungspsychologischen Modelle von Piaget und Vygotskij bilden konzeptuelle Grundlagen der inklusiven Didaktik.

Welche Risiken sind bei der Gestaltung des inklusionsorientierten Unterrichts zu berücksichtigen?

Die Kinder mit Beeinträchtigungen fühlen sich oft verunsichert, sind in besonderem Maße einem Minderwertigkeitskomplex ausgesetzt. Sie scheitern öfters an den regulären Anforderungen der Schule, was oft zu einer Überforderung führt.

Das systematische Lernen basiert auf bewusster und willkürlicher Steuerung von Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Diese Lernvoraussetzungen sind bei den Kindern mit FgE unterschiedlich stark ausgeprägt, was das Lernen erschwert. In Kapitel 4 wird auf kognitive Lernvoraussetzungen ausführlich eingegangen.

4. Kognitive Lernvoraussetzungen der Schülerschaft mit dem FgE

Nachfolgend wird auf kognitive Prozesse und Informationsverarbeitung im Allgemeinen eingegangen und ihre Spezifika für den FgE thematisiert.

4.1 Geistige Entwicklung und Kognition im Informationsverarbeitungsansatz

Der Differenzansatz von Ellis wurde später als Informationsverarbeitungsansatz von Siegler, DeLaoche und Eigenberg als kennzeichnendes Merkmal der Aufgabenanalyse erweitert. Mit dem Boom der elektronischen Datenverarbeitung seit den 1980er-Jahren entwickelte sich eine Modellvorstellung der Psyche, die das Gehirn als Bio-Computer beschreiben. Einzelne Komponenten bzw. Gehirnmodule wurden identifiziert und bieten die grundlegenden Funktionen, auf denen die komplexen Prozesse der Informationsverarbeitung aufsitzen (vgl. Sarimski, 2003b, S. 152). Die Leistungsfähigkeit dieser Module ist dabei maßgeblich von ihren neurobiologischen Grundlagen bestimmt. Wenn auch aktuell die Bedeutung der Psychologie in der Sonderpädagogik insgesamt abnimmt, so erfährt der Informationsverarbeitungsansatz besonders in der internationalen, empirischen Forschung weiterhin relativ viel Beachtung (vgl. Klaus, 2006, S. 8). Ziel ist es, spezifische Defizite und Kompetenzprofile einzelner kognitiver Funktionen zu beschreiben (vgl. Siegemund, 2016, S. 49f).

Die Vertreter des Informationsverarbeitungsansatzes betonen die Wechselwirkung zwischen spezifischen Beeinträchtigungen der Informationsverarbeitungsprozesse und der Anpassung an die Umwelтанforderungen, legen dennoch die Defizite des Individuums als biologischer Fakt den Überlegungen zugrunde (vgl. Sarimski, 2003c, S. 52).

4.1.1 Der neurokonstruktivistische Ansatz. Modelle der Informationsverarbeitung

Der neurokonstruktivistische Ansatz beschreibt die Gliederung des «Geistes» in verschiedene Verarbeitungsmodule und setzt sich mit deren Arbeit und Funktion auseinander. Der neurokonstruktivistische Ansatz nimmt an, dass die Hirnmodule nur teilweise angeboren sind. Viele Module konstruieren sich erst im Entwicklungsverlauf in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt. Rakoczy & Haun weisen darauf hin, dass während geschädigte Hirnmodule eine pathologische Entwicklung durchmachen, können sich unbeschädigte Module parallel vollkommen normal entwickeln (2012, S. 354, zitiert nach Siegemund, 2016, S. 52). Laut Prosetzky ist die

Ausbildung neuer Module mit kompensierender Funktion von der genetisch bedingten, syndromspezifischen, abweichenden oder gestörten Entwicklung eines Moduls unbenommen (2013, S. 110). Thomas et al. behaupten, dass sich aber auch das einzelne beschädigte Modul nicht in Isolation entwickelt, sondern in der Wechselwirkung mit anderen funktionalen Modulen, die im Zusammenspiel ein angemessenes Verhalten generieren (2012, S.17, zitiert nach Siegemund, 2016, S. 52). Dabei kommen sie zur folgenden Schlussfolgerung: *Somit ist auch der Rückschluss von einem Defizit im Verhalten auf die kognitive Struktur abhängig davon, welche Rolle der aktuelle Entwicklungsprozess innerhalb des Gesamtsystems einnimmt. Der Gedanke, dass günstige Umweltfaktoren des Gesamtsystems im gewissen Masse Einfluss auf ungünstige Reaktionen nehmen können, ist für die heilpädagogische Arbeit zentral.*

Der Informationsverarbeitungsansatz geht von basalen Verarbeitungseinheiten aus, die stark genetisch und neurobiologisch bestimmt sind, und von Problemlöseprozessen, die auf Entwicklung und Lernen beruhen. Innerhalb des Informationsverarbeitungsansatzes sind verschiedene Modelle beschrieben. Eins davon ist das Mehrspeichermodell mit der Unterscheidung in Ultra-Kurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. In der aktuellen Terminologie ergibt sich die folgende Einteilung: Zunächst werden die Informationen sinnesspezifisch in verschiedenen Ultra-Kurzzeitspeichern sogenannten sensorischen Registern aufgenommen, dann unter Zuhilfenahme von Gedächtnis- und Problemlösestrategien im Kurzzeitspeicher bzw. Arbeitsspeicher weiter verarbeitet. Die Steuerung dieser Prozesse erfolgt durch die sogenannte zentrale Exekutive, indem Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen oder Prozesse gelenkt wird. Das Erhöhen der Verweildauer im Arbeitsspeicher durch anhaltende Aufmerksamkeit und durch den Einsatz der Gedächtnisstrategien kann dann einen Übertrag der Information in den Langzeitspeicher ermöglichen (vgl. Lohaus, Maass & Vierhaus, 2010, S. 30). Im Folgenden werden einige wichtige neurokonstruktivistische Ansätze der Informationsverarbeitung kurz erläutert (vgl. Siegemund, 2016, S. 50ff).

Sarimski (2003b, 2003c) weist auf das Modell der minimalen kognitiven Architektur von Anderson hin, das besonders auf die Unterscheidung von anlagebedingten, basalen Verarbeitungsprozessen und modularen Kompetenzen, die Entwicklungs- und Lernprozessen unterliegen, fokussiert. Laut diesem Modell zieht die verminderte Leistungsfähigkeit in den basalen Prozessen – wie die Bearbeitungsgeschwindigkeit, die Fähigkeit zur Hemmung irrelevanter Reaktionen und die Grösse des Arbeitsspeichers – eine Verzögerung in der Entwicklung der modularen Kompetenzen (vgl. Sarimski, 2003c, S. 48)

Kuhl (2011, S.11) bevorzugt das Modell der guten Informationsverarbeitung von Pressley, Borkowski und Schneider (1989) als Modell zum Beschreiben erfolgreichen Lernens. Das Modell identifiziert vier Komponenten, die individuelle Voraussetzungen für das Lernen beschreiben. Dazu gehören:

1. Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen,
2. Im Langzeitgedächtnis verfügbares Vorwissen,
3. Nutzung und Regulation von Strategien,
4. Motivationale Disposition und Selbstkonzept (vgl. Siegemund, 2016, S.51).

4.1.2 Defizite der basalen Informationsverarbeitung bei kognitiver Beeinträchtigung

Im Folgenden wird auf die Stärken und besondere Defizite in der Informationsverarbeitung von Kindern mit dem FgE in Relation zum Entwicklungsalter eingegangen. Da werden vor allem der Entwicklungsansatz und der neukonstruktivistische Ansatz betrachtet.

4.1.2.1 Aufmerksamkeit und Wahrnehmung

Sarimski unterscheidet verschiedene Formen der Aufmerksamkeit. Ob ein Kind einem Gespräch folgen kann oder zielgerichtet eine Aufgabe bearbeiten kann, ist abhängig von der Fähigkeit zur *selektiven Aufmerksamkeit*, d.h. bei der Aufnahme der Informationen aus der Umwelt relevante Informationen zu fokussieren und irrelevante oder ablenkende Informationen zu ignorieren. *Geteilte Aufmerksamkeit* ist gefragt, um in komplexen Situationen zwischen verschiedenen relevanten Quellen zu wechseln oder gar zwei Prozesse gleichzeitig zu verfolgen. Der Name *Daueraufmerksamkeit* spricht für sich selbst. Die Beurteilung der Aufmerksamkeitsleistung kann in den Kriterien Güte, Menge, Ausdauer und Schwankungen geschehen. Weiterhin weist Sarimski auf die beschränkten Möglichkeiten der vorhandenen Messverfahren für die Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung hin. Häufig kann unzureichend zwischen Problemen in der visuellen Gestalterfassung, der Merkfähigkeit oder den exekutiven Prozessen unterschieden werden (vgl. Sarimski, 2003b, S. 159f).

Die Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit dem FgE entsprechen in etwa jüngeren Kindern im gleichen Entwicklungsalter. Sie lassen sich z.B. von irrelevanten Informationen leicht ablenken. In Anlehnung an Iarocci und Burack benennt Sarimski in diesem Zusammenhang die Metaanalyse, die die Verzögerungsannahme für die Bereiche visuelle Orientierung, selektive und Daueraufmerksamkeit unterstützt. Als stabile Korrelate der niedrigen intellektuellen Fähigkeiten nennt Sarimski vor allem tiefe Leistungen in der Inspektionszeit (Verarbeitungsgeschwindigkeit) und bei der Hemmung von irrelevanten Reizen (vgl. Sarimski, 2003b, S 162).

In Daueraufmerksamkeitsprobe waren die Leistungen der Kinder mit und ohne FgE vergleichbar. Einige Studien zeigen aber, dass mit steigender Komplexität der Aufgabe auch die Daueraufmerksamkeit übermäßig abnimmt. Dazu kommen noch Schwierigkeiten mit dem Kurzzeitgedächtnis hinzu (vgl. Sarimski, 2003b, S.163).

4.1.2.2 Gedächtnisprozesse

Das Mehrspeichermodell, wie schon vorher erwähnt, basiert auf der Gliederung des Gedächtnisses anhand der unterschiedlichen Verweildauer einer Information. Aktuell wird zusätzlich eine inhaltsabhängige Gliederung nach dem Grad der Bewusstheit vorgenommen. Bis zum Alter von etwa 3-4 Jahren geschieht das Einprägen vor allem spontan und ohne bewusste Aktivität im impliziten Gedächtnis. Kinder bis zu diesem Alter benötigen für die Reproduktion sogenannte Ankerpunkte, durch die die unterstützenden Erwachsenen die Assoziationen am Laufen halten. Konditionierungen und motorische Ablaufmuster sind die Grundinhalte, daher auch die alternative Bezeichnung prozedurales Gedächtnis. Im deklarativen Gedächtnis finden sich hingegen Fakten oder bewusste Erinnerungen an konkrete Ereignisse. Mit dem Beginn des Schulalters setzen Kinder zunehmend Gedächtnisstrategien ein. Mit dem Aufkommen von metakognitiven Fähigkeiten verbessert sich über die gesamte

Schulzeit die Fähigkeit, gezielt und flexibel Strategien einzusetzen – wie das wiederholende Aufsagen (Rehearsal), das Kategorisieren von Informationen oder die Anreicherung mit Assoziationen, Eselsbrücken etc. Diese bewussten, expliziten Gedächtnisprozesse laufen unter Kontrolle der exekutiven Funktionen ab (vgl. Sarimski, 2003b, S. 169). Zusammenfassend kommt Sarimski zu dem Ergebnis (2003b, S. 169):

«Menschen mit geistiger Behinderung haben besonders mit jenen Aufgaben Schwierigkeiten, die aktive mentale (vor allem sprachliche) Verarbeitungsprozesse erfordern. Sie setzen entweder keine gezielten Lernstrategien (Wiederholungs- oder Elaborationsstrategien) ein (...) oder benötigen für ihren Einsatz mehr Kapazität ihres limitierten Arbeitsgedächtnisses, sodass weniger Raum bleibt, um die Inhalte selbst zu speichern.»

Hinzu kommt, dass sich die Kompetenz im aktiven Einsatz von Gedächtnisstrategien auch mit dem Alter kaum vergrößert, somit auch die Zunahme an Inhaltswissen nachhaltig beeinträchtigt wird. Bei der Verwendung von Strategien bleiben die Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung von expliziten Instruktionen abhängig und übertragen diese kaum selbständig auf neue Aufgaben. Implizite Gedächtnisleistungen für motorische Abläufe oder Gesichter sind hingegen im Wesentlichen unbeeinträchtigt, was sich allerdings auf die Kinder mit leichter Intelligenzminderung bezieht.

Ganz im Einklang mit der Theorie von Lurija bereiten Gedächtnisprozesse, die eine sprachliche Verarbeitung oder eine willkürliche sprachliche Steuerung (exekutive Funktionen) verlangen, besondere Schwierigkeiten (vgl. Sarimski, 2003b, S. 169f).

4.1.2.3 Exekutive Funktionen

Lohaus et al. (2010, S.33) bestimmen die Arbeit und Funktion der exekutiven Funktionen folgendermassen: Die exekutiven Funktionen dienen in Bezug auf Aufmerksamkeit und Gedächtnis dazu, durch das Belegen eines Reizes im Arbeitsgedächtnis mit Aufmerksamkeit diesem den Übergang in das Langzeitgedächtnis zu ermöglichen. Dabei steht die Auswahl geeigneter Strategien im Mittelpunkt. Auch für komplexe Probleme ist es Aufgabe der exekutiven Funktionen, geeignete Strategien auszuwählen und die Lösung der Aufgabe, bzw. das Erreichen des Ziels, zu überprüfen. Diese Funktionen entwickeln sich, indem das Kind zunächst eine Strategie durch Üben und Wiederholen erlernt. Später lernt das Kind auch die Bedingungen kennen, unter denen eine Strategie erfolgreich verwendet werden kann. In einem fortgeschrittenen Stadium kann das Kind in einer konkreten Anforderungssituation unter verschiedenen Strategien auswählen und auch Strategien anpassen. Sarimski weist darauf hin, dass die Messung von exekutiven Funktionen als Gesamtsystem erschwert ist. Für die Schülerinnen und Schüler mit FgE, die über die basalen Fertigkeiten verfügen, zeigte sich, dass in den exekutiven Funktionen besondere Defizite bestehen. Die hohe Bedeutung der sprachlichen Vermittlung, eine aktive Steuerung von kognitiven Prozessen sind zusätzliche komplexe Schwierigkeiten bei solchen Erhebungen. Auch bei Aufgaben zur Analogiebildung zeigen die Kinder mit dem FgE Schwierigkeiten, den Aufgabentyp zu bestimmen, eine passende Strategie auszuwählen und den allgemeinen Algorithmus innerhalb der konkreten Aufgabe umzusetzen. Hinzu kommen die bereits benannten Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis, sodass häufig schon nach kurzer Zeit die Stimuli der Aufgabe nicht mehr zur Verfügung stehen, die Lösung kann nur noch geraten werden (vgl. Sarimski, 2003b, S 173ff).

In Anlehnung an Russo, Dawkins, Huizinge & Burack (2012, S.126) macht uns Siegemund (2016, S. 62) auf die Ergebnisse der empirischen Forschung von exekutiven Funktionen aufmerksam. In der aktuellen internationalen Erforschung von exekutiven Funktionen dominiert die Frage, ob es sich hierbei um eine einheitliche Funktion handelt oder um mehrere Komponenten, ob im Falle einer Beeinträchtigung in gleicherweise alle Komponenten beeinträchtigt sind. Russo et al. (2012, S. 134) kommen zu dem Ergebnis, dass die Befunde eher dafür sprechen, die exekutive Funktion als eine Zusammensetzung verschiedener Komponenten zu betrachten. Aktuelle Studien (Willner, Bailey, Parry & Dymond, 2010) bestätigen die Annahme.

Die Vertreter des neurokonstruktivistischen Ansatzes betrachten aber die basalen Informationsverarbeitungsmodule in ihrer Entwicklung und betonen in Bezug auf die exekutiven Funktionen, dass diese nicht als genetisch verankerte und chronologisch stabile Hirnmodule verstanden werden dürfen. Laut Hudson & Farran (2012, S. 177) lassen sich die Schwächen durch vorliegende Stärken in einzelnen, kognitiven Profilen teilweise kompensieren (vgl. Siegemund, 2016, S. 62f).

Wie dem im schulischen Kontext begegnet werden kann, wird ausführlich in den nächsten Kapiteln erläutert.

4.1.3 Kognitive Strategien und Strategietraining für Schülerinnen und Schüler mit dem FgE

Diverse diagnostische Mittel können in Bezug auf die basalen Mechanismen der Informationsverarbeitung, Untersuchung und Diagnostik der «Hardware» hilfreich sein (defizitorientiert). Den Entwicklungsverlauf im Bereich «Software» beschreibt der Informationsverarbeitungsansatz laut Mandl & Friedrich (2006) in erster Linie als Prozess der Strategieentwicklung.

Siegemund (2016, S. 64) verweist auf eine grobe Orientierung aus lern- und entwicklungspsychologischer Perspektive von Mackowiak, Lauth & Spiess (2008, S. 106ff). Sie unterscheiden zunächst bereichsspezifische Strategien (z.B. Zählstrategien) und bereichsübergreifende Strategien (allgemeines Vorgehen bei komplexen Aufgaben). Auf der Prozessebene bieten sie drei verschiedene Strategietypen mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben im Informationsverarbeitungsprozess:

1. **Kognitive Strategien** sind für die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen in den verschiedenen Gedächtnisspeichern zuständig. Hier geht es um die Bearbeitung der Lerninhalte durch Wiederholung, durch die Analyse, durch die Verbindung mit Vorwissen und deren Strukturierung im weitesten Sinne.
2. **Metakognitive Strategien** sind mit den exekutiven Funktionen gleichzusetzen und dienen der Kontrolle und Steuerung der kognitiven Prozesse. Kognitive Strategien müssen ausgewählt, Aufmerksamkeit gelenkt und der Fortschritt des Lernprozesses und die Teilergebnisse bewertet werden.
3. **Motivationale Strategien** müssen die Bereitschaft zu längerfristiger und vielleicht auch mühsamer Beschäftigung mit einem Lerngegenstand sicherstellen und helfen, Emotionen bei Misserfolgen zu regulieren.

Empirischen Befunden zufolge können die Kinder mit FgE mit einem Entwicklungsalter ab etwa fünf Jahren bereichsspezifische Strategien gezielt lernen und ihr Wissen dadurch erweitern. Durch die zunehmend selbständige Überwachung und Regulation der eigenen Tätigkeit und der damit einhergehenden Bewusstwerdung können die jeweiligen Strategien entsprechend besser den konkreten Bedingungen angepasst werden.

An Anlehnung an Büttner (2000) lässt sich sagen, dass die experimentelle Förderung bereichsspezifischer Strategien lernbeeinträchtigter Kinder insgesamt gute Ergebnisse zeigt. Schwierigkeiten bereitet eher der Übertrag des Trainingserfolgs auf ähnliche Aufgaben (Transfer). Erleichtert wird dies, wenn alle drei oben genannten Strategiebereiche in ein Training integriert werden.

Ein anderer Aspekt besteht darin, dass die Kinder im FgE Schwierigkeiten bei der selbständigen Strategieentwicklung und Anwendung aufweisen. Hilfreich können hier laut Sarimski (2000c) eine Anleitung in der Strategieanwendung, eine Vorstrukturierung der Aufgabe, ein Training zur verbalen Selbstinstruktion sein.

Komplexere Strategien und ein aktiver und gezielter Einsatz variabler Gedächtnisstrategien werden gemäss Forschung erst ab dem achten Lebensjahr möglich. Zu berücksichtigen ist dabei, dass manche Kinder im FgE im Laufe der Entwicklung das Entwicklungsalter von 6-7 Jahren erreichen.

Heilpädagogischer Kommentar: Welche Strategien sind im Zusammenhang mit o.g. syndromspezifischen Komponenten sinnvoll?

In der Fachliteratur werden häufig für Lernstrategien das Modelllernen und die direkte Instruktion bevorzugt. Durch die genannten Einschränkungen von Schülerinnen und Schülern mit dem FgE in den exekutiven Funktionen bieten sich solche stärker gelenkten Methoden an. Es ist aber auch sinnvoll, diese Methoden mit Phasen der selbständigen Bearbeitung von Aufgaben, die im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten liegen, zu kombinieren. Das regt zur Metakognition an. Das kann mit Hilfe von externen Strukturierungshilfen (z.B. Symbolkarten) geschehen oder im Anschluss an die selbständige Arbeit gemeinsam reflektiert werden.

Insbesondere bei einem Entwicklungsalter von unter sieben Jahren sollte die gemeinsame Reflexion auf konkrete Handlungen oder verwendete Hilfsmittel beziehen. Die Ausbildung des reflexiven Selbst stellt eine aktuelle Entwicklungsaufgabe in diesem Alter dar, d.h. die Fähigkeit, bewusst und geplant Handlungen auszuführen, kann nicht vorausgesetzt, sollte aber gefördert werden. Dieser Dialog kann durch differenziertes und individualisiertes Lernmaterial nicht ersetzt werden. Eine Reflexion mit gleichzeitiger Dezentrierung vom eigenen Selbst und der konkreten Handlung kann überfordernd sein. Warum ist die Förderung der Selbststeuerung im Kontext FgE so wichtig?

- *Die bereichsspezifische Strategieentwicklung ist effektiver, wenn sie mit metakognitiven Strategien kombiniert wird.*
- *Der Übertrag in den Alltag ist nur möglich, wenn der Handelnde seine Strategien flexibel und selbständig der konkreten Situation anpassen kann.*
- *Die Förderung der Selbständigkeit von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen stellt eine übergeordnete Maxime pädagogischen Handelns dar (vgl. Siegemund, 2016, S. 69f).*

Beim Strategieerwerb herrscht aber kein linearer, einheitlicher Aufbau. Es zeigt sich somit kein Entwicklungsverlauf im Sinne eines Stufenmodells, bei dem eine Schülerin oder ein Schüler auf ein Niveau festzulegen wäre (vgl. Siegemund, 2016, S. 63ff).

4.2 Zusammenfassung: Informationsverarbeitung von Schülerinnen und Schülern mit dem FgE

Das jeweilige Entwicklungsalter kann als grobe Orientierung helfen, die Kompetenzen in der basalen Informationsverarbeitung und in der Strategieanwendung für Schülerschaft im FgE einzuschätzen. Aber auch hier lassen sich methodische Schwierigkeiten feststellen: Das Entwicklungsalter wird in den quantitativen Studien durchgehend über die Messung der kognitiven Fähigkeiten mit Hilfe der gängigen standardisierten Intelligenztests wie dem Wechsler bestimmt. Diese Tests erreichen mit dieser Personengruppe keinesfalls die gleichen Gütekriterien. Besondere Einschränkungen zeigen sich häufig in den Bereichen, die aktive, meist bewusste kognitive Steuerungsprozesse (exekutive Funktionen) erfordern. Bei Forschungen im Bereich des Gedächtnisses zeigt es sich darin, dass Strategien nicht eingesetzt werden, um aktiv das eigene Erinnern zu verbessern und zu steuern. Die fehlende flexible sprachliche Mediation stellt ein wichtiges Merkmal der kognitiven Leistung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, was insgesamt die Theorie von Lurija bestätigt. Er sieht die Leistungsfähigkeit dieser Steuerungsmechanismen allerdings als Ergebnis von Entwicklungsprozessen bzw. sozialen Lernprozessen.

Während Lurija diese Schwierigkeiten als Kardinalsymptom bezeichnet, betrachtet der Informationsverarbeitungsansatz sie als einzelne Komponente, für die die empirische Forschung eine relative Unabhängigkeit voneinander ermittelt hat. Laut jüngeren Forschungserkenntnissen ist die Schülerschaft im FgE in ihren Kompetenzen besonders heterogen.

Auf Lewins Rigiditätstheorie weisen solche Aspekte wie Umstellungsschwierigkeit, längere Inspektionszeiten oder Kapazität des Arbeitsspeichers, was sich teilweise mit Ellis` Theorie der Reizspurschwäche (Intensität und Dauer der Aktivierung) deckt.

Die geschilderten Ergebnisse zur syndromspezifischen Forschung beziehen sich auf besondere Defizite in einzelnen Modulen und bestimmen auf keinen Fall die Gesamtgruppe der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.

Somit bietet in Bezug auf didaktisch-methodische Überlegungen eine sinnvolle Heuristik das Entwicklungsalter. Die Bestimmung des Entwicklungsalters über den IQ bietet aber nur eine ungefähre Einschätzung der jeweiligen kognitiven Kompetenzen, die mit Hilfe standardisierter und objektiver Verfahren erstellt wird und die subjektive Einschätzung im gemeinsamen Lernprozess sinnvoll ergänzen kann (vgl. Siegemund, 2016, S. 67ff).

4.3 Zusammenfassung: Kognitive Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern mit dem FgE. Konsequenzen für den Mathematikunterricht.

Dem Informationsverarbeitungsansatz können einige für die pädagogische Praxis relevante Erkenntnisse im FgE entnommen werden. Nachfolgend werden sie erläutert.

1. Einzelne kognitive Funktionen und kognitiv bedingte Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit FgE lassen sich grundsätzlich einschätzen und entsprechen eher dem psychologischen Entwicklungsalter als dem chronologischen Alter. Aus dem Entwicklungsalter lassen sich Aussagen zum ungefähren Entwicklungsstand einzelner Verarbeitungsmodule treffen.

2. Die klassischen Stufenmodelle ermöglichen eine gute Orientierung über den Entwicklungsstand und bieten sowohl Hinweise darauf, welche Kompetenzen in der Zone der nächsten Entwicklung liegen könnten, als auch welche Prozesse entwicklungsfördernd oder welche entwicklungshemmend sind.
3. Das Wissen um die jeweiligen kognitiven Profile einzelner Syndrome erlaubt es, Hypothesen über die Schwächen und Stärken einzelner Schülerinnen und Schüler zu bilden.
4. Das Entwicklungsalter wird durch das individuelle syndromspezifische Kompetenzprofil ergänzt, was in der Förderung zu berücksichtigen ist.
5. Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen bei Schülerschaft mit FgE ist an die Gesamtentwicklung gekoppelt und spezifische mathematische Kompetenzen verlangen bereichsübergreifende kognitive Fähigkeiten (höhere Stufe des operationalen Denkens bzw. der Begriffsentwicklung). Das heisst, Mathematikunterricht im FgE sollte neben den mathematischen Kompetenzen auch das kognitive Entwicklungsalter berücksichtigen. Auf der anderen Seite sollte auch der Mathematikunterricht seinen Beitrag zur Gesamtentwicklung leisten.
6. Gemäss Lurijas Theorie der fehlenden sprachlichen Mediation und als Folge Passivität im Lernverhalten und fehlende aktive Strategieranwendung sind die direkte Instruktion und Reflexion wirksame Unterrichtsmethoden.
7. Auf dem Weg zu einer selbständigen Persönlichkeit sind eigenständiges Denken und Handeln zu fördern.
8. Zu den Übungssequenzen: Allgemein ist mit längeren Übungszeiten zu rechnen. Das übermässige Wiederholen und Üben bieten dabei die besondere Gefahr, dass zunächst anspruchsvolle, aktivierende Aufgaben nach einigen Wiederholungen mechanisch auf Grundlage der Erinnerung konkreter Ergebnisse und Lernschritte bearbeitet werden. Als Erweiterung bietet sich das produktive Üben als kognitiv aktivierende Lernform an.
9. Zur Ablösung des Denkens von der unmittelbaren Wahrnehmung zur lebenspraktischen Orientierung in der Umwelt sollten qualitativ vielfältige und lebensnahe Lernsituationen im Mathematikunterricht auf verschiedenen Aneignungsebenen erlebbar gemacht werden (vgl. Siegemund, 2016, S. 114ff).

5. Entwicklung mathematischer Basiskompetenzen. Modelle der Zahlenverarbeitung. Vergleichsanalyse.

Die Entwicklung grundlegender mathematischer Kompetenzen vollzieht sich gewöhnlich bis zu Beginn der Schulzeit. Grundannahme der meisten Entwicklungsmodelle mathematischer Kompetenzen ist, dass die Entwicklung als additiver Prozess mit zunehmender Verknüpfung einzelner Komponenten verstanden wird. Mathematikdidaktik verfolgt diese plausible Hierarchie von Kompetenzen, in der eine Fähigkeit auf der nächsten aufbaut. Der konstruktivistische Ansatz ergänzt diese streng fachdidaktische Sicht und lässt syndromspezifische und individuelle Abweichungen. Der inklusive Mathematikunterricht ermöglicht in den Handlungsbereichen «Operieren & Benennen, Erforschen & Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen» eine individuelle Perspektive durch eigene kreative Lösungswege und dadurch die individuelle Entwicklung stärker zu fokussieren.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Modelle der Zahlenverarbeitung vorgestellt und erläutert, die den Auf- und Ausbau mathematischer Basiskompetenzen beschreiben. Ziel der Vergleichsanalyse ist, Differenzen in konzeptionellen mathematikdidaktischen Ansätzen festzuhalten.

In diesem Kapitel werden auch folgende Fragestellungen beantwortet:

- *Welche Vorläuferfertigkeiten sind für den Aufbau von Zähl- und Rechenkompetenzen relevant?*
- *Wie entwickeln sich die Rechenkompetenzen? Welche Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Kompetenzen deuten auf die Entwicklung von Rechenschwäche hin?*
- *Wie entwickeln sich die Rechenkompetenzen bei der Schülerschaft mit kognitiven Beeinträchtigungen?*

Im Rahmen des anschlussfähigen, inklusiven Mathematikunterrichts finden sich in diesem Kapitel viele Anregungen für den FgE. Fachdidaktische Anmerkungen für den FgE werden mit einem heilpädagogischen Kommentar ergänzt.

5.1 Exkurs in die frühe Entwicklung des Zahlenverständnisses

Der Alltag bietet viele unmittelbare Begegnungen mit Mengen und Zahlen schon für Kleinkinder. Im Verlauf des Kleinkindalters führen sie Aus- und Abzählhandlungen durch, vergleichen Mengen, spielen Würfelspiele.

Schneider et al. (2021) weisen auf die Studien mit Säuglingen hin, die zeigen, dass der Umgang mit Mengen nicht an die Beherrschung der Sprache gebunden ist, und schon Säuglinge ein basales Verständnis für Mengeneigenschaften besitzen (vgl. Wynn, 1996; Xu & Spelke, 2000). Gewisse Aspekte der numerischen Kognition (genetisch determinierte Basiskompetenzen) sind anscheinend von Geburt an in ihren Grosszügen angelegt und bilden eine Grundlage für späteres Zahlenverständnis, Zahlenverarbeitung und deren Anwendung im arithmetischen Kontext.

Auch wenn schon Säuglinge erstaunliche Kompetenzen bei der Verarbeitung der Numerositäten verfügen, beginnen Kinder in der Regel erst ab dem Alter von zwei bis drei Jahren die Fertigkeit des Zählens zu erwerben. Das Mathematiklernen beginnt demnach schon im frühen Kindesalter. Bis zum Schuleintritt sammeln Kinder vielfältige Erfahrungen mit Mengen und Zahlen in verschiedenen Kontexten (vgl. Schneider et al., 2021, S. 16ff).

Anschliessend werden verschiedene Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen erläutert.

5.2 Modelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen

Ratz & Wittmann (2011), Siegemund (2016) und Schnepel (2019) weisen mit ihren Arbeiten darauf hin, dass der Auf- und Ausbau der numerischen Kompetenzen bei Lernenden im FgE nicht grundsätzlich anders (oder besonders) verläuft. Peter-Koop (2016) bestätigt und ergänzt die Aussage, dass «ihre Entwicklung in anderen, deutlich grösseren Zeitfenstern erfolgt und individuell höchst unterschiedlich früher oder später an ihre intellektuellen Grenzen kommt» (S. 7).

Demzufolge bedarf es keines besonderen mathematischen Modells, wie es bisher traditionell mit dem sonderpädagogischen Konstrukt der Pränumerik vorgelegt wurde. Moser Opitz et al. (2016), Siegemund (2016), Schäfer (2020) plädieren vielmehr dafür, dass die Mathematik im FgE an aktuelle fachwissenschaftliche Modelle

anschliessen kann, sie muss jedoch die behinderungsspezifischen Aspekte berücksichtigen, wie bspw. Kognition, Sprache, Motorik usw.

Beim Schuleintritt bringen die Kinder unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Erfahrungen mit. Deswegen ist es im inklusiven Bildungskontext wichtig, sich mit der frühen Entwicklung von mathematischen Basiskompetenzen auseinanderzusetzen, was aktuelle Mathematik-Lehrmittel nur am Rande bieten und was aus der inklusiven didaktischen Perspektive ein Kritikpunkt darstellt. Darauf wird später bei der Analyse des Lehrmittels Mathematik 1 genauer eingegangen.

Ihre ersten Erfahrungen mit Zählen sammeln die Kinder in der Regel ab dem Alter von 2 bis 3 Jahren. Diese informellen Erfahrungen beginnen lange vor dem Schuleintritt und sind stark vom familiären Umfeld abhängig. Im Weiteren werden klassische Modelle der Entwicklung früher mathematischen (numerischen) Basiskompetenzen vorgestellt und erläutert.

5.2.1 Das «logical-foundations»-Modell von Piaget (1975)

Wesentliche Erkenntnisse zur frühen mathematischen Kompetenzentwicklung liefern uns die Arbeiten von Piaget, der davon ausging, dass sich der Zahlbegriff auf der Basis logisch formaler Operationen entwickelt. Als zentrale logische Operationen werden folgende angenommen:

- kardinale und ordinale Eins-zu-Eins-Zuordnungen,
- das Verständnis für den Erhalt und die Invarianz von Quantitäten sowie
- additive und multiplikative Kompositionen (vgl. Piaget & Szeminska, 1975, zitiert nach Schneider 2021, S. 18f).

Laut Piaget erwirbt das Kind über Klassifikationen von Objekten den kardinalen Aspekt von Zahlen. Piaget ging davon aus, dass das Verständnis dafür, dass «einige» ein Teil von «alle» ist und dass eine kleinere Menge eingeschachtelt ist in eine grössere dem mathematischen Kardinalitätsprinzip entspreche. Über Reihungsaufgaben (Seriationen) erwirbt das Kind den ordinalen Aspekt von Zahlen, wo eine Zahl den Rangplatz in einer geordneten Menge angibt. Beide Aspekte entwickeln sich Piaget zufolge etwa zur gleichen Zeit und führen zum Verständnis des Zahlbegriffs. Diese wissenschaftliche Annahme hat lange Zeit heilpädagogische Mathedidaktik geprägt. Pränumerik wurde als wichtige Voraussetzung für den Erwerb der numerischen Kompetenzen betrachtet.

Das Verständnis für Zahlen und Zahlreihe, wie das Hinzu- und Wegnehmen von Elementen diese verändern, wird laut Piaget im Verständnis der Zahlinvarianz erkennbar. Unter «Zahlinvarianz» verstand Piaget die Unveränderbarkeit einer Menge, auch wenn man deren räumliche Ausdehnung ändert. Das Verständnis der Zahl begann für ihn demnach mit der Erhaltung des numerischen Ganzen («Zahlerhalt»). Diese zwei kognitiven Leistungen, nämlich Fähigkeit zur Klasseninklusion als Zuordnen einer Teilklasse in eine Gesamtklasse und damit Ordnen im Sinne ineinander verschachtelter Teil-Ganzes-Mengen und Fähigkeit zur Seriation als Fertigkeit, Elemente nach zunehmender oder abnehmender Grösse zu ordnen, sah Piaget für den Erwerb des Zahlbegriffs bedeutsam.

Nach der Auffassung von Piaget vollzieht sich die Entwicklung des Zahlkonzepts beim Kind als Verschmelzung von Klasseninklusion (Verständnis für Teil-Ganzes-Beziehungen) und Seriation (Verständnis für Ungleichheitsbeziehungen), weil so das Kind die Zahl als Vereinigung ihrer kardinalen und ordinalen Funktion erwirbt. Piagets Einschätzungen zufolge sind die Kinder erst im Alter von sechs bis sieben Jahren dazu in der Lage sind, die natürlichen Zahlen zu erfassen und mathematische Operationen wie die Addition zu verstehen. Zählübungen haben im Ansatz von Piaget keinen operativen Wert und damit auch keinen förderlichen Effekt auf die Entwicklung des Zahlbegriffs.

5.2.2 Kritik des Ansatzes von Piaget im Licht der neuen Entwicklungsmodelle des Erwerbs früher mathematischer Kompetenzen

Der Forschungssatz von Piaget kann sicherlich als wegweisend und bahnbrechend angesehen werden und hat viel sinnvolle Forschung angeregt. Seitdem neue, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der empirischen Forschung in den letzten 50 Jahren gewonnen wurden, werden seine Befunde immer wieder kritisiert. Nachfolgend werden die wichtigsten Kritikpunkte von Ansatz Piagets aufgeführt.

1. So liess sich etwa die Annahme, dass sich das Verständnis von Kardinal- und Ordinalzahl in etwa gleichzeitig entwickelt, empirisch nicht bestätigen (vgl. Brainerd, 1979). Mittlerweile gibt es viele Belege dafür, dass sich das Verständnis der Ordinalzahl vor dem der Kardinalzahl entwickelt.
2. Auch seine These, dass Zählübungen keinen operativen Wert und keinen Effekt auf die Entwicklung des Zahlbegriffs haben, wurde inzwischen widerlegt. Krajewski et al. bewiesen, dass Trainingsprogramme zur Ordinalzahl einen grösseren Zuwachs an arithmetischen Kompetenzen produzieren als Trainings, die im Wesentlichen nur auf Kardinalzahl fokussieren (vgl. Krajewski et al., 2009).
3. Mehrere neuere, wissenschaftliche Befunde zeigen auf, dass die Fähigkeit zur Zahlinvarianz von Mengen nicht der geeignete Fokus ist, um den Erwerb der Zahl zu erklären, und schreiben im Unterschied zu Piaget vor allem dem Zählen grosse Bedeutung zu.
4. Einige neuere Studien konnten beweisen, dass entgegen den Grundannahmen Piagets Kinder einen operativen Zahlbegriff schon vor dem Erwerb der konkret-operationalen Stufe (sechs bis sieben Jahre), also deutlich vor Schulbeginn, erwerben.

Unter Berücksichtigung dieser Kritikpunkte aufgrund neuer quantitativ-empirischer Forschung soll im Vorschulalter präventiv mit dem Aufbau von numerischen Kompetenzen begonnen werden (insbesondere auch im FgE).

5.2.3 Das Skill-Integration-Modell der Zahlbegriffsentwicklung

Die Kritik an Piagets Theorie zur Entwicklung des Zahlbegriffs hat einige alternative Modellvorstellungen vor allem im angloamerikanischen Raum generiert, die nach Clements (1984) unter dem Begriff des «Skill-Integration»-Modells zusammengefasst werden können. Dieser Ansatz lässt die Entwicklung des Zahlbegriffs aufgrund von schon frühzeitig vorhandenen basalen Kompetenzen und Einsichten im Hinblick auf Zahlen als Integration unterschiedlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten beschreiben.

Die Ansätze von Gelman & Gallistel (1978), Fuson (1988) und Resnick (1983, 1989) haben diese Modellentwicklung stark geprägt und dadurch die heilpädagogische Mathematikdidaktik durch ihre Behauptung, dass die Kompetenz des Zählens mit dem Erwerb der Zahlwörter beginnt, weiterentwickelt. Der Erwerb des Zahlverständnisses vollzieht sich in mehreren Etappen.

Anschliessend werden diese drei Ansätze kurz erläutert.

5.2.3.1 Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (1978)

Gelman & Gallistel (1978) beschreiben die Kompetenz des Zählenkönnens und definieren drei Prinzipien des richtigen Zählens.

Prinzip der Eins-zu-Eins-Zuordnung: Hier wird die Zuordnung zwischen den Zahlwörtern und den zu zählenden Objekten gemeint. Diese paarweise Zuordnung stellt nach Stern (1996) die Handlungsbasis für das Vergleichen dar und liegt der Zuordnung von Zahlwörtern zu Mengen zugrunde.

Heilpädagogischer Kommentar: Diese Kompetenz setzt senso-motorische Fertigkeiten, solche wie Konzentration, allgemeine Koordination, Auge-Hand-Koordination, visuelle Wahrnehmung voraus und muss ev. bei den Kindern mit FgE explizit trainiert werden.

Prinzip der stabilen Abfolge: Da wird das Verständnis vorausgesetzt, dass beim Zählen jede Zahl nur einmal und stets in derselben Position der Zahlenfolge vorkommt. Da sind zwei Kriterien relevant: Die richtige Reihenfolge und die stabile Abfolge.

Heilpädagogischer Kommentar: Auch bei dieser Kompetenz brauchen die Lernende mit FgE genügend Übung, bis sich eine stabile Zählkompetenz entwickelt. Da können anregende Zählangebote mit diversen Materialien aus der Umgebung zur Verfügung gestellt werden.

Kardinalitätsprinzip: Hier geht es darum, zu erkennen, dass die letzte Zahl beim Abzählen einer Menge deren Anzahl oder Kardinalität angibt. Wenn die ersten beiden Prinzipien verfügbar sind und das Kind auf die Frage, wie viele es nun zusammen sind, wieder von vorne zählt, dann scheint das Kardinalitätsprinzip noch nicht verstanden zu sein.

Heilpädagogischer Kommentar: Auch in diesem Fall brauchen die Kinder mit FgE verschiedene Zählübungen, bei denen sie die Kardinalität erfassen, was als Vorbereitung auf die Menge-Zahl-Zuordnung dient. Es ist zu beachten, dass nicht alle Kinder über diese bedeutsamen Zählprinzipien beim Schuleintritt verfügen. Es ist daher empfehlenswert, zu Beginn der ersten Klasse, diese Fertigkeiten zu überprüfen und explizit zu trainieren (siehe Testphase 1, Bogen 1).

Wenn die genannten Prinzipien verinnerlicht sind, können flexible Zählmethoden angewendet werden: Sachen nur in einer Farbe oder Grösse abzählen, das Auszählen von beliebiger Stelle beginnen, Abzählen von strukturierten und unstrukturierten, offenen und geschlossenen Mengen, nur mit den Augen zählen, Abzählen aus der Entfernung.

Wie sich das Zählen zum bewussten Zahlwortgebrauch entwickelt, beschreibt Karen Fuson (1988) mit ihrem Modell.

5.2.3.2 Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (1988)

Beim ersten Zählen im Alltag lernt das Kind zuerst zwischen Zahlwort und Nichtzahlwort zu unterscheiden. Im nächsten Schritt ist es wichtig, die Struktur der Zahlwörter zu erkennen. Die Zahlenreihe im 20er-Raum ist in der deutschen Sprache irregulär («elf» statt «einszehn», «zwölf» statt «zweizehn»), weshalb die Kinder die Zahlen bis 20 zuerst ohne tiefes Verständnis auswendig lernen müssen. Erst wenn das Kind die Zahlen in der richtigen Reihenfolge aufsagen kann, ist es schliesslich fähig, ein tieferes Verständnis im Umgang mit den Zählzahlen zu erlangen. Diese Entwicklung vollzieht sich nach Fuson auf fünf Ebenen, die anschliessend in der Tabelle aufgeführt und erläutert werden.

Tab. 1: Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (1988)

Level	Merkmale des Levels	Überprüfung Kompetenzkriterien
1.String Level	<p><i>Ganzheitsauffassung der Zahlwortreihe</i></p> <p>1. Die Zahlwortreihe wird als Ganzheit aufgefasst, wird wie ein Lied oder ein Gedicht rezitiert und kann nur vollständig wiedergegeben werden. Dabei werden die Zahlwörter zum Teil noch nicht voneinander unterschieden. Die Elemente werden nicht gezählt, die Zahlwörter haben keine kardinale Bedeutung.</p>	Zähle, bis ich dir Stopp sage.
	<p><i>Heilpädagogischer Kommentar: Die inhaltliche und artikulatorische Wortaneignung steht hier zunächst im Vordergrund, sowohl in Bezug auf die einzelnen Zahlwörter, als auch auf die eigentliche Reihenfolge. Zu Beginn hat das Zählen mit der Mengenerfassen nichts zu tun, man sollte einfach zählen. Unter Einbezug von Bewegung, Rhythmik, Musik und stetem Üben und Wiederholen üben die Kinder im FgE sprachlich die Zahlwortreihe. Es ist besonders wichtig für die Kinder, die zu Hause dazu nicht angeregt werden (vgl. Schäfer, S. 92).</i></p>	
2.Unbreakable List Level	<p><i>Unflexible Zahlwortreihe</i></p> <p>1. Die Zahlwörter werden als Einheiten aufgefasst. Die Kinder können die Zahlwortreihe aufsagen, allerdings müssen sie immer wieder bei eins beginnen, eine beliebige Zahl kann noch nicht als Ausgangspunkt genommen werden.</p> <p>2. Vorgänger und Nachfolger einer bestimmten Zahl können nur genannt werden, indem das Kind sie innerhalb der Zahlreihe zu bestimmen versucht.</p> <p>3. Eins-zu-Eins-Korrespondenz zwischen Zahlwort und Element kann hergestellt werden.</p> <p>4. Die Kinder können durch Zählen eine bestimmte Anzahl Elemente bestimmen (Kardinalität).</p>	Wie viele Äpfel siehst du auf dem Bild? Gib mir 7 Plättchen
	<p><i>Heilpädagogischer Kommentar: Das Ab- und Auszählen als Prozedur und kardinaler Ansatz ist ein bedeutsamer Schritt und ein wichtiges Förderziel. Diese auf Dauer angelegten Übungen dienen sowohl zur Entwicklung des kardinalen Verständnisses als auch zur Festigung der Zahlwortreihe. Sie erfordern im Anfangsunterricht viel Geduld und eine Sprachvorbildfunktion der Lehrperson (vgl. Schäfer, S. 92f).</i></p>	
3.Breakable Chain Level	<p><i>Teilweise flexible Zahlwortreihe</i></p> <p>1. Die Zahlwortreihe kann von einem beliebigen Zahlwort aus aufgesagt werden. Der Kardinalwert dieser Startzahl wird als Teilmenge bewusst, d.h. wenn man bei der Sieben zu zählen beginnt, schliesst das schon sieben Objekte ein.</p>	Zähle von 8 aus vorwärts, bis ich Stopp sage. Wie heisst der

	<p>2. Vorgänger- und Nachfolgerzahlen können unverzüglich genannt werden.</p> <p>Rückwärtszählen gelingt zum Teil. Fuson merkt an, dass sich das Rückwärtszählen zum Teil erst zwei Jahre nach dem Vorwärtszählen entwickelt.</p>	Vorgänger und Nachfolger von 12?
	<p><i>Heilpädagogischer Kommentar:</i></p> <p>1. Zur Entlastung des Kurzzeitspeichers erweist sich im Übungsprozess die Addition kleinerer Mengen als hilfreich, wie bspw. $5 + 2$. 2. Sehr hilfreich ist hier die Zugabe von Materialien, die die Mengen bildlich repräsentieren (Plättchen, Zehnerfeld, Abaco, ...)</p> <p>Schüler im FgE, die im Zahlenraum bis 10 die Ansätze der Rückwärtszählens erkennen lassen, sind häufig auch in der Lage, von einer ersten kardinal erfassten Mengen an weiterzuzählen.</p> <p>Für den Unterricht im FgE erweist es sich als hilfreich, das Spektrum mindestens der Zahlen bis 10 im Klassenraum stets zu visualisieren (vgl. Schäfer, S. 93f).</p>	
4.Numberable Chain Level	<p><i>Flexible Zahlwortreihe</i></p> <p>Jedes Zahlwort wird als Einheit betrachtet (erstes numerisches Verständnis). Von jeder Zahl aus kann eine bestimmte Anzahl Schritte weiter gezählt werden.</p> <p>Durch Abzählen an den Fingern wird Rechnen möglich.</p>	Zähle von 14 aus 3 Schritte vorwärts.
	<p><i>Heilpädagogischer Kommentar: Im regelhaften Verlauf benötigen die Schüler auf dieser Stufe keine konkreten Objekte mehr, sondern verstehen die Zahlen in ihrer numerischen Bedeutung. Manche Kinder benutzen zum Rechnen ihre Finger. Laut der SFGE-Studie von Ratz & Kollegen (2012) befinden sich nur 8,6 Prozent der Schüler im FgE auf der Stufe der flexiblen Zahlwortreihe – möglicherweise durch die Gewöhnung an Anschauungsmaterial oder durch zu geringe Übungsphasen (vgl. Schäfer, S. 94).</i></p>	
5.Bidirectional Chain Level	<p><i>Vollständig reversible Zahlwortreihe</i></p> <p>1. Es kann von jeder Zahl aus vorwärts- und rückwärts gezählt werden. Richtungswechsel erfolgen schnell und ohne Schwierigkeiten.</p> <p>2. Vorgänger- und Nachfolgerzahlen können unverzüglich genannt werden.</p> <p>3. Die Umkehrbarkeit von Addition und Subtraktion wird dem Kind bewusst.</p> <p>4. Teil-Ganzes-Schema: Zerlegen von Zahlen wird möglich.</p> <p>5. Zählen wird aktiv als Rechenstrategie benutzt.</p>	<p>Zähle von 11 aus vorwärts (rückwärts), bis ich Stopp sage.</p> <p>Wie heisst der Vorgänger und Nachfolger von 19?</p>
	<p><i>Heilpädagogischer Kommentar: Die Zählkompetenz ist gemäss Forschung keine angeborene Fähigkeit, sondern wird im Laufe eines längeren Lernprozesses durch aktive Auseinandersetzung mit entsprechenden Aufgaben erworben. Das gilt besonders für den FgE. Das Beherrschen der Zählprinzipien und das Kardinalzahlprinzip brauchen oft differenziertes, langfristiges Üben (vgl. Schäfer, S. 96). Aus fachwissenschaftlicher Perspektive sollen die Zählprinzipien nicht als eigene Einheit geübt, sondern vielmehr durch den Erwerb einer immer grösseren Zahlenfolge angeeignet werden. Dies verdeutlicht aus fachdidaktischer Sicht wieder die Bedeutsamkeit des Zählens (Krajewski, 2005, S. 53f).</i></p>	

Diese fünf Ebenen unterscheiden sich qualitativ voneinander. Jede neue Ebene spiegelt zunehmende Kompetenzen beim Umgang mit der Zahlreihenfolge wider. Dieser Kompetenzaufbau kann auch auf grössere

Zahlenräume übertragen werden. Es ist auch durchaus möglich, dass sich das Kind für verschiedene Teile der Zahlwortreihe gleichzeitig in verschiedenen Entwicklungsphasen (also auf verschiedenen Ebenen) befindet.

Wichtige Ergänzungen zum Erwerb von Zahlwortreihe:

1. Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder die Zahlwortreihe zuerst mit, später ohne Fehler rezitieren können, bevor sie Zahlwörter anwenden können.
2. Der Erwerb ist eine kulturelle Technik: Kinder lernen zählen, indem sie Zählen aktiv im Alltag erleben.
3. Die Zahlwortreihe wird immer grösser, zuerst bis 10, dann weiter.
4. Ungereimtheiten wie elf-zwölf-dreizehn können beim Erwerb von Zahlwortreihe gewisse Probleme darstellen.
5. Ausgehend von den erworbenen Zahlwörtern von 1-20 wird die Zahlwortreihe dann Stück für Stück konstruiert. > Die Struktur des Weiterzählens mit den Einern innerhalb eines neuen Zehners und andererseits das Benennen des neuen Zehners. Nach Fuson können Kindergartenkinder die Zehnerschritte zwischen 20 und 70 wiedergeben.

Je differenzierter die Bedeutung der Zahlwortreihe wird, umso besser kann sie in Zählsituationen angewendet werden.

Zählen von Objekten

Das Anwenden der Zahlwortreihe geschieht schon früh durch das Zählen von Objekten. Kinder beginnen damit im Alter von 3 Jahren. Um Objekte zu zählen, müssen verschiedene Handlungen koordiniert werden. So muss jedem Objekt genau ein Zahlwort zugeordnet werden, und beim Zählen wird jedes Objekt nur einmal gezählt, was durch Antippen, Zeigen oder mit einer Augenfolgebewegung geschieht. Zudem muss im Gedächtnis behalten werden, welche Objekte schon gezählt wurden und welche noch nicht. Fuson zeigt differenziert auf, welche Fehler unter welchen Bedingungen vor allem auftreten:

Ursache des Zählfehlers	
Ungenügende Koordination zwischen Zeigen und Objekt (Auge-Hand-Koordination)	Ungenügende Koordination zwischen Objekte antippen und Zahlwörter zuordnen
<p>▶ Kind überspringt Objekte</p>	
<p>▶ Kind zählt ein Objekt mehrmals, weil Übersicht fehlt</p>	
<p>▶ Kind zeigt, aber nicht auf ein Objekt und zählt trotzdem</p>	
	<p>▶ Kind nennt Zahlen auch zwischen den Objekten</p>

Abb. 2: Zählfehler wegen misslungenen Ein-zu-Ein-Korrespondenz (nach Fuson, 1988)

Die Anzahl der Objekte, ihre räumliche Strukturierung oder Anordnung, aber auch das Alter des Kindes spielen

bei der Fehlerhäufigkeit eine Rolle. Auch kann die Heterogenität der Objekte den Zählakt beeinflussen. Auch sehr junge Kinder können die Zählregeln befolgen und übernehmen (Wie zähle ich die Gegenstände zusammen?) Die Methode, gezählte Elemente durch räumliches Verschieben von den Nichtgezählten zu unterscheiden, kann dabei hilfreich sein. Durch das wiederholte Zählen von Objekten entwickelt sich nach und nach das Verstehen von Kardinalität, dass das zuletzt gesagte Zahlwort zugleich die Mächtigkeit der vorliegenden Gegenstände (Menge) beschreibt.

5.2.3.3 Kopplung von Zählprozedur und protoquantitativen Schemata nach Resnick (1983, 1989)

Lauren Resnick (1989) stellt fest, dass es besonders wichtig ist, die Fähigkeit zum Zählen auch in engem Zusammenhang mit dem Mengenverständnis zu betrachten. Sie sieht die Kopplung der Zählprozedur mit dem Verständnis für Mengen und Mengenbeziehungen als bedeutsamste Notwendigkeit für den Erwerb mathematischer Kompetenzen, damit meint sie die Kopplung der exakten Zähl-Zahlen an die bereits verfügbaren unpräzisen quantitativen Begriffe des Kindes wie «viel», «wenig», «grösser als» und «kleiner als».

5.2.4 Das Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV-Modell) von Krajewski (2003-2007)

Erste fundierte und empirisch belastbare Entwicklungsmodelle konnten in jüngerer Zeit unter Berücksichtigung von Einzelkonzepten verschiedener Forschergruppen und anhand von beschriebenen Erkenntnissen von Piaget und Szeminska (1975), Gelman & Gallistel (1978) sowie Fuson (1988) und Resnick (1989) entwickelt werden. Das erste in dieser Hinsicht bedeutsame Modell wurde von Krajewski (2003-2007) generiert und dient als Grundlage für die Erstellung von vier Testverfahren zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen, die den gesamten Altersbereich vom Kindergartenalter bis zum Ende der Schulzeit abdecken (MBK-0, MBK-1, MBK 2-4, MBK 4-13+), sowie eines in seiner Wirksamkeit vielfach empirisch bestätigten Trainings mathematischer Kompetenzen im Vor- und Grundschulalter. Im Rahmen dieser Arbeit sind vor allem die ersten drei für den 1. Zyklus von Bedeutung:

- **MBK-0**, Test mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter (Kinder im Alter von 3,6 bis 7 Jahren), (K. Krajewski), Einzeltest
- **MBK-1+**, Test mathematischer Basiskompetenzen (M. Ennemoser, K. Krajewski, D. Sinner)
 - * Verlauf der 1. Klasse ab 6 Wochen nach Schuleintritt
 - * Ältere Kinder mit Rechenschwierigkeiten oder sonderpädagogischem Förderbedarf
- **DEMAT 2+**, Deutscher Mathematiktest für zweite Klassen (K. Krajewski, S. Dix, W. Schneider)

Das Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV-Modell) von Krajewski umspannt den gesamten Entwicklungsbereich ab der Geburt bis ins Grundschulalter und wurde von ihr auch ins Sekundarstufenalter übertragen. Im Verlauf der Zeitspanne durchlaufen Kinder verschiedenen Phasen oder «Meilensteine», die durch eine tiefere Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen bzw. Grössen gekennzeichnet sind.

Abb. 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)

In ihren späteren Arbeiten wurden die ursprünglichen Begrifflichkeiten «Mengen- & Zahlenwissen, Mengen-Zahlen-Kompetenzen» erweitert und mit dem Begriff «Zahl-Größen-Kompetenzen» belegt (2013). Der Begriff «Größe» impliziert im Vergleich zum vormalig verwendeten Mengenbegriff eine inhaltliche Erweiterung und umfasst nun nicht mehr nur Größen wie Fläche und Volumen, sondern schliesst weitere Größen wie etwa Gewicht oder Zeit mit ein.

Im Folgenden werden die drei Kompetenzebenen des Modells beschrieben.

Kompetenzebene 1: Zahlwörter und Ziffern ohne Mengenbezug/Größenbezug

Wie die Abbildung zeigt, bezieht sich die erste Phase auf zwei unterschiedliche Basisfertigkeiten: Einerseits die Wahrnehmung von Mengen- bzw. Größenunterschieden und andererseits das Aufsagen von Zahlwörtern, die zu diesem Zeitpunkt noch *keinerlei Beziehung zueinander* aufweisen.

Unpräzise Mengen- bzw. Grössenunterscheidung: Durch einige Forschungen konnte bewiesen werden, dass Säuglinge bereits kurz nach der Geburt dazu in der Lage sind, grobe Unterschiede zwischen Mengen zu erkennen, die auf Unterschieden in Ausdehnung, Fläche und Volumen gründen. Die ersten Erfahrungen im Umgang mit Mengen finden auf der pränumerischen Ebene ohne jeglichen Bezug zu Zahlen statt.

Zahlwortfolge: Ca. ab dem zweiten Lebensjahr mit der Entwicklung der Sprache verwenden Kleinkinder auch zunehmend Zahlwörter. Am Anfang geschieht das Aufsagen der Zahlwortreihe noch fehler- und lückenhaft und später zunehmend exakt und immer weiter. Die Kinder bringen dabei die benutzten Zahlwörter in dieser frühen Entwicklungsphase noch nicht mit Mengen und Grössen in Verbindung. Sie sagen die Zahlwortreihe auswendig auf, können hier zunehmend auch Vorgänger und Nachfolger benennen oder die Folge auch rückwärts aufsagen. Diese Entwicklungsschritte beschreibt Krajewski in ihrem Modell ähnlich wie Fuson.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kinder schon sehr frühe über eine Mengen- bzw. Grössenwahrnehmung verfügen und basale Fertigkeiten hinsichtlich der Zahlwortreihe aufbauen, dabei jedoch noch keinerlei Zahl-Grössen-Bezüge verstehen oder herstellen können.

Heilpädagogischer Kommentar: Auch Kinder im FgE haben Freude am Zählen, auch wenn die Reihenfolge noch nicht stimmt: Zahlen werden ausgelassen, übersprungen oder vertauscht und die Zuordnung ist noch unpräzise.

«Das Zahlverständnis entwickelt sich über das Zählen und den Umgang mit Zahlen» (Moser Opitz et al., 2016, S. 125)

Eine erste Annäherung beider Bereiche kennzeichnet nach Krajewski das Erreichen der Kompetenzebene 2.

Kompetenzebene 2: Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen/Grössen (Grössenrepräsentation von Zahlen)

Die Verknüpfung von Zahlwörtern mit Mengen bzw. Grössenrepräsentationen ist ein wichtiger Meilenstein im Modell. Die Kompetenz kann als «Mengen-/Grössenbewusstheit von Zahlen» beschrieben werden. Diese Entwicklung beginnt ab etwa drei Jahren und läuft nach Krajewski in zwei Phase ab. In der ersten Phase bildet sich das sogenannte «unpräzise Anzahlkonzept» bzw. die unpräzise Grössenrepräsentation (Ebene 2a) heraus: Erst später mündet dies in einem «präzisen Anzahlkonzept» bzw. einer präzisen Grössenrepräsentation (Ebene 2b).

Unpräzises Anzahlkonzept bzw. unpräzise Grössenrepräsentation (Ebene 2a): Zunächst nehmen die Kinder eine grobe, unpräzise Zuordnung von Zahlwörtern zu Mengen- und Grössenbegriffen vor. Sie lernen, dass manche Zahlwörter wie «drei» oder «eins» für «wenig» stehen, während andere Zahlwörter wie z.B. «zehn» «viel» bezeichnen. Demnach stellen sie beim Zählen irgendwann fest, dass man bis zu verschiedenen Zahlen unterschiedlich lange zählen muss. Die Kinder beginnen nun, die Zahlwörter entsprechend der aufzubringenden Zähldauer grob zu kategorisieren: Bis drei ist rasch gezählt, somit stehen diese Zahlwörter für «wenig»; grössere Zahlen wie «zwölf» stehen hingegen aufgrund des deutlich längeren Zählprozesses für «viel».

In dieser Phase findet nicht nur die Auseinandersetzung mit der Zahlwortfolge, sondern auch mit der groben unpräzisen Kategorisierung der Mächtigkeit der Zahlwörter (viel-wenig) statt. Aus diesem Grund gelingt es hier

allerdings noch nicht, nahe beieinander liegende Zahlen wie etwa «dreizehn» und «vierzehn» nach ihrer Grösse zu unterscheiden. Dies wird erst in der zweiten, folgenden Phase möglich.

Heilpädagogischer Kommentar: Während sich bei Kindern ohne Beeinträchtigung diese Fähigkeiten auch in spielerischen Situationen entfalten, sind Schülerinnen und Schüler im FgE schon bei diesen unpräzisen Grössenrepräsentationen auf Unterstützung und auf Dauer angelegte vielfältige und ganzheitliche Übungsphasen in unterschiedlichen Kontexten angewiesen. > Siehe dazu die Lernumgebung Zählkompetenzen

Präzises Anzahlkonzept bzw. präzise Grössenrepräsentation (Kardinalzahlkonzept) (Ebene 2b): Durch verschiedene Spiel- und Alltagssituationen, in denen die Kinder immer wieder Mengen auszählen, wird ihnen allmählich bewusst, dass die Dauer des Zählprozesses auch bei grösseren Zahlen ihre Mächtigkeit genauer definiert: Bis vierzehn muss länger gezählt werden als bei dreizehn. Diese wichtige Kompetenz unterscheidet sich vom unpräzisen Anzahlkonzept dadurch, dass nun eine *punktuelle* Zahl-Menge- bzw. Zahl-Grössen-Zuordnung möglich wird. Jede einzelne Zahl der Zahlenfolge kann exakt einer einzelnen auszählbaren Menge zugeordnet werden. So verfügen die Kinder nun über ein Kardinalzahlkonzept bzw. eine präzise Grössenrepräsentation und Verständnis dafür, dass sich benachbarte Zahlen in ihrer Grösse unterscheiden. Mit dieser entscheidenden mathematischen Kompetenz können nun Zahlwörter und Mengen hinsichtlich ihrer Grössen zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Die spätere Grundschulmathematik basiert auf dem Erkennen und Nutzen der Grössen-repräsentationen von Zahlen. Deswegen ist der Erwerb vom präzisen Anzahlkonzeptes eine Schlüsselkompetenz für einen belastbaren, arithmetisch nutzbaren Zahlbegriff. Damit steht später das Teil-Ganzes-Konzept eng verbunden.

Der Zahlenraum bei den Zählübungen (Ab- und Auszählen) spielt auch eine grosse Rolle. Die Kinder sammeln ihre Erfahrungen und werden zählsicher und mengenbewusst vor allem bei den Zahlenräumen, mit denen sie vertraut sind. Eine Differenzierung ist da auch auf der Kindergartenstufe zu empfehlen. Ein exakter Grössenvergleich ist jeweils nur dann möglich, wenn die Kinder die Zahlenfolge im geforderten Zahlenraum sicher und fehlerfrei beherrschen (Ebene 1 sicher erworben).

Mengen- bzw. Grössenrepräsentationen ohne Zahlbezug:

1. Der Entwicklung der «Mengenbewusstheit von Zahlen» (Kardinalzahlkonzept) schliesst sich auch das Verständnis der *Mengeninvarianz* an, die besagt, dass eine Menge, zu der nichts hinzugefügt wird, von der aber auch nichts weggenommen wird, unverändert bleibt.
2. Die ersten arithmetischen Operationen mit dem konkreten Material (Zu-/Abnahme) werden nun möglich.
3. Eine weitere Erkenntnis in der Phase, die von grosser Bedeutung ist, dass Mengen bzw. Grössen in kleinere Mengen bzw. Grössen zerlegt und aus diesen dann wieder zusammengesetzt werden können (*Teil-Ganzes-Konzept*).

Hier noch zusammengefasst die wichtigen mathematischen Kompetenzen:

1. Kardinalzahlkonzept: Jede einzelne Zahl der Zahlenfolge kann exakt einer einzelnen auszählbaren Menge zugeordnet werden (präzise Grössenrepräsentation).
2. Mengeninvarianz: Eine Menge, zu der nichts hinzugefügt wird, von der aber auch nichts weggenommen wird, bleibt unverändert.
3. Zerlegungen und Zusammensetzungen von Mengen/Grössen (Teil-Ganzes-Konzept) > arithmetische Operationen werden nun möglich.

Diese wichtigen Entwicklungsfacetten stehen dem Kind in der Phase ohne Zahlbezug zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Kinder zwar Veränderungen oder Zusammensetzungen von Mengen und Grössen erfassen und auch verbal beschreiben können, diese jedoch noch nicht in Bezug zu Zahlen bringen. Diese Verknüpfung von Grössen und Zahlen erfolgt in der nächsten Kompetenzebene.

Kompetenzebene 3: Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengenrelationen/ Grössenrelationen (Zahlrelationen)

Auf der dritten Ebene werden die oben beschriebenen Relationen (1-3) in Bezug zu Zahlen gebracht. Daraus resultiert ein Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen.

Zusammensetzung und Zerlegung der Zahlen: Für den kleinen Zahlenraum erreichen die Kinder bereits ab dem Alter von vier Jahren, meist aber etwa mit sechs Jahren diese dritte Kompetenzebene, da sie ihr Wissen auf der Ebene 2 nun auch mit Zahlen verknüpfen müssen. Die festgestellten Beziehungen zwischen Mengen bzw. Grössen lassen sich durch Zahlen eindeutig darstellen.

Das Zahlverständnis, das sich bislang auf die exakte Zuordnung einer Menge zu einer Zahl (Grössenrepräsentationen der Zahlen, Ebene 2) und die Seriation dieser Anzahlen (Grössenordnung der Zahlen, Ebene 2) beschränkte, erweitert sich nun dahingehend, dass Zahlen in ein Teil-Ganzes Schema eingeordnet werden und damit die Zahlzerlegung gelingt. Kinder sind nun fähig zu verstehen, dass man etwa fünf Hunde weiter aufteilen kann, nämlich in zwei grosse und drei kleine Hunde. Sie gelangen zum Verständnis, dass sich eine Zahl, ebenso wie eine Menge, in kleinere Zahlen, also Anzahlen zerlegen und auch aus diesen wieder zusammensetzen lässt.

Differenzen zwischen Zahlen: Als nächste Kompetenz entwickelt sich darüber hinaus ein Verständnis dafür, dass sich die Differenz zwischen zwei Zahlen durch eine dritte Zahl beschreiben und darstellen lässt. Zahlen werden also zum Ausdruck der Relation zwischen zwei Mengen benutzt. Stern (1998) weist darauf hin, dass ein *Verständnis der Zahlbeziehungen im ersten Schuljahr* unabdingbar ist (Wie viele Gummibärchen hast du *mehr* als ich?). Die Tatsache, dass Schulkinder häufig bei diesem Aufgabentyp erste Schwierigkeiten zeigen, weist vielfach darauf hin, dass sie diesen Meilenstein noch nicht sichern konnten.

Verschiebungen in der individuellen Entwicklung

Die drei Kompetenzen des vorgestellten Entwicklungsmodells bieten sich als diagnostisches Raster zur Einstufung des Entwicklungsniveaus eines Kindes an. Am Anfang des Kapitels wurde die Testreihe MBK erwähnt. Im inklusiven Kontext bietet diese Testreihe einige Vorteile für die Arbeit in heterogenen Gruppen.

1. Die Kompetenzen sind nicht an ein konkretes Alter gebunden.
2. Es ist durchaus möglich, dass ein Kind bei verbalsprachlicher Zahlvorgabe Leistungen einer höheren Ebene erbringt als im schriftlichen Bereich.
3. Es ist durchaus möglich, dass ein Kind unter Rückgriff auf konkretes Material bereits Aufgaben der dritten Kompetenzebene lösen kann, aber bei den Aufgaben der zweiten Ebene noch Schwierigkeiten zeigt.
4. Mehrere Entwicklungen können parallel verlaufen und dabei gegeneinander verschoben sein: Ein Kind kann im Zahlenraum bis 10 bereits auf der Kompetenzebene 3 operieren, während er im Zahlenraum über 100 erst noch die Zahlwörter und damit Kompetenzebene 1 erwerben muss (vgl. Krajewski & Ennemoser, 2013, S. 45f)
5. Diese Kompetenzebenen können für grössere Zahlenräume angewendet werden.

Heilpädagogischer Kommentar: Gemäss Moser Opitz et al. (2016) ist für die Mathematik im FgE das ZGV-Modell deshalb so interessant, weil sich (an fachwissenschaftlichen Grundlagen anschliessend) «mathematische Kompetenzen auf einem basalen Niveau differenziert analysieren lassen und Zusammenhänge zwischen den Teilkompetenzen deutlich werden» (S. 127).

Weil viele Schüler im FgE Ratz zufolge (2012) bis in die Berufsschulstufe hinein Fortschritte in der Zählentwicklung machen, ist die differenzierte Einordnung und analytische Nutzung des ZGV-Modells im FgE sinnvoll.

5.2.5 Das Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung von Fritz und Ricken (2008)

Dieses Modell weist auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit dem Ansatz von Krajewski (2003-2007) auf.

Die Autorinnen unterscheiden fünf Stufen oder Entwicklungsniveaus der mathematischen Kompetenzentwicklung.

Stufe 1 (Reihenbildung und Mengenvergleich): Sortieren von Objekten nach ihrer Grösse, sowie das Erlernen von Zahlwörtern sind zentrale Aktivitäten. In dieser Phase gelingt die Anwendung von Zahlwörtern auf einzelne Objekte noch nicht. Kleinere Mengen können jedoch durch Eins-zu-Eins-Zuordnung miteinander verglichen werden, ohne dass der Zählprozess durchgeführt wird.

Stufe 2 (ordinaler Zahlenstrahl und zählendes Rechnen): Das Wissen über Zahlen wird differenzierter. Zahlwörter werden voneinander unterschieden und können nun auf Objekte angewendet werden. Sobald die Kenntnis der Zahlwortreihe mit der Fähigkeit zum Objektvergleich verknüpft werden kann, entsteht ein mentaler Zahlenstrahl als feste Abfolge mit fixen Vorgänger- und Nachfolgerzahlen. Dank dem mentalen Zahlenstrahl wird erstmals zählendes Rechnen möglich.

Stufe 3 (kardinale Mengenvorstellung): Das Kardinalprinzip wird nach der Auffassung von Fritz & Ricken nicht als das, dass das letzte Zahlwort die ganze Menge repräsentiert, sondern ist mit dem kognitiven Konzept des «Enthaltenseins» verbunden. Die Zahl 5 enthält demnach die Zahlen 1, 2, 3 und 4. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass Additionen und Subtraktionen durchgeführt werden können. Bei der Addition wird von der mit der Kardinalzahl bezeichneten ersten (oder grösseren) Menge aus weiter gezählt (vgl. Fuson: breakable chain). Grössenvergleiche zwischen zwei Zahlen werden nicht mehr auf Basis ihrer Rangplatzes in der Zahlenfolge, sondern auf Basis des Vergleichs der Mächtigkeit von zwei Mengen vorgenommen.

Stufe 4 (Teil-Ganzes-Zerlegbarkeit): Das Prinzip der Klasseninklusion von Piaget liegt dem Teil-Ganzes-Konzept zugrunde, das besagt, dass die Zahlen für Mengen stehen, die wiederum gegliederte Quantitäten enthalten. So stehen Teilmengen in Beziehung zu ihrer Gesamtmenge. Das ist ein wichtiges Konzept zum Verständnis von Umkehroperationen beim Rechnen.

Stufe 5 (Relationaler Zahlbegriff und Teilmengenverständnis): Das Verständnis, dass Zahlwörter für zusammengesetzte Mächtigkeiten stehen und die Zahlwortreihe aus aufeinanderfolgenden Mächtigkeiten besteht, wächst auf dieser Stufe. Die Kinder wissen, dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind und somit zerlegt und wieder zusammengesetzt werden können. Die Autorinnen gehen davon aus, dass der Erwerb des relationalen Zahlenbegriffs in der Regel erst ab dem Schuleintritt erfolgt und für die meisten Kinder erst ab dem zweiten Schuljahr zu erwarten ist.

Das Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung nach Fritz & Ricken dient als Grundlage für einen Test zur Erfassung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter (MARKO-D; Ricken, Fritz & Balzer, 2012)

5.3 Neuropsychologische Modelle der numerischen Kognition

Die Verarbeitung von Zahlen ist aus neuropsychologischer Sicht eine hochkomplexe kognitive Leistung, die sich aus Vielzahl von Teilkomponenten zusammensetzt. Wie einige Studien belegen, z.B. Dehaene (1999), es ist nicht von einem einzigen «Rechenzentrum» im Gehirn auszugehen, sondern eine Vielzahl untereinander vernetzter neuronalen Areale ist für die Repräsentation von Zahlen und ihrer Bedeutungen zuständig. Neuropsychologische Modelle erforschen und beschreiben Strukturen und Prozesse bei der Aufnahme und Verarbeitung von Zahlen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden vor allem das Modell der drei Repräsentationsformen von Dehaene (1992) und das Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung nach von Aster und Kollegen (2005) vorgestellt.

5.3.1 Das Modell der drei Repräsentationsformen von Dehaene (Triple-Code-Modell), 1992

Das Modell von Dehaene postuliert drei verschiedene Module, neuronale Netzwerke, die in unterschiedlichen Regionen des Gehirns lokalisiert sind und in enger Verbindung und ständigem Austausch zueinander stehen. Diese Module sind für unterschiedliche Repräsentationsformen (Codes) von Zahlen verantwortlich:

Abb. 4: Das Modell der drei Repräsentationsformen von Dehaene (Triple-Code-Modell, 1992)

Das Modul der *analogen Größenrepräsentation (analogue magnitude representation)* repräsentiert die eigentliche Zahlensemantik und ermöglicht damit den Zahlengrößenvergleich auf der Basis der Mächtigkeit der zugehörigen Mengen, regelt das approximative Rechnen, das Subitizing und Schätzvorgänge. Kompetenzen dieses Moduls sind im Gegensatz zu den Kompetenzbereichen der beiden anderen Module nicht an Sprache gebunden. Diese unscharfe Repräsentation von Mengen und der grobe Mengenvergleich kann sogar bei Tieren oder Säuglingen in Form der Aktivität des inneren Zählens beobachtet werden und ist laut Dehaene angeboren.

Mit dem Einsatz der Sprachentwicklung füllt sich allmählich das Zahlwortlexikon, die ersten Zählkompetenzen bauen sich auf. Das Modul der *auditiv verbalen Repräsentation (auditory verbal word frame)* repräsentiert die Zahlen in der Wortform und ist somit für die Verarbeitung gesprochener und geschriebener Zahlwörter zuständig. Durch den Aufbau arithmetischen Faktenwissens wird die sprachliche Leistung ab dem ersten Schuljahr erweitert. *Dieses Modul ist entsprechend auf die Einspeicherung und den Abruf verbaler Assoziationen im Langzeitgedächtnis spezialisiert.*

Durch den Umgang mit mehrstelligen Zahlen im Verlauf des ersten Schuljahres bauen sich die visuell-arabische Repräsentationen aus. Im Modul der *visuell arabischen Repräsentation (visual arabic number form)* wird die Zahlverarbeitung in Ziffernform, also in arabischer Ziffernschreibweise, durchgeführt. Dazu gehören das Lesen und Schreiben von Ziffernzahlen sowie die Durchführung von Rechenoperationen mit mehrstelligen Zahlen mit dem Verständnis von Stellenwertsystem.

Der Erwerb des Zahlwortsystems und des arabischen Notationssystems ermöglicht die Weiterentwicklung analoger Grössenrepräsentationen, die das mentale Operieren mit groben Mengen- bzw. Anzahlrepräsentationen ermöglichen.

Die zentrale Annahme dieses Modells besteht somit darin, dass Zahlen im Gehirn sowohl verbal, in Form eines Zahlwortes, visuell, als arabische Ziffernform, und insbesondere auch als grobe Vorstellung der durch diese Zahlen repräsentierten Grössen verarbeitet werden. So erhalten die Ziffern und Zahlwörter erst durch diese Repräsentationsformen ihre eigentliche semantische Bedeutung und damit ihren tiefen «Sinn».

Dehaene postuliert als erster für jede Rechenprozedur ein spezifisches Eingangs-, Bearbeitungs- und Ausgangsformat. Er gliedert diese Teilbereiche des Rechnens auf in das Transkodieren (das Lesen und Schreiben der Zahlen) einschliesslich des exakten Rechnens, das Näherungsrechnen und die Quantifizierung (Erfassen und Vergleichen von Anzahlen durch Zählen, Simultanerfassung oder Schätzen). Die Rechenleistungen werden Dehaene zufolge dem Modul zugeordnet, auf dessen Repräsentationsform sie basieren.

Diese drei Module arbeiten bereichsspezifisch, wobei die komplexen Aufgabenstellungen Module in Verbindung und in ständigem Austausch stehen.

Die neuronalen Verknüpfungen zwischen den drei Repräsentationsformen (Zahlwort-Ziffer-Grössenrepräsentation bzw. Mengen) nehmen im Verlauf der Entwicklung an Stärke deutlich zu, sodass die Transformationsprozesse zwischen diesen immer schneller und sicherer verlaufen. Diese Entwicklungs- und Modularisierungsprozesse erfolgen in Abhängigkeit von der kognitiven Ausstattung des Kindes und der spezifischen Lerngelegenheiten seiner soziokulturellen Umgebung.

Von Aster et al. (2005) postulieren mit ihrem nachfolgenden Modell eine Synopse dieser Entwicklung zahlenverarbeitenden Hirnfunktionen über vier hierarchisch gegliederte Schritte.

5.3.2 Das Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung von von Aster und Kollegen, 2005

Von Aster und Kollegen (2005) gehen von den primären Fähigkeiten von Säuglingen aus, konkrete (kardinale) Mengen zu unterscheiden, als der bedeutungstragenden Grundlage für die Symbolisierung von Zahlen (Schritt 1). Diese werden zunächst im Vorschulalter in Form von Zahlwörtern (Schritt 2) und im Schulalter in Form von arabischen Zahlen (Schritt 3) repräsentiert. Der Erwerb dieser beiden Repräsentationsformen, insbesondere des arabischen Notationssystems, bildet wiederum einerseits die Voraussetzung für den Umgang mit grösseren Zahlen sowie für den Erwerb von Grundrechenarten und Rechenprozeduren. Andererseits bilden die Zahlwort- und Ziffernform das Fundament für die Ausbildung einer inneren, abstrakten Zahlenraum- oder Zahlenstrahlvorstellung (Schritt 4), was laut von Aster und Kollegen im Unterricht nicht genügend berücksichtigt wird.

Diese abstrakte Zahlenstrahlvorstellung ermöglicht im nächsten Schritt, die Grössen zweier abstrakten Zahlen zu vergleichen und sich auch mental im Zahlenraum zu bewegen, arithmetische Operationen durchzuführen sowie Rechnungen zu schätzen und zu überschlagen.

Die vier postulierten numerischen Repräsentationen sehen die Autoren in verschiedenen Hirnarealen lokalisiert. So verorten sie die konkrete Mengenrepräsentation (Schritt 1) und die abstrakte Zahlenraumvorstellung (Schritt 4) in bilateral parietalen Arealen, numerisches Faktenwissen wie das Zählen (Schritt 2) links präfrontal und arabische Zahlen (Schritt 3) im ventralen okzipito-temporalen Hirnbereich (siehe Abb. 3).

Abb. 5: Das Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung nach von Aster und Kollegen, 2005

Die Reifung der bereichsspezifischen Hirnfunktionen hängt dabei laut von Aster (2017) von der Reifung zahlreicher bereichsübergreifender Funktionen sowie der Sprachentwicklung, von Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisprozessen ab.

5.4 Vergleichsanalyse der Modelle der Zahlenverarbeitung. Konzeptuelle Verknüpfungen und Unterschiede.

Das dargestellte Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV-Modell) integriert Bestandteile der früheren Ansätze und Theorien, geht aber in mehreren Punkten über diese hinaus und/oder unterscheidet sich in wesentlichen Zügen von diesen (vgl. Krajewski & Ennemoser, 2013).

In der nachfolgenden Tabelle 2 wird eine Vergleichsanalyse der Entwicklungsmodelle von Fuson (1988), Krajewski (2003-2007), Fritz & Ricken (2011, 2014) und von Aster et al. (2005) unternommen.

Tab. 2: Vergleichsanalyse der Entwicklungsmodelle. Konzeptuelle Verknüpfungen und Unterschiede.

Kompetenz	Fuson, 1988 (5 konzeptuelle Levels)	Krajewski, 2003-2007 (3 Kompetenzebenen)	Fritz & Ricken, 2008	Von Aster et al., 2005
Beherrschung der Zahlwortfolge (Zählkompetenz)	Kriterien für verschiedene konzeptuelle Ebenen: Niveau 2: Unbreakable List Level Zahlwortfolge aufsaugen, mit 1 beginnend Niveau 3: Breakable Chain Level Zahlwortfolge aufsagen, in der Mitte beginnend Niveau 5: Bidirectional Chain Level Zahlwortfolge rückwärts zählend	Ebene 1b (Basisfertigkeit): Eine zunehmend flexible und sichere Beherrschung der vor- und rückwärtigen Zahlwortfolge (Ebene 1) ist nicht zwingend an das Verständnis für die Grössenrepräsentation von Zahlen (Ebene 2) und Grössenrelationen von Zahlen (Ebene 3) gebunden.	Stufe 1: Seriation + Erlernen von Zahlwörtern Stufe 2: Zahlwörter werden voneinander unterschieden und können nun auf Objekte angewendet werden	Von Beginn an ein vorhandenes Verständnis für Kardinalität, somit keine Zahlwortreihe ohne Grössenrepräsentation wie bei Fuson Level 1 String Level oder Krajewski Ebene 1
Ordinalität, Bestimmen von Vorgänger- und Nachfolgerzahlen	Niveau 2: Unbreakable List Level Niveau 3: Breakable Chain Level	Ebene 1 (Basisfertigkeit), weil hierfür keine Zahl-Grössen-Verknüpfung notwendig ist.	Stufe 2	4.Stufe: Mit der Ausbildung der Ordinalität erfolgt abstrakte Zahlenraumvorstellung
Grössen- und Zahlenvergleich	Niveau 3: Breakable Chain Level	Ebene 2b, weil hierfür eine Zahl-Grössen-Verknüpfung notwendig ist.	Stufe 2, einfach Stufe 3, erweitert	Schritt 4
Eins-zu-eins-Zuordnung (Zahl-Grössen-Zuordnung)	Niveau 2: Unbreakable List Level	Ebene 2 (einfaches Zahlverständnis)	Stufe 1: 1:1-Zuordnung von kleineren Mengen ohne Zählprozess Stufe 2 im grösseren Zahlenraum	Keine Aussage
Kardinalzahlverständnis	Niveau 2: Unbreakable List Level	Ebene 2b, weil hierfür eine Zahl-Grössen-Verknüpfung notwendig ist.	Kardinalität nicht mit der Mächtigkeit der letzten Zahl verbunden Kardinalität = Enthaltensein (die 5 enthält 1,2,3,4 in sich)	Angeborene mathematische Kompetenz
Teil-Ganzes-Konzept	Niveau 5: Bidirectional Chain Level	Ebene 3 (ca. mit 6 Jah.) > Zahlzerlegung	Stufe 4	
Grössenunterschiede (Differenz) zwischen zwei Zahlen mit einer dritten Zahl angeben	Niveau 5: Bidirectional Chain Level	Ebene 3, weil hierfür eine Zahl-Grössenrelation-Verknüpfung notwendig ist.	Stufe 5	Abstrakte Zahlenstrahlvorstellung (Ordinalität) (Schritt 4)

Mentaler Zahlenstrahl	Niveau 5: Bidirectional Chain Level	Ebene 2: Zahl-Größen-Verknüpfung (ähnlich wie Fritz & Ricken)	Stufe 2: mentaler Zahlenstrahl als feste Abfolge mit fixen Vorgänger- und Nachfolgerzahlen. Dank dem mentalen Zahlenstrahl wird erstmals zählendes Rechnen möglich	Eine wichtige Voraussetzung fürs Rechnen
Angeborene mathematische Kompetenzen bei Säuglingen (wie Unterscheidung von Anzahlen (Kardinalität), Fläche & Volumen von Mengen)	keine Aussage	liegen nicht zwangsläufig vor <i>Heilpädagogischer Wert:</i> Rechenschwäche nicht als «defekter Zahlensinn» therapieren, sondern lediglich als Entwicklungslücken aufdecken und diese schliessen.	Kleinere Mengen können jedoch durch Eins-zu-Eins-Zuordnung miteinander verglichen werden, ohne dass der Zählprozess durchgeführt wird.	Bedeutungstragende Grundlage für die Symbolisierung

Alle Modelle gehen davon aus, dass die Kompetenzstufen auch für die Kompetenzentwicklung bei grösseren Zahlenräumen angewendet werden können, und die Kompetenzentwicklung von vorne beginnt.

In Anschluss an die o.g. Analyse können folgende Punkte zusammengefasst werden:

1. Die vorgestellten Modelle gehen von verschiedenen Vorstellungen bezüglich angeborener mathematischer Kompetenzen und deren Rolle im Entwicklungsverlauf der Kompetenzen aus.
2. Alle vorgestellten Modelle der Zahlenverarbeitung gehen davon aus, dass die Entwicklung der numerischen Kompetenzen mit dem Beherrschen der Zahlwortreihe beginnt.
3. Ordinalzahlverständnis geht der Kardinalität voraus und entwickelt sich während des Zählens.
4. Zahl-Grössen-Zuordnung ist eine wichtige Basiskompetenz, bei der jede Zahl separat wahrgenommen wird.
5. Mit dem Teil-Ganzes-Konzept beginnt das vertiefte Zahlensinnverständnis.
6. Von Aster betont die Wichtigkeit der mentalen Zahlenstrahlvorstellung als Grundlage fürs Rechnen.

Folgende numerische Kompetenzen sind für die Entwicklung der Rechenfertigkeiten laut o.g. Modelle relevant:

- Zählkompetenz (vorwärts & rückwärts, ab einer Zahl weiterzählen, Ordinalzahlen, Vorgänger- & Nachfolgerzahlen)
- Kardinalität (Wie viele sind es?)
- Eins-zu-eins-Zuordnung (Verbindung von Menge und Zahl)
- Grössen- und Zahlenvergleich
- Teil-Ganzes-Konzept (Zahlzerlegungen)
- Mentaler Zahlenstrahl

5.5 Zur Entwicklung der Zählkompetenz bei der Schülerschaft mit dem FgE.

Die Zählkompetenz entwickelt sich, wie oben dargestellt, im Verlaufe eines längeren Lernprozesses durch aktive Auseinandersetzung mit entsprechenden Aufgaben. Im Fall eines regelhaften Entwicklungsverlaufs können die Kinder ca. bis zum Schuleintritt die o.g. Zählkompetenzen abrufen. Im Kontext der geistigen Beeinträchtigung sind gemäss Schäfer (2020) insbesondere beim Kardinalzahlprinzip längere Entwicklungsphasen einzuräumen (vgl. S. 96). Schäfer verweist weiterhin auf die Arbeiten von Ratz & Wittmann (2011), Dönges (2016), Siegemund (2016, 2017), Schäfer, Peter-Koop & Wollring (2019), die dem Zählen und dahingehender Kompetenzentwicklung im FgE eine grosse Bedeutung beiweisen. Die Erkenntnisse von Schnepel (2015) zeigen auf, dass die Entwicklung der Zählkompetenzen im FgE vergleichbar, jedoch langsamer mit der nicht beeinträchtigter Kinder verläuft und auch an entsprechende Grenzen gelangt (ebd. S.6ff).

Auch Moser Opitz (2008) sieht das Zählen als eine zentrale Grundlage im mathematischen Elementarbereich und weist insbesondere auf die Bedeutung für Kinder mit Beeinträchtigungen hin, «die in ihrer Umgebung nicht zum Zählen angeregt werden oder dies aufgrund von (Lern)-Behinderungen nicht von sich aus lernen» (ebd., S.120).

Aus fachwissenschaftlicher Perspektive sollen gemäss Krajewski (2005) die Zählprinzipien nicht als eigene Einheit geübt werden, sondern vielmehr durch den Erwerb einer immer grösseren Zahlenfolge angeeignet werden (S. 53f).

Vielfältige Übungen zur Entwicklung von Zählkompetenz finden sich im digitalen Katalog von substanziellen Lernumgebungen > Zähl- & Zahlkompetenz > «Ich kann zählen»
<https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/chapter/ich-kann-zaehlen/>

5.6 Neue entwicklungspsychologische Perspektive auf Vorläuferfertigkeiten mathematischer Kompetenzen

Die kognitiven Lernvoraussetzungen der Kinder mit dem FgE wurden im Kapitel 4 ausführlich erläutert. Im breiten inklusiven Kontext ist die Ätiologie der Rechenschwäche an dieser Stelle tangierend anzuschauen. Lange Zeit wurden neurologische Teilleistungsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen als mögliche Ursachen der Rechenproblematik und somit auch als Vorläuferfertigkeiten der Rechenkompetenz fokussiert. Die Rechenfertigkeiten wurden lange Zeit an unspezifische Vorläuferfertigkeiten, wie Raum-Lage-Wahrnehmung, visuo-motorische Koordination geknüpft, worauf lange Zeit auch die Fördermassnahmen als wichtige Voraussetzung der mathematischen Entwicklung lagen. Aus heutiger entwicklungspsychologischer Perspektive erscheinen die kausalen Zusammenhänge der klassischen Dyskalkulieforschung zum Teil unsystematisch. Ein Kritikpunkt und Hauptargument, dass sich die *ursächlichen Beziehungen über Prozess- und Entwicklungsmodelle des Rechnens* herleiten müssten, steht heute zentral in Mathematikdidaktik.

Peter-Koop (2016) stellt mit ihrem Plädoyer «Zahlen bitte!» die Bedeutung numerischer Kompetenzen im FgE dar und betont deutlich, dass «der Weg zum Verständnis von Zahlen, Mengen und Operationen (...) über die intensive Beschäftigung mit numerischen Aktivitäten» führt (ebd., S. 7). Mit der Entwicklung des Zahlen-Grössen-Modells von Krajewski & Ennemoser (2007) und fundierter diagnostischer Messinstrumente konnten

empirische, statistische Daten gewonnen werden, die zeigen, «dass diejenigen Kinder, die bzgl. Zählen, Mengenvergleichen, Rechengeschichten, Ein-zu-Eins-Zuordnung und Invarianz trainiert wurden, im numerischen Posttest signifikant besser abschnitten als die Kinder, die bezüglich Klassifikation, Klasseninklusion und Seriation trainiert wurden» (Kaufmann, 2011, S. 17).

Die Theorien über die Entwicklung der numerischen Fähigkeiten dienen als Grundlage für die Benennung von Ursachenfaktoren der Rechenschwäche und somit auch relevanter, förderungswürdiger Vorläuferfertigkeiten, die im korrekten theoretischen und methodischen Vorgehen als unspezifische und spezifische Vorläuferfertigkeiten mathematischer Kompetenz zu unterscheiden sind.

5.6.1 Unspezifische Vorläuferfertigkeiten und nichtnumerische Handlungsfelder.

Im Kontext vom anschlussfähigen Verständnis von Mathematik im FgE definiert Schäfer (2020) unspezifische Vorläuferfertigkeiten als ein Komplex jener Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Entwicklungsverlauf nicht beeinträchtigter Kinder im Elementar- und spätestens im Primarbereich abgeschlossen werden und mathematisches Handeln in der Regel im Bereich der Grundrechenarten ohne grössere Hürden und weitere Schwierigkeiten möglich machen.

In der Fachliteratur werden zahlreiche unspezifische Vorläuferfertigkeiten als «Risikofaktoren» mit dem Förderfokus erwähnt:

- Lorenz (2012) beschäftigt sich insbesondere mit dem *Verhältnis von Mathematik und Sprache*, sowie in diesem Kontext visuellen, nonverbalen, ganzheitlichen und auditiven Verarbeitungsstrategien, die mathematisches Lernen erschweren (vgl. S. 21ff).
- Krajewski und Ennemoser (2013) nennen u.a. die Gedächtniskapazität im Sinne der *auditiven und visuellen Merkspannen und Zahlenverarbeitungsgeschwindigkeit* (vgl. S.48ff).
- Schneider et al. (2021) nennen als unspezifische Prädikatoren von Schulleistungen in Mathematik die Bedeutung von *endogenen und exogenen Faktoren* wie familiäre Anregung, die Intelligenz, das Geschlecht,
- Weiterhin wird das *Arbeitsgedächtnis* als Arbeitsinstrument und Grundlage zur Analyse spezifischer Beeinträchtigungen bei Kindern mit Lernstörungen nach Modell von Baddeley (1986) erwähnt mit modalitätsübergreifender Zentraler Exekutiver, phonologischer Schleife, die für die Verarbeitung von verbalen Informationen zuständig ist, und visuell-räumlichem Notizblock, der für die kurzfristige Speicherung und Verarbeitung räumlich-visueller Inhalte verantwortlich ist.
- sowie linguistische Kompetenzen im Kontext *phonologischer Bewusstheit* als Fähigkeit, die Lautstruktur der gesprochenen Sprache zu verstehen, die in den letzten empirischen Untersuchungen (von Aster, Schweiter & Weinhold Zulauf, 2007; Krajewski, Schneider & Nieding, 2008) eine hohe Relevanz auf den Erwerb basaler Zahlenkompetenzen zeigen (ebd., S. 56ff).

Schäfer betont in Anlehnung an Werner (2009, S.55ff) und Kaufmann (2011, S.21ff) die Relevanz der Förderung unspezifischer Vorläuferfertigkeiten als Übergangsbereich von den unspezifischen zu den spezifischen mathematischen Kompetenzen (ebd., S. 20).

Die Komplexität, Mehrdimensionalität und Interdisziplinarität der Förderbedarfe im FgE zeigen sich in folgenden Bereichen:

- Auditive und visuelle Wahrnehmung (z.B. visuelles Diskriminieren der Mengen)
- Motorik und Bewegungsabfolgen (z.B. Zählen, Wegnehmen & Hinzufügen mit den Händen, Raumvorstellungen)
- Kognition (z.B. das konzeptuelle Verständnis der Zählprinzipien)
- Insgesamt eher passives Lernverhalten, wodurch die aktive, verinnerlichende Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand laut Sarimski (2013a) und Pitsch & Thümmel (2015a) auf externe Impulse angewiesen ist.

In den Kapiteln 3 und 4 wurden weitere erschwerende Lernvoraussetzungen im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung, Aufmerksamkeitsstörungen und kurze Konzentrationsphasen erläutert, wodurch sich die Lern- und Arbeitsphasen in einem kurzen Zeitrahmen bewegen. Die aktiven Übungsphasen setzen einen eigenständigen Umgang mit Materialien als methodische Kompetenz voraus und ist ebenso Lerngegenstand (vgl. Speck, 2018, S. 270ff)

Ein konkretes Beispiel für die Verbindung nicht-numerischer und numerischer Handlungsfelder im FgE kann die Einkaufsliste des wöchentlichen Einkaufs für das Frühstück sein. In der aktiv-entdeckenden und sozial-gemeinsamen Auseinandersetzung werden Schritt für Schritt mathematische Inhalte (Mengen, Masseinheiten, Zahlen, mathematische Verhältnisse) mit Einbezug von sprachlichen, sozialen und personalen Kompetenzen erkundet und erarbeitet (vgl. Schäfer, S. 22).

5.6.2 Spezifische Vorläuferfertigkeiten und numerische Handlungsfelder

Die bisherigen Darstellungen zu den unspezifischen Vorläuferfertigkeiten verdeutlichen eine hohe Heterogenität und somit eine eingeschränkte Generalisierbarkeit in der Systematik, was im inklusiven Matheunterricht eine hohe Flexibilisierung und Methodenvielfalt voraussetzt.

Anhand vom ZGV-Modell von Krajewski & Ennemoser (2007) lassen sich drei Ebenen der Entwicklung mathematischer Basisfertigkeiten beschreiben:

- Ebene 1: *Numerische Basisfertigkeiten* (Begriff Mengen, Zählprozedur, korrekte Zahlenfolge)
- Ebene 2: *Mengenbewusstsein: Quantitative Bedeutung der Zahlenfolge* (unpräzises/präzises Zahlkonzept)
- Ebene 3: *Relationskonzept: Teil-Ganzes-Schema*

Folgende Grundbausteine mathematischer Basiskompetenzen werden in der mathematik-didaktischen Literatur unter **spezifischen Vorläuferfertigkeiten** erwähnt:

Tab. 3: Zusammenfassung von spezifischen Vorläuferfertigkeiten aus der Fachdidaktik Mathematik

Grundbausteine mathematischer Basiskompetenzen, Schlüsselkompetenzen	Verweise in der Fachliteratur
Zählfertigkeit /Zählprinzipien	Gelman & Gallistel (1978), Fuson (1988), Krajewski & Ennemoser (2007), Moser Opitz (2008),
Protoquantitative Urteile über Mengen: simultane und quasi-simultane Mengenerfassung (Mengenbewusstheit)	Schipper (2015b), Werner (2009), Hess (2016), Gaidoschik (2009, 2015, 2016, 2017), Moser Opitz (2008), Krajewski (2007)
Zahl-Grösse-Zuordnung (Eins-zu-Eins-Zuordnung)	Numerische Basiskompetenz bei Fuson, Krajewski, Fritz & Ricken
Erfassung/Reproduktion und Analyse/Synthese von Mustern als visuell-räumliche Konfigurationen/Seriationen	Piaget, Werner (2009), Fritz & Ricken (2008)
Mentale Zahlenstrahlvorstellung, Zahlensinn	Dehaen (1992), von Aster (2008), Krajewski
Ordinalzahlen	Ordinalzahlverständnis wird im Prozess des Zählens erworben.
Mächtigkeit (Kardinalzahlen)	Fuson (1988), Krajewski & Ennemoser (2007), vor Aster (2008), Dehaene (1992)
Mengenvergleich	Fuson (1988), Krajewski & Ennemoser (2007), vor Aster (2008), Dehaene (1992), Moser Opitz (2008, 2016)
Grössenrelationen (Grösse, Länge, Volumen, Geld, ...)	ZGV-Modell von Krajewski
Wahrnehmungskonstanz & Invarianz	Piaget (1975),
Teil-Ganzes-Konzept: Zahlzerlegungen	Piaget (1975), Fuson (1988), Krajewski & Ennemoser (2007), vor Aster (2008), Dehaene (1992), Moser Opitz (2008, 2016)
Triple-Code-Model nach Dehaene	Dehaene (1992), Krajewski (2005), Krauthausen (2018) Die Abrufgeschwindigkeiten der verschiedenen Ebenen sind für operatives Handeln von Bedeutung, weswegen auf die Verknüpfungsformen und deren Transkodierung besonders im FgE Einfluss zu nehmen ist.

Werner (2009) nennt «das mengen- und das zahlbezogene Vorwissen (...) als bedeutsamste spezifische Vorläuferfertigkeit für mathematische Kompetenzen in den ersten beiden Grundschuljahren» (S. 112). Diese Grundbausteine mathematischer Basiskompetenzen sind von Beginn an in den unterrichtlichen Fokus zu setzen.

5.6.3 Empirische Forschung: Einfluss spezifischer und unspezifischer Vorläuferprädikato- ren auf die Entwicklung der schulischen Mathematikleistungen.

Aufgrund von innerhalb der letzten zwanzig Jahren konzipierten Kausal- oder Wachstumsmodellen konnten zahlreiche Längsschnittstudien zur Vorhersage mathematischer Leistungen, die meist bei Kindergartenkindern ansetzen, durchgeführt werden. Schneider et al. (2021) erwähnen dazu einige Studien. Was sind es für Prädikatoren und welche Bedeutung sie für die Entwicklung mathematischer Leistungen zeigen, wird hier erläuternd zusammengefasst.

Tab. 4: Einfluss spezifischer und unspezifischer Vorläuferprädikatoren auf die Entwicklung der schulischen Mathematikleistungen

Prädikatoren	Bedeutung & Einfluss auf Entwicklung mathematischer Kompetenzen
Nonverbale Intelligenz & Arbeitsgedächtnis	Krajewski, Schneider & Nieding (2008) konnten einen <i>hohen, korrelativen</i> Zusammenhang zwischen der Intelligenz und dem Arbeitsgedächtnis und eine moderate Beziehung zwischen der Intelligenz im Vorschulalter und der Mathematikleistungen gegen Ende der ersten Klassenstufe zeigen. Das Arbeitsgedächtnis wirkte sich bedeutsam auf die Entwicklung der basalen Zahlenkompetenzen aus. Krajewski et al. (2008) und Dornheim (2008) konnten einen geringen Einfluss der allgemeinen Intelligenz auf die Entwicklung mathematischer Leistungen in der frühen Grundschulzeit zeigen.
Phonologische Bewusstheit	zeigte einen bedeutsamen Effekt auf die basalen Zahlenkompetenzen (nicht aber auf höhere Mengen-Zahlen-Kompetenzen oder die Mathematikleistung) Krajewski et al. (2008) und Dornheim (2008)
Frühe Mengen-Zahlen-Kompetenzen	Aunola et al. (2004) konnten zeigen, dass sich die im Vorschulalter vorhandene Basiszählfertigkeiten (ZGV-Modell, Ebene 1) als zuverlässiger Prädiktor der Mathematikleistungen in der ersten Klasse erwiesen. Gersten, Jordan & Flojo (2005) kamen zum Ergebnis, dass die Fähigkeit zum Zahlvergleich (ZGV-Modell, Eben 2) und die Vollkommenheit von Zählstrategien beim Rechnen als zuverlässige Prädikatoren der Mathematikleistungen betrachtet werden können. Evident für Früherkennung der Rechenschwäche (Krajewski, 2003; Krajewski & Schneider, 2005)
Nicht-symbolische Zähl- und Schätz-möglichkeiten/ Vergleichen von Mengen und Grössen	Nachgewiesene Bedeutung durch Studie von Dosoete, Ceulemans, De Weerd & Pieters (2012)
Zugriffsgeschwindigkeit/ Benennungsgeschwindigkeit	Laut Studie von Krajewski & Schneider (2006) hat dieser unspezifische Prädiktor einen bedeutsamen direkten Einfluss auf Mengen-Zahlen-Kompetenzen, Ebene 1 & 2, aber keinen direkten Einfluss auf die späteren Mathematikleistungen.
Soziale Schichtzugehörigkeit	nimmt über die Zeit hinweg zu und nimmt Einfluss auf die Mathematikleistungen (vgl. Schneider, 2021, S.76)
Visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis	Sind für die Entwicklung der Kompetenzebene 2 & 3 des ZGV-Modells von Bedeutung (vgl. Schneider, 2021, S.78), wirken aber nur indirekt auf die späteren Mathematikleistungen
Numerische Informationsverarbeitung: Triple-Code-Modell von Dehaene	Die Längsschnittstudie von LeFevre (2010) zeigte, dass frühe linguistische Kompetenzen stärker das Zahlwort-Wissen im Kindergarten beeinflussen. Die Fähigkeit zur Mengenschätzung und zum schnellen Mengenvergleich (Subitizing) sagt die nicht sprachlichen arithmetischen Kompetenzen stärker vorher.
Defizite im linguistischen und arithmetischen Bereich	Die Studie von Korpipää et al. (2020) konnte zeigen, wenn im Vorschulalter Defizite in beiden Bereichen bestehen, stellte sich die Prognose der weiteren Leistungsentwicklung als deutlich schwieriger heraus. Die Studie von Snowling et al. (2021) konnte das bestätigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass phonologische Fähigkeiten, Benennungsgeschwindigkeit und das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis eine hohe korrelative Relevanz auf die Entwicklung von mathematischen Kompetenzen haben, wobei die Intelligenz nur einen geringen Einfluss nimmt.

Auch frühe Mengen-Zahlen-Kompetenzen wurden als zuverlässiger Prädiktor der Mathematikleistungen in der ersten Klasse bewiesen.

5.7 Standardisierte Testverfahren zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter.

In Bezug auf die frühe Diagnostik von Auffälligkeiten in der mathematischen Entwicklung und ihre prognostische Validität bieten sich vor allem standardisierte Testverfahren zur Erfassung spezifischer, mathematischer Basiskompetenzen im Vorschulalter, die aufgrund von neuen Zahlenverarbeitungsmodellen entwickelt wurden. Hier werden einige erwähnt.

Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (OTZ; van Luit, van de Rijt & Hasemann, 2001)

Ab 4,5 Jahre, Dauer: ca. 30 Min

Inhalt: Zahlwissen, Zahlverständnis, Zahl- und Mengenvergleich, Verständnis von Zählprinzipien.

Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen – Kindergartenversion

(ZAREKI-K; von Aster, Bzufka & Horn, 2009), als Risikodiagnose für spätere Rechenstörungen im Schulalter
Ab 4-5 Jahre, Individualverfahren, Dauer: ca. 30-40 Min.

Inhalt: Aufgaben zum Zahlennachsprechen, Kopfrechnen, Anordnen von Zahlen auf einem Zahlenstrahl, kognitive Mengenbeurteilungen, Zählen, Abzählen von visuell dargebotenen Punktmengen, Verändern von Mengen und Zahlerhaltung.

TEDI-MATH (Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse, Kaufmann et al.) > Kapitel 6.5

Mathematische Basiskompetenzen im Kindergartenalter (MBK-0; Krajewski, 2018), Basis ZGV-Modell, als Einschulungsdiagnostik & Verlaufskontrolle und Evaluation von mathematischen Frühfördermassnahmen

Alter: 3,5-7 Jahre, Einzeltest, Dauer: Langform (25 Min), Kurzform (15 Min)

Inhalt: *Ebene 1:* Zahlenfolge vor- und rückwärts, Nachfolger- und Vorgängerzahlen, arabische Zahlen von 1 bis 20. *Ebene 2:* Menge-Zahl-Zuordnungen, Mengenvergleich, Anzahlvergleich, Anzahlseriation. *Ebene 3:* Anzahldifferenzen, basale Rechenfertigkeiten.

MARKO-D (Ricken, Fritz, Stratmann & Balzer, 2013)

Alter: 4-6,5 Jahre, Einzeltest, Dauer: ca. 20-30 Min

Inhalt: Zählen, Mentaler Zahlenstrahl, Kardinalität und Zerlegbarkeit, Enthaltensein & Rationaler Zahlbegriff

KiKi (Kieler Kindergarten-Test Mathematik zur Erfassung mathematischer Kompetenz von vier- bis sechsjährigen Kindern im Vorschulalter)

Alter: 4-6,5 Jahre, Einzeltest.

Inhalt: Mengen, Zahlen & Operationen + Geometrie, intuitiver Wahrscheinlichkeitsbegriff.

«wortgewandt & zahlenstark», Basis ZGV-Modell

Alter: 4-6,5 Jahre, Einzeltest, Dauer: 30-60 Min

Inhalt: Ordinal- & Kardinalaspekt, Zahlensymbole, Rechenzahlaspekt.

Würzburger Vorschultest-Batterie (Endlich, Berger, Küspert, Lenhard, Marx, Schneider & Weber, 2016)

Alter: 6-7 Jahre, Einzeltest

Inhalt: Abzählen, Mengenvergleich, Seriation, Kenntnis arabischer Ziffern, Textaufgaben Addition & Subtraktion

6. Entwicklung von Rechenkompetenzen in der 1. Klasse

Beim Schuleintritt entwickeln die Kinder ihre mathematischen Kompetenzen explizit weiter und bauen ihre arithmetischen Fertigkeiten aus. In diesem Kapitel werden die Voraussetzungen und Entwicklung der rechnerischen Kompetenzen erläutert.

6.1 Mathematische Muster und Strukturen

Mit mathematischen Mustern und Strukturen ist das *Erkennen, Beschreiben und Darstellen von mathematischen Strukturen und Gesetzmässigkeiten* verbunden, das eine Tür zum aktiven, handlungsorientierten, entdeckenden Lernen öffnet. Dieser mathematische Bereich stellt ein übergeordnetes Kompetenzfeld dar, das eine spannende Auseinandersetzung mit zahlenmässigen und formenbezogenen Mustern und Strukturen von Grössen und Relationen bietet (vgl. Peter-Koop & Wollring, 2015, S. 21). Laut Wittmann & Müller (2012) kommen Strukturen und Muster in der Realität gar nicht vor, sie helfen uns durch den mathematischen Zugang die Welt zu erschliessen (S. 50). Benz et al. (2015) weisen auf einen Zusammenhang zwischen Strukturierungsfähigkeit und mathematischer Leistung hin (S. 302). Diese Fähigkeit gilt besonders für Kinder mit FgE immer wieder zu üben.

Zur Modellierung und Veranschaulichung realer Situationen dienen im Unterricht mathematische Repräsentationen, wie z.B. Zwanzigerfeld, Hundertertafel, Zahlenstrahl, ... So werden grosse Mengen überschaubar gemacht. Wichtig ist die mathematische Korrektheit der Repräsentanten. Schäfer (2020) weist darauf hin, dass fehlerhafte (sonderpädagogisch gutgemeinte) Darstellungen zu weiteren Behinderungen führen können. Durch Nutzen der Kraft der 5 und der 10 und korrektes Darstellen und Repräsentieren entstehen bei den Schülern konkrete Eindrücke, wie Mengen in einer gewissen Struktur überschaubar werden und zum gestützten Üben als Brücke zwischen konkret und abstrakt dienen (Schmassmann, 2013, S. 12 zitiert nach Schäfer, 2020, S. 78). Diese Fähigkeit zur simultanen und quasi-simultanen Anzahlerfassung ist für die Entwicklung der Rechenkompetenz grundlegend (ebd., vgl., S.78).

Laut Lorenz (2006) entwickeln sich diese Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Entdeckung von Mustern und Strukturen auch im regelhaften Entwicklungsverlauf nicht unmittelbar, sondern sind ein auf Dauer angelegter Erkenntnisprozess.

Heilpädagogischer Kommentar:

Nutzen der Kraft der 5 und der 10 und korrektes Darstellen und Repräsentieren von kleineren Mengen gibt einen einheitlichen Schlüssel und unterstützt später die Vorstellung und Arbeit in grösseren Zahlenräumen.

Laut Wittmann (1995) soll im Kontext Muster und Strukturen der Anspruch an aktiv-entdeckendes und forschendes Lernen zugrunde gelegt werden.

Benz et al. (2015) weisen auf einen Zusammenhang zwischen Strukturierungsfähigkeit und mathematischer Leistung hin (S. 302). Diese Fähigkeit gilt besonders für Kinder mit FgE immer wieder zu üben.

Besonders für die Schülerschaft mit FgE geben Muster und Strukturen im Unterricht und in der Lernumgebung auch Sicherheit und Verlässlichkeit (vgl. Kaufmann, 2011, S. 64).

6.2 Auf dem Weg zur Rechenkompetenz

Der Lehrplan 21 definiert folgende zentrale Inhalte des Kompetenzbereichs «Zahl und Variable» (Arithmetik und Algebra):

- Anzahlen;
- Zahlenfolgen;
- Zehnersystem bzw. Stellenwertsystem;
- Zahlvorstellungen und -darstellungen;
- Rechengesetze und Rechenvorteile;
- Grundrechenarten, Rechenverfahren;
- Beziehungen zwischen Operationen und Ergebnissen.

Die Grundlage für die Rechenkompetenzen, wie im Kapitel 5 ausgeführt wurde, ist die Entwicklung des Zahlbegriffs, und zwar der ersten beiden Ebenen des ZGV-Modells von Krajewski: Ebene 1 (Basisfertigkeiten) & Ebene 2 (einfaches Zahlverständnis). Der Entwicklung dieser Kompetenzen muss im mathematischen Anfangsunterricht hinreichend Beachtung gefunden werden.

Das Entwicklungsmodell nach Krajewski und Ennemoser (2013) «legt einen Schwerpunkt auf die schrittweise Verknüpfung des Verständnisses von Zahlen und Grössen bzw. Mengen» (Obersteiner & Reiss, 2017, S. 315).

Die Kinder mit dem FgE setzen sich damit über viele Jahre ihrer eigenen Schulzeit hinweg auseinander.

Welche fachwissenschaftlichen Grundlagen und Voraussetzungen ausser Zählkompetenzen, die früher im Kapitel 5 ausführlich erläutert wurden, sind für das Rechnenlernen relevant, wird demnächst ausgeführt.

6.2.1 Zahlbegriff und Zahlfunktion

In der Auseinandersetzung mit Zählen und Zahlen werden die Zahlaspekte erweitert, gefestigt und miteinander verwoben. Die Kinder entwickeln mit der Zeit ein vertieftes Zahlverständnis: Die Erkenntnis, dass Zahlen und Grössen bzw. Mengen in einem Verhältnis zueinanderstehen. Das wird im ZGV-Modell von Krajewski auf der Ebene 3 (tiefes Zahlverständnis) beschrieben.

Neben dem Wissen um verschiedene Zahlenrepräsentationen laut Modell der drei Repräsentationsformen von Dehaene (Triple-Code-Modell, 1992), wo jede Zahl eine analoge Grössenrepräsentation, visuell-arabische Repräsentation und eine auditiv-verbale Repräsentation besitzt:

sind für *ein umfassendes Zahlverständnis und Welterschliessung* auch andere Zahlbegriffe und Zahlfunktionen von zentraler Bedeutung. Krauthausen (2018) stellt in Anlehnung an Radatz & Schipper (1983) folgende Übersicht vor, die hier in Tabellenform angeführt wird.

Tab. 5: Zahlfunktionen

Zahlbegriff	Beschreibung	Funktion/Beispiel
Kardinalzahlaspekt	Die Zahl am Ende der Zahlwortreihe beschreibt die Mächtigkeit der Menge.	<u>Additive Strategien:</u> Vereinen oder Zusammenlegen. <u>Subtraktive Strategien:</u> Wegnehmen, Berechnen des Unterschieds oder Ergänzen <i>Wie viele?</i>
Ordinalzahlaspekt	1. Die Zählzahl steht für die Folge der natürlichen Zahlen, die im Zählprozess erfasst werden (1,2,3,...). Es wird weiter gezählt (Addition) oder rückwärtsgezählt (Subtraktion). 2. Die Ordnungszahl repräsentiert den Rang der Zahl innerhalb einer geordneten Reihe.	Zählendes Rechnen Dieser Aspekt dient nicht dem Rechnen.
Masszahlaspekt	Masszahlen repräsentieren in Verbindung mit der Masseinheit eine Grösse (3 Fr., 5 Min, 10 m, ...)	ähnlich wie Kardinalzahlaspekt
Operatoraspekt	Mit diesem Aspekt ist die Vielfachheit eines Vorgangs oder einer Handlung gemeint (2x klingeln, 3x aussetzen)	Addition & Subtraktion <i>Wie oft?</i>
Rechenzahlaspekt	1. Algebraischer Aspekt: Gesetzmässigkeiten der Zahlen beim Rechnen (Kommutativ- & Assoziativgesetz). Zahlenzerlegungen liegen zugrunde. 2. Algorithmischer Aspekt: Das Rechnen wird als die Veränderung/Manipulation der Ziffer nach festgelegten Regeln beschrieben (schriftliches Rechnen).	Rechenverfahren, Rechenvorteile Rechenverfahren

Lorenz (2012) nennt noch weitere Zahlaspekte:

- Geometrischer Aspekt (Dreieck, Sechseck)
- Narrativer Aspekt («Die wilde 13»)
- Relationaler Aspekt (Anteile des Kuchens)

Vielfältige Übungen dazu finden sich im digitalen Katalog von substanziellen Lernumgebungen >

Zähl- & Zahlkompetenzen > «Zahlen in der Umwelt»

<https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/chapter/zahlen-in-der-umwelt/>

6.2.2 Strukturierte Anzahlerfassung (simultane und quasi-simultane Anzahlerfassung) (strukturiertes Zählen)

Obwohl die Entwicklung der Zählkompetenz unter Didaktikern als eine grundlegende Fähigkeit angesehen wird, weisen zahlreiche Autoren auf eine Gefahr hin, dass eine zu sehr oder zu einseitig auf die «Zählkompetenzen ausgerichtete Förderung (...) mit der Gefahr verbunden ist, Schüler zum zählenden Rechnen zu verführen» (vgl. Gaidoschik, 2016, S. 22; 2017, S. 111f und Wittmann, 2016, S. 30ff). Zentral ist die auf der Zählkompetenz aufbauende Erkenntnis, dass die Zahlen in Beziehung zu anderen Zahlen stehen und diese Beziehungen auf verschiedene Arten beschrieben werden können:

- Ungefähr (qualitativ: mehr-weniger, grösser-kleiner, gleich viel)
- Numerisch (quantitativ: 2 mehr - 3weniger, um 4 grösser - um 1 kleiner)
- Relativ (doppelt so gross, halb oder dreimal so viel) (vgl. Schuler, 2017, S. 15)

In der Phase entwickeln die Kinder zu den Zahlen eine mentale Mengenvorstellung und setzen diese mit anderen Speicherbildern in Beziehung. Diese Kompetenzen werden im Zahlenraum bis 20 im ersten Schuljahr entwickelt. Ratz (2012) und Siegemund (2016) führen statistische Daten an, dass Schüler im FgE über längere Zeit in diesem Zahlenraum arbeiten.

Die simultane bzw. quasisimultane Anzahlerfassung (*subitizing*) zielt grundsätzlich darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler zur Erfassung und Bestimmung kleinerer Anzahlen bis 5 *auf einen Blick* nutzen. Die Quasi-Simultanerfassung meint das mentale Gliedern einer Menge durch geschicktes Aufteilen und Strukturieren in simultan erfasste Teilmengen, die durch wiederum gedankliches Zusammenfügen zur Gesamtmenge zusammengeführt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 95f). Das vollzieht sich in zwei Schritten:

1. Wahrnehmung der unstrukturierten Anzahl (Strukturierung & Simultanerfassung)
2. Bestimmung der grösseren Anzahl (als Addition der Teilmengen aus Schritt 1)

Heilpädagogischer Kommentar: Diese wichtige Kompetenz muss bei der Schülerschaft mit FgE explizit trainiert werden. Durch sinnhaftes und korrektes Darstellen und Repräsentieren der Mengen entstehen bei den Schülern konkrete Eindrücke, die beim gestützten Üben laut Schmassmann (2013) eine Brücke zwischen konkret und abstrakt darstellen (vgl. S. 12f). Dies ist nicht zuletzt deshalb bedeutsam, weil das Simultanerfassen auch unmittelbar im Kontext Teil-Ganzes-Denken einzuordnen ist (vgl. Schultz et al., 2017, S. 206).

Vielfältige Übungen dazu finden sich im digitalen Katalog von substanziellen Lernumgebungen > «Simultane und quasi-simultane Mengenerfassung (Mengenbewusstheit). Blitzblick» <https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/chapter/blitzblick/>

Strukturiertes Zählen

Das nahe Rechnen im 2er-, 5er- oder 3er (4er)-Schritt wird nun dank der simultanen und quasi-simultanen Anzahlerfassung mit dem Zahlenstrahl oder mental möglich. Beim 2er-Schritt ist das Verständnis von geraden und ungeraden Zahlen hilfreich (Erarbeitung bei den Zahlen und Mengen-Darstellungen als 2x5 für den 10er Zahlenraum bzw. 2x10 für den 20er Zahlenraum).

Auch Kinder im FgE können die Vorteile dieser Zählart nutzbar machen.

6.2.3 Zerlegbarkeit der Zahlen (Teil-Ganzes-Konzept)

Resnick (1983) bewertet die Fähigkeit, Zahlen aus anderen Zahlen zusammensetzen zu können, als zentrale gedankliche Leistung. Dieses Konzept des Enthaltenseins, dass Zahlen für Mengen stehen, die wiederum aus gegliederten Quantitäten bestehen, bezeichnet von Aster als wichtige mentale Voraussetzung fürs Rechnen.

Mehrere Autoren wie Ratz & Wittmann (2011), Dönges (2016), Peter-Koop (2016) nennen für den FgE die Zerlegung und das in diesem Kontext bedeutsame Teil-Ganzes-Verständnis als «eine weitere

Schlüsselkompetenz für eine arithmetische Grundbildung» (Dönges, 2016, S.14). Um später eine Additions- oder Subtraktionsrechnung mit einem Zehnerübergang lösen zu können, wird Zahlzerlegungsfähigkeit vorausgesetzt.

Schon bald nach dem Schuleintritt können die Zahlzerlegungen mit verschiedenen didaktischen Materialien (Zahlenmauern, Zahlenhäuser, Zahlenräder, ...) geübt werden. Das aktive Gedächtnistraining ist ein fester Bestandteil bei der Übung. Mehr dazu im Katalog unter Rubrik «Zerlegbarkeit der Zahlen»

Heilpädagogischer Kommentar: Ratz & Wittmann (2011), Dönges (2016), Schnepel & Krähenmann (2016), Peter-Koop (2016) nennen auch für den FgE die Zahlzerlegung und das in diesem Kontext bedeutsame Teil-Ganzes-Verständnis als eine weitere Schlüsselkompetenz für eine arithmetische Grundbildung. Konkret: Um später Aufgabe wie $8+5$ rechnen zu können, ist es wichtig, den zweiten Summanden geeignet zerlegen zu können: $5=2+3 > 8+2=10, 10+3=13$.
Im Anfangsunterricht wird im FgE noch selten der Zehnerübergang thematisiert. Jedoch sollte der beschriebene Ansatz der Zahlzerlegung im Unterricht kontinuierlich und intensiv geübt werden (bspw. Schützelbox, Zahlenfreunde, auch digitale Übungen) (vgl. Schäfer, 2020, S. 103).

Auch Übungen in Kombination mit Bündeln entwickeln wichtige Zählkompetenzen: Fünf 2er-Päckchen zu einem Zehner.

Vielfältige Übungen dazu finden sich im digitalen Katalog von substanziellen Lernumgebungen > «Zerlegbarkeit der Zahlen» > «Ich kann Zahlen zerlegen»
<https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/chapter/ich-kann-zahlen-zerlegen/>

6.2.4 Das Stellenwertsystem (Bündeln)

Das Wissen um den dekadischen Aufbau unseres Zahlensystems bringt zwei zentrale Anforderungen mit sich:

- *Das prozedurale Wissen* (Notationen der Zahlen und deren Sprechweisen): Hier ist besonders die *inverse Sprechweise* eine grundsätzliche Herausforderung und für den FgE, deshalb bedeutsam. Das braucht eine sorgfältige Einführung und Übung.
- *Das konzeptuelle Wissen* (Stellenwertsystem mit Zehnerbündelung). Herzog et al. (2017) stellen in diesem Zusammenhang fest, dass das prozedurale Wissen ohne konzeptuelle Grundlagen nicht tragfähig sein kann. Konzeptuelles Wissen bezieht sich jedoch weniger auf die Zahlen selber, sondern mehr auf ihre «Schreibfiguren», also wie die Mächtigkeit dargestellt werden kann (vgl. Padberg, 2012, S. 141f).

«Dies bedeutet, Kinder müssen lernen, Zahlen als Zusammensetzungen von Zehnern und Einern zu begreifen, und dass es mehr als eine Partition in Zehner und Einer gibt» (Herzog et al., 2017, S,270). Weiterhin verweisen die Autoren in Anlehnung an Resnick (1983) und Ross (1989) auf das kanonische ($10+10+10+1+1+1$) und das nicht-kanonische (nicht abgeschlossenes: $10+10+5+5+1+1+1$) Bündeln. Die zweite Form kann als Entwicklung hin zur kanonischen Bündelung betrachtet werden, was dem Prinzip des entdeckenden Lernens entspricht (Wittmann, 1995; Ratz & Moser Opitz 2015).

Heilpädagogischer Kommentar: Die Basis 10 ist für die Schülerschaft im FgE am Anfang eine unüberschaubare Menge (Ratz, 2016), deshalb kann es (muss aber nicht) für das Üben des Bündelns von Vorteil sein, das Bündeln auch in zunächst kleineren Basen zu üben. Diese sind für die Schüler bereits simultan erfassbar und können somit helfen, das doch sehr abstrakte System der Stellenwerte zu vermitteln.

Im Dezimalsystem vermittelt jede Ziffer zugleich zwei Informationen:

1. Die Ziffer gibt und die Anzahl der Bündel der betreffenden Mächtigkeit an (Zahlenwert der Ziffer, z.B. fünf Hunderter)
2. Die Stellung der Ziffer innerhalb des Zahlwortes gibt die Mächtigkeit des zugehörigen Bündels an.

Krauthausen (2018) spricht von zwei grundlegenden Prinzipien für das Verständnis vom Stellenwertsystem:

- *Das Prinzip der fortgesetzten Bündelung:* Das Bündeln meint das Zusammenfassen der Elemente einer vorgegebenen Menge zu gleich mächtigen Mengen (Bündeln). Die Mächtigkeit der Teilmengen wird durch die Basis beschrieben.

Es muss so lange gebündelt werden, bis kein Bündel nächsthöherer Ordnung mehr gebildet werden kann. Mit nur zehn Ziffern können wir beliebig grosse Zahlen notieren.

- *Das Stellenwertprinzip:* Durch das Stellenwertprinzip bekommt jede Ziffer neben dem Anzahlaspekt auch noch einen Stellenwertaspekt (vgl. Krauthausen, 2018, S. 54ff).

Dieses Verständnis ist auch im Kontext des FgE sehr wichtig und ist durch verschiedene Übungen mit grösseren Mengen zu entwickeln.

Heilpädagogischer Kommentar: «Entwicklung eines profunden Stellenwertverständnisses ist ein zentrales Ziel vom Mathematikunterricht» (Krauthausen 2018 in Anlehnung an Gaidoschik, 2015, Herzog et al., 2017).

Vielfältige Übungen dazu finden sich im digitalen Katalog von substanziellen Lernumgebungen > «Bündeln, Stellenwertsystem & Zehnersystem»
<https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/chapter/>

6.3 Rechenoperationen, Rechenverfahren

Nach der numerischen Bewusstheit und der Zahlreihe nennen Ratz & Wittmann (2011) arithmetische Aufgabenfelder, bei denen Rechengesetze, Rechenstrategien und Rechenverfahren im Zentrum stehen. Beim weiteren Aufbau von arithmetischen Fertigkeiten auf dem Teil-Ganzes-Konzept vertiefen die Kinder ihr Verständnis von Zahlenverhältnissen beim Rechnen: Die Erkenntnis der Zusammensetzung der Menge 5 in die beiden Teilmengen 3 und 2 und die Wahrnehmung der Teilmenge 2 als der Differenz zwischen der Teilmenge 3 und der Gesamtmenge 5 kommt im rechnerischen Handeln.

Ratz (2012) bezieht sich auf die SFGE-Studie in Bezug auf die operativen Kompetenzen: «Während Addition und Subtraktion eine wichtige Rolle in den Fähigkeiten der Schüler mit FgE spielen, sind Multiplikation und Division nur von untergeordneter Bedeutung» (ebd. S. 139). Hier ist davon auszugehen, dass sich der grosse Teil der Schüler mit FgE inhaltlich auf der Ebene maximal des zweiten Schuljahres bewegen können (vgl. Schäfer, 2020, S. 112).

6.3.1 Zählendes Rechnen. Rechengesetze & Rechenvorteile

Auf der Grundlage von Untersuchungen im Grundschulbereich nennt Schipper (2015) folgende Grundstrategien zur Lösung von Additions- und Subtraktionsaufgaben:

Zählstrategien	Heuristische Strategien	Auswendigwissen
- Alles Zählen - Weiterzählen	- Schrittweises Rechnen - Verdoppeln/Halbieren - gleichsinniges Verändern - Ergänzen (Subtraktion)	- in der Regel im Zahlenraum bis 10

sowie Mischformen

Abb. 6: Grundstrategien zur Lösung von Additions- und Subtraktionsaufgaben nach Schipper (2015)

Sie sind, merkt er an, nicht als Abfolge einander ablösender Strategien zu verstehen. Zu Beginn stehen die Zählstrategien, die sich sukzessive zu Rechenstrategien entwickeln.

Das geschickte (=heuristische) Rechnen muss intensiv geübt werden.

Heilpädagogischer Kommentar: Bei den Grundstrategien zur Lösung von Additions- und Subtraktionsaufgaben muss das geschickte Rechnen (das schrittweise Rechnen, das Verdoppeln und Halbieren und das gegen- bzw. gleichsinnige Verändern) intensiv geübt werden. Demzufolge ist es für die Mathematik im FgE um die o.g. Grundstrategien zu wissen (Schipper, 2015b). Dies vor allem, um das Kind mit Recheninstrumenten zu versorgen und um das zählende Rechnen in den Hintergrund treten zu lassen (Dönges, 2016; Peter-Koop, 2016).

Padberg & Benz (2011) nennen als informelle Lösungsstrategien folgende *Zählstrategien*, die auch für die Schülerschaft mit FgE viele Jahre relevant bleiben:

Zählstrategien Addition:

1. **Vollständiges Auszählen:** Die Summe wird durch das vollständige Auszählen der Teilmengen bestimmt.
Nachteil: Besonders bei grösseren Anzahlen verlieren die Schülerinnen und Schüler schnell den Überblick und es kommt zum falschen Ergebnis.
2. **Weiterzählen vom ersten Summanden aus:** Vom ersten Summanden aus wird weiter gezählt, das Kardinalzahlprinzip muss hier verstanden werden.
Nachteil: ungenaues Weiterzählen nach dem ersten Summanden kann fehlerhaft sein.
3. **Weiterzählen vom grösseren Summanden aus:** Diese Methode ist schon als Weiterentwicklung des zweiten Schrittes zu verstehen. Hier haben die Kinder das Kommutativgesetz der Addition verstanden: $2 + 4 = 4 + 2$.
4. **Weiterzählen vom grösseren Summanden aus in grösseren Schritten:** Auf dieser Stufe der Zählstrategien erkennt das Kind, dass es von 6 auch in Zweierschritten weiterzählen kann: $6 + 4 = 6 + 2 + 2$ im Sinne von $6 - 8 - 10$.

Padberg & Benz (2001) weisen auf die Nachteile des zählenden Rechnens hin:

- Fehleranfälligkeit
- Zeitlich ineffizient und aufwendig
- Schwindendes Bedürfnis nach Zahlensätzen des kleinen 1+1

- Zusammenhänge werden nicht erkannt: $4+4$ & $4+5$ oder $3+5$
- Lücken hinsichtlich des schriftlichen Rechnens
- Schwierigkeiten bei der späteren Einordnung des Ergebnisses

6.3.2 Rechenstrategien

Schäfer (2020) fasst für den FgE die wichtigen Voraussetzungen zur Unterstützung vom operativen Rechnen zusammen:

1. Sicherheit beim Rechnen im Zahlenraum bis 10
2. Sicherheit bei simultaner Zahlerfassung am strukturierten Material
3. Genügend Zeit für die Erkundung des Zahlenraums und den Aufbau des Zahlverständnisses geben (Padberg & Benz, 2011, S. 96f)
4. Verschiedene Lösungswege in Betracht ziehen, Rechenwege besprechen (nicht mit allen Schülern möglich) (Hasemann & Gasteiger, 2014)
5. Orientierung an individuellen Lernvoraussetzungen und individuellem Entwicklungsverlauf
6. Pädagogische Offenheit: Keine zeitlichen Fenster, keine Erwartungshaltung (vgl. S. 114ff).

Folgende *Rechenstrategien* sind für den operativen Erwerb des Einspluseins (zu Beginn das Kleine Einspluseins) hilfreich:

- *Tauschaufgaben*: $1 + 4 = 4 + 1$.
Vorteil: Ca. die Hälfte der zu lernenden Aufgaben des Einspluseins fallen weg.
- *Analogieaufgaben*: $4 + 3$ und $14 + 3$. Hier geht es darum, solche Analogien zu bilden und zu entdecken.
- *Verdopplungsaufgaben*: Sie gelten als Schlüsselrechnungen beim operativen Rechnen:
 $6 + 5 = ?$, aber $5 + 5 = 10 > 6 + 5 = 1$ mehr > 11 .
- *Nachbaraufgaben*: Zurückgreifen auf die Schlüsselrechnungen (Verdopplungen).
- *Schrittweises Rechnen*: Zurückgreifen auf andere Strategien oder mentale Vorstellungsbilder: $6 + 8 = 6 + 6 + 2$
- *Gleichsinniges Verändern*: $6 + 8 = 7 + 7$ (Schlüsselrechnung)

Heilpädagogischer Kommentar: Gemäss den aktuellen empirischen Erkenntnissen zur Mathematik im FgE (Ratz, 2009; 2012; Siegemund, 2016; Schnepel, 2019) können nur wenige Schüler ohne Hilfe von aussen das Lösen vom zählenden Rechnen bewerkstelligen. In diesem Zusammenhang ist eine Balance zu halten zwischen den automatisierenden Übungen und solchen operativen bzw. produktiven Aufgabenstellungen, die anwendungsbezogen angelegt sind und helfen, Erkenntnisse über Zahlbeziehungen und Rechenoperationen zu gewinnen (vgl. Schäfer, 2020, S. 115f).

Als geeignete Übungsformen nennt Schäfer (2020) in Anlehnung an Werner (2009) folgende:

- Rechenhäuser

- Zahlenmauern
- Rechenkettten

- Zahlentreppen
- Rechenblumen

- Rechenräder

$$5 + _ = 10$$

$$10 - 5 = 5$$

$$9 + _ = 10$$

$$10 - 9 = 1$$

$$8 + _ = 10$$

$$10 - 8 = 2$$

$$7 + _ = 10$$

$$10 - 7 = 3$$

Abb. 7: Übungsformen Addition & Subtraktion

6.3.3 Ablösen vom zählenden Rechnen

Das Ablösen vom zählenden Rechnen wird als wesentlicher Aspekt in der operativen Entwicklung verstanden. Die Ergebnisse der Studie SFGE legen differenziert vor, dass sich viele Schüler mit dem FgE schwer damit tun, sich vom zählenden Rechnen zu lösen und geschickte, effiziente Strategien zu nutzen. Das steht in Verbindung mit der unausgeprägten Kompetenz der Zahlwortreihe. Nur 10% der Schüler im FgE auf der Primarstufe und 25% der Schüler auf der Sekundarstufe rufen die Zahlwortreihe vollständig reversibel ab (vgl. Ratz, 2012, S. 140).

Eine weitere Erschwernis des Lösens vom zählenden Rechnen kann auch der im FgE oft notwendig erscheinende Materialansatz darstellen. Empirische Befunde zeigen: «Zählende Kinder benutzen gerne Material als Zählhilfe, Material kann zu Zählstrategien verführen» (Benz, 2005, S. 181).

Dies korreliert auch stark mit Beobachtungen aus dem Grundschulbereich: Leistungsschwächere Schüler tun sich nach Beobachtungen von Benz (2005) besonders schwer, aus ihren Zählstrategien Rechenstrategien zu generieren (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 90).

Heilpädagogischer Kommentar: Hilfreich können da Rechenstrategien sein, die im Grundschulbereich für den Zwanzigerraum genannt werden (> Abb. 6). Als günstig erweist es sich auf jeden Fall, wenn die Schüler im kleineren Zahlenraum schon erste Erfahrungen gesammelt haben (vgl. Schäfer, 2020, S. 114).

Anmerkung: Finger sind ein stets präsent, strukturiertes Hilfsmittel mit Kraft der 5. Es ist aber zu beachten, von Anfang an Finger nur im statischen Ansatz zu benutzen (nicht einzeln abzählend).

Gaidoschik (2016) erwähnt dabei in Anlehnung an Resnick die Bedeutsamkeit des Teil-Ganzes-Verständnisses als gedankliches Erschließen der Zahl 7 in 5 & 2: $5+2=7$, $2+5=7$; $7-5=2$, $7-2=5$.

Andere wichtigen Voraussetzungen zum Ablösen vom zählenden Rechnen:

- 1. Die Erkenntnis, dass eine Zahl alle Zahlen, die ihr in der Zahlwortreihe vorangehen, als ein Teil in sich enthält (Gaidoschik, 2016, S.23)*
- 2. Fähigkeit, die Anzahlen simultan und quasisimultan zu erfassen.*
- 3. Kardinalität (vgl. Gaidoschik, 2016, S.23f)*

Umgekehrt ist festzustellen: Kinder, die oft Aufgaben im Kopf lösen, benutzen Rechenstrategien, weil sie wahrscheinlich erkannt haben, dass Zählstrategien recht langwierig und gedächtnisbelastend sind (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 31).

6.4 Exkurs Dyskalkulie

Synonyme: Dyskalkulie, Rechenschwäche, Rechenstörung

F81.2 «Rechenstörung» nach ICD-10

«Diese Störung beinhaltet eine umschriebene Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine eindeutig unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie und Differential- sowie Integralrechnung benötigt werden. ... Die Rechenschwierigkeiten dürfen nicht ... direkt auf Defizite im Sehen, Hören oder auf neurologische Störungen zurückzuführen sein. Ebenso dürfen sie nicht als Folge irgendeiner neurologischen, psychiatrischen oder anderen Krankheit erworben worden sein. ...»

<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/>, verifiziert am 10.9.2023

In diesem Kapitel wird nicht auf die Definitionsproblematik und die Ursachen von Rechenstörungen eingegangen. Im Rahmen der betreffenden Arbeit sind solche praxisorientierten Themen wie Verlauf, Erkennen und Prävention von Rechenstörungen im Kontext vom inklusiven Mathematikunterricht zu erwähnen.

Gemäss Schneider et al. (2021) lassen sich 5 bis 8% der Grundschul Kinder als rechenschwach klassifizieren (strenges Auswahlkriterium). Schwache Mathematikleistungen sind nach der ICF-Klassifikation nicht auf organische und neurologische Defizite und auch nicht auf eine ungenügende Unterrichtung zurückzuführen, sondern treten infolge einer *Entwicklungsverzögerung* auf. Die typische Symptomatik von Kindern mit Schwierigkeiten in Mathematik ist eine *Vielfalt von «Anfängerfehlern» beim Rechnen*. Dazu gehören beispielsweise Beeinträchtigungen bei:

- Reihenbildung von Zahlworten
- Zuordnung von Mengen zu Zahlen
- Transfer von Mengen in andere Darstellungen (Punkte, Striche)
- Erlernen von Ziffern des Dezimalsystems
- Durchführung von Operationen
- Vorstellungsvermögen

Vor allem ist es auch die *Quantität*, also die Vielzahl von «Anfängerfehlern». Schneider et al. (2021) in Anlehnung an von Aster (2003) weisen darauf hin, dass die Ursache für das fehlende Verständnis arithmetischer Operationen darin gesehen werden kann, dass der Aufbau abstrakter Zahlenraum- oder Zahlenstrahlvorstellungen nicht gelingt. Eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelsymptome, die sich in der Literatur finden, lassen sich nicht als «typische» Fehlerschwerpunkte kategorisieren (vgl. Schneider et al., 2021, S, 208ff).

Wie entwickelt sich die Symptomatik, welche Vorläuferprobleme und wann sie identifiziert werden können, darauf wird anschliessend eingegangen.

6.4.1 Verlaufssymptomatik der Rechenschwäche

Mehrere neuere Studien (Krajewski, 2003; von Aster et al., 2007) konnten empirisch feststellen, dass die Vorläuferprobleme von Rechenschwäche im Kindergarten entstehen und sich als Verzögerungen in der von Krajewski (2007) beschriebenen Entwicklung von Mengen-Zahlen-Kompetenzen auf der 1. und 2. Kompetenzebene des ZGV-Modells (numerische Basisfertigkeiten) entwickeln. Die Kinder mit Rechenschwäche weisen Defizite im Umgang mit Zahlwörtern auf, ihnen fällt das Benennen arabischer Zahlen lange Zeit sehr schwer. Sie machen in der Schule im Vergleich zu normalen Rechnern wesentlich mehr Rechenfehler. Zum weiteren Erscheinungsbild gehören Schwierigkeiten beim Benennen von Vorgängern und Nachfolgern von Zahlen, beim Rückwärtszählen und beim Zählen in grösseren Schritten (Beherrschung der exakten Zahlenreihenfolge, Ebene 1). Insbesondere können rechenschwache Kinder in den ersten Schuljahren Defizite in der Mengen-Zahlen-Kompetenz der zweiten Ebene nicht überwinden. Sie fallen dadurch auf, dass sie keine angemessenen Anzahl-schätzungen vornehmen können und kein Verständnis für die Verknüpfung von Zahlen mit Mengen besitzen (Anzahlkonzept, Ebene 2). Fehlt aber dieses Konzept, ist ein Verständnis numerischer Rechenoperationen nicht

möglich: Additions- und Subtraktionsaufgaben können in diesem Fall allenfalls über Auswendiglernen bewältigt werden, spiegeln dann aber kein arithmetisches Verständnis wider. Das konnten Krajewski und Schneider mit ihrer Studie 2009 beweisen (vgl. Schneider et al., 2021, S. 213f).

So lässt sich an dieser Stelle zusammenfassen, dass der Erwerb der ersten beiden Ebenen der Mengen-Zahlen-Kompetenzen des ZGV-Modells (> Kap. 5.2.3) als entscheidender Entwicklungsschritt im Vorschulalter zu betrachten ist und im Sinne einer Prävention von Rechenschwäche zu erreichen gilt.

Ein weiteres wesentliches Problem rechenschwacher Kinder wird darin gesehen, dass ihnen einfache Additionen und Subtraktionen nicht gelingen und sie sehr lange versuchen, Rechenaufgaben zählend zu lösen. Weil sich rechenschwache Kinder sehr spät von unreifen Techniken wie etwa die Strategie des Fingerrechnens lösen, gehen sie oft in Situationen, die qualitativ anspruchsvollere Strategien erfordern, unangemessen vor. Wie Landerl et al. (2017) anmerken, gelingt den rechenschwachen Kindern der Übergang vom zählenden Rechnen zum direkten Abruf arithmetischer Fakten (das kleine Einspluseins) aus dem Gedächtnis auch nach längerem Üben nicht. In späteren Phasen zeigen sich massive Schwierigkeiten im Anwenden mathematischer Erkenntnisse in praktischen Situationen, im sachgemässen Umgang mit mathematischen Symbolen, im Erfassen quantitativer und qualitativer Beziehungen sowie im Verständnis und der Darstellung geometrischer Sachverhalte.

Neben den o.g. spezifischen Verursachungsfaktoren kommen verschiedene unspezifische Faktoren dazu, die zur Rechenstörungen führen können. In der wissenschaftlichen Literatur werden visuo-motorische Integrationsstörungen, räumlich-visuelle Erfassungs- und Vorstellungsschwäche, kognitive Funktionen wie Abstraktions- und Vorstellungsvermögen, Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit genannt (vgl. Schneider et al., 2021, S. 214f)

Mit diesem Wissen kann präventive Förderarbeit gezielt durchgeführt werden. Es ist anzunehmen, dass der Rückstand rechenschwacher Kinder im Verlaufe der Schulzeit dadurch minimiert, aber nicht vollständig ausgeglichen werden kann.

6.4.2 Testverfahren zur Diagnostik und Früherkennung von Rechenschwäche

Demnächst werden vier neuropsychologische Testverfahren für die Abklärung von Rechenschwäche im Bereich Zahlenverarbeitung und Rechenoperationen erwähnt, die ab der ersten Klasse eingesetzt werden können.

ZAREKI (neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern)

Abklärung von Rechenschwäche, Powertest

Bamberger Dyskalkulie-Diagnostik (BADYS 1-4+; Schardt & Merdian, 2006)

Hamburger Rechentest (HaReT; Lorenz, 2005)

Früherkennung von Rechenschwierigkeiten

Test zur Diagnose von Dyskalkulie (TeDDy-PC; Schroeders & Schneider, 2008)

Computergestützter Einzeltest; auch Hochbegabung

6.5 Standardisierte Testverfahren zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen im Grundschulalter

Es sind Testverfahren zur Erfassung mathematischer Kompetenzen und zur Erfassung mathematischer Leistungen zu unterscheiden. Hier werden einige kurz vorgestellt.

TEDI-MATH (Kaufmann et al., 2009)

Alter: 4-8 Jahre

Inhalt: Ab Schulbeginn Zahlenverarbeitung & Rechnen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Textaufgaben), Früherkennung numerischer Schwächen und Stärken, Dyskalkulie

Mathematische Basiskompetenzen ab der ersten Klassenstufe (MBK-1+; Ennemoser, Krajewski & Sinner, 2017), Basis ZGV-Modell, auch als Rechenstörung-Diagnostik

Alter: 6-7 Jahre, Dauer: Langform (ca. 45 Min) & Kurzform, Gruppentest.

Inhalt: *Ebene 1:* Zahlendiktat, Zahlenlücken, Zahlenfolge; *Ebene 2:* Zahl-Menge-Zuordnung, Zahlenstrahl, Anzahlseriation, Anzahlvergleich; *Ebene 3:* Teil-Ganzes-Konzept, Zahlergänzung, Textaufgaben.

Testverfahren zur Erfassung mathematischer Leistungen im Grundschulalter sind lehrplangültig konzipiert und oft als Gruppentests im Rahmen einer Schulstunde durchführbar. Die meisten Testbatterien beinhalten Tests für alle Schulstufen. Hier werden einige für die betreffende Arbeit relevante erwähnt:

DEMAT 1+ (Deutscher Mathematiktest für erste Klasse) > DEMAT 9 (Krajewski, Küspert & Schneider, 2020)

Heidelberger Rechentest (HRT 1-4, Haffner, Baro, Parzer & Resch, 2005)

Geschwindigkeitskomponente

Inhalte: 1. Grundlegende Rechenoperationen, 2. Logische Zahlverarbeitung, Mengenerfassung und räumlich-visuelle Fähigkeiten (Längenschätzen, Zahlenverbindung, ...)

BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz, Reusser, Moeri Müller, Anliker, Wittich, Freesemann & Ramseier, 2010)

6.6 Zusammenfassung

Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fachdidaktik Mathematik konnten Erkenntnisse über den systematischen Aufbau und Erwerb von numerischen und arithmetischen Basiskompetenzen gewonnen werden, die für die weitere Entwicklung von mathematischen Kompetenzen von hoher Bedeutung sind. Folgende Fragestellungen konnten dabei ausführlich beantwortet werden:

Welche Vorläuferfertigkeiten sind für den Aufbau von Zähl- und Rechenkompetenzen relevant?

Wie entwickeln sich die Rechenkompetenzen? Welche Schwierigkeiten beim Erwerb von mathematischen Kompetenzen deuten auf die Entwicklung von Rechenschwäche hin?

Wie entwickeln sich die Rechenkompetenzen bei der Schülerschaft mit kognitiven Beeinträchtigungen?

Die neuen Modelle der Zahlenverarbeitung beweisen die Notwendigkeit der frühen Befassung mit numerischen Inhalten für den weiteren erfolgreichen Erwerb von mathematischen Fertigkeiten und ermöglichen eine differenzierte, empirisch basierte Erfassung der mathematischen Kompetenzen. Sie leisten ihren Beitrag zum Erkennen durch Fachdiagnostik der Ursachen von Rechenschwäche in frühen Stadien bei und bieten auch valide fachbasierte Lösungen.

Die neuen empirischen Befunde aus der Fachdidaktik Mathematik liefern uns neue Erkenntnisse über die Entwicklung der numerischen Kompetenzen im FgE, die bestätigen, dass die Entwicklung der mathematischen Fertigkeiten bei den Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht anders verlaufen als bei den Kindern mit regelhaftem Entwicklungsverlauf. Dieser Grundsatz gibt dem Fach Mathematik im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts eine neue inklusionsorientierte Ausrichtung.

Im zweiten empirischen Teil der Arbeit werden diese fachwissenschaftlichen Erkenntnisse als Grundlage für die Analyse des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe, Kompetenzbereich «Zahl & Variable» im Rahmen der Aktionsforschung in der eigenen Praxis übernommen. Ziel dieser Aktionsforschung ist, die fachdidaktischen Schwerpunkte für den gemeinsamen Lerngegenstand im Rahmen vom inklusionsorientierten Mathematikunterricht zu definieren.

7. Empirischer Teil. Aktionsforschung in der eigenen Praxis

In diesem Kapitel wird die Aktionsforschung in der eigenen Praxis vorgestellt. Anhand von konkreten Fragestellungen wird der Erwerb der numerischen Basiskompetenzen in zwei Klassen während des ersten Schuljahres untersucht und evaluiert. Auf Grund der gewonnenen Forschungsergebnisse werden fünf substanzielle Lernumgebungen für den inklusionsorientierten Mathematikunterricht in Form von einem digitalen Katalog konzipiert und vorgestellt.

7.1 Theoretischer Rahmen. Forschungsstand zur inklusiven Fachdidaktik Mathematik

Wie in Kapitel 1 erwähnt wurde, ist inklusive Fachdidaktik Mathematik eine junge Disziplin. In der letzten Zeit erschienen einige Publikationen über die Gestaltung des Mathematikunterrichts auf der unterrichtsorganisatorischen Ebene. Was die Relevanz der Inhalte für die Lebensbewältigung, das Lerntempo und die Qualität der Verinnerlichung einer mathematischen Kompetenz betrifft, finden sich nur sehr wenige Befunde am Rande einiger Studien.

Im ganzen vielschichtigen Diskurs über den inklusiven Mathematikunterricht ist im Rahmen dieser Arbeit die Schnittstelle innerhalb der Entwicklungspsychologie und der inklusiven Mathematikdidaktik zentral. Wie können «Differenzen» im inklusiven Mathematikunterricht Rechnung getragen werden und welche Differenzlinien sind dabei zu unterscheiden, sind wichtige Fragen dieser Arbeit, die hier geklärt werden müssen.

Obwohl die Liste der Publikationen unter dem Stichwort «inklusive Mathematikunterricht» in den vergangenen Jahren rasant gestiegen ist, findet man zur Beschreibung und Operationalisierung förderpunktspezifischer Standards immer noch kaum Befunde. Das ist auch eine der zentralsten Fragen der aktuellen inklusiven Fachdidaktik Mathematik, was im Rahmen dieser Arbeit auch untersucht und vorgestellt wird.

Um diese Fragen zu beantworten, muss zuerst der gemeinsame Gegenstand innerhalb des inklusiven Mathematikunterrichts geschärft und konkretisiert werden. Dazu wurde im ersten Schritt in Kapitel 3 eine vertiefte Auseinandersetzung mit den entwicklungspsychologischen Theorien vorgenommen, die uns Angaben zur Entwicklungsdynamik von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen liefern. Im zweiten Schritt wird die Lerndynamik von 18 Probanden mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen während des ersten Schuljahres in der eigenen Praxis analysiert und mit den empirischen Befunden belegt, was demnächst präsentiert wird. Dieser Teil wird anschliessend mit der kritischen Analyse der Jahresplanung vom Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe ergänzt.

Dem Mathematiklernen unter dem Aspekt «kognitive Beeinträchtigung» (vor allem beim Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) resp. sonderpädagogischer Förderbedarf wurde das Kapitel 4 gewidmet. Der Umgang mit Heterogenität aus fachdidaktischer Perspektive wird im Diskussionsteil erläutert.

Anschliessend kommt eine kritische Auseinandersetzung mit Prüfungs- und Evaluationsformaten in stark heterogenen Gruppen.

7.2 Forschungsfragen

Gegenstand dieser Aktionsforschung ist die Analyse der Entwicklung vom mathematischen Kompetenzbereich «Zahl und Variable» während des ersten Schuljahrs anhand des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe aus der fachdidaktischen und inklusionsorientierten Perspektive. Welche fachlichen Kompetenzen sind im Kontext des anschlussfähigen, inklusionsorientierten Mathematikunterrichtes besonders relevant? In diesem Zusammenhang wurden für die vorliegende Aktionsforschung folgende Leitfragen formuliert:

4. *Welche mathematischen Kompetenzen sind beim Schuleintritt für den erfolgreichen Anschluss vorausgesetzt? Wo setzt das offizielle Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe an?*
5. *Welche Wirkung hat die lehrgangsmässige Gestaltung und Jahresplanung des Mathematikunterrichts auf den nachhaltigen mathematischen Kompetenzerwerb während des ersten Schuljahres?*
6. *Welche fachdidaktischen Schwerpunkte lassen sich in Anlehnung an die Forschung in Fachdidaktik Mathematik der letzten zwanzig Jahre bei der Jahresplanung setzen?
Wie kann der Kompetenzbereich «Zahl und Variable» des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zugänglich gemacht werden, dass eine sinnvolle Beteiligung und ein nachhaltiges, verstehendes Lernen möglich sind?*

Diese Fragestellungen sind forschungsleitend und werden in den Kapiteln 7 & 8 punktuell beantwortet.

7.3 Forschungsdesign

Angelegt als qualitative, explorative Aktionsforschung werden die Daten von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in Bezug auf die Entwicklung von mathematischen Rechenkompetenzen während des ersten Schuljahres erhoben und evaluiert.

Für die Datensammlung wurden während des ganzen Schuljahres 2022-2023 in zwei ersten Klassen vier Testphasen zum Eruiieren und Evaluieren von individuellen Lernfortschritten beim Erwerb von mathematischen Schlüsselkompetenzen im Kompetenzbereich «Zahl und Variable» bei einzelnen Kindern durchgeführt und ausgewertet. Dazu wurden zu Beginn des Schuljahres 18 Kinder ausgesucht und in drei konstante Subgruppen aufgeteilt:

1. Subgruppe (6 Kinder): Starke Schüler mit guten spezifischen und unspezifischen mathematischen Lernvoraussetzungen zu Beginn des Schuljahres
2. Subgruppe (6 Kinder): Durchschnittsschülerinnen und -schüler
3. Subgruppe (6 Kinder): offizielle IF & ISR-Schülerinnen und Schüler, Schülerinnen und Schüler mit schwacher Merkfähigkeit, Sprachproblemen

Am Ende des ersten Schuljahrs wurde mit allen Kindern von beiden Klassen der standardisierte Test BesMath 1 durchgeführt.

Der Testplan wurde anhand der vorgegebenen Jahresplanung des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe in regelmässigen Abständen zur Überprüfung von mathematischen Schlüsselkompetenzen festgelegt. Die Testinhalte basieren auf den Erkenntnissen aus der empirischen Mathematikdidaktik der letzten zwanzig Jahre und umfassen schrittweise die Entwicklung und Überprüfung von wichtigen mathematischen Kompetenzen während des ersten Schuljahres.

7.3.1 Methodisches Vorgehen

Die durchschnittliche Dauer einer Testphase liegt zwischen ca. 15-30 Minuten (ausser Abschlusstest). Die meisten Testphasen lassen sich aus Beobachtungsgründen gut in Kleingruppen durchführen oder auch als Einzeltests. Die Durchführung und Handhabung der Testphase lässt sich vom Aneignungsniveau des Kindes variieren: die Kinder, die auf der abstrakten Ebene unterwegs sind, dürfen auf Papier arbeiten, den Kindern, die handelnd denken und rechnen, stehen didaktische Mittel zur Verfügung.

Zum Eruiere von mathematischen Schlüsselkompetenzen des ersten Schuljahres wurden die Testaufgaben so konzipiert, dass der Sprachanteil bewusst minimiert wurde. Dafür ist aber das Verständnis von grundlegenden mathematischen Sprachbegriffen als Kompetenz vorausgesetzt.

Die Übersicht über die Testphasen ist in der Tabelle 8 vorgestellt:

Tab. 6: Kompetenzen überprüfen: Entwicklung von Rechenkompetenzen im ersten Schuljahr

Testphase	Zeitraum Test	Inhalte der Testphase, Kompetenzüberprüfung	Bemerkungen & Material:
Aufbau: Kindergarten – August-Oktober Testphase 1 (1a) (Basiskompetenzen)	September- November	Zähl- und Zahlkompetenzen Kardinalität Simultane & quasi-simultane Erfassung von Mengen Bündeln Zahlenstrahl, Zahlenverhältnisse	Zähl- und Zahlkompetenzen nach Modell von Fuson, Testphase 1 (Testbogen 1) Dauer: ca. 15-25 Min. <i>Durchführung: Einzeltest</i>
Aufbau: November – Angang Dezember Testphase 2 (1b) (Basiskompetenzen)	Dezember	Teil-Ganzes-Konzept 1: Zahlen und Mengen zerlegen auf 10 ergänzen Zahlen verdoppeln/halbieren	Testphase 2 (Testbogen 2) Dauer: ca. 10-20 Min. <i>Durchführung: Einzel- oder Gruppentest</i>
Aufbau: Dezember – Anfang Januar Testphase 3 (Basiskompetenzen)	Februar- März	+/- Rechnen: Einfache Rechenterme +/-Terme mit dem Punktefeld ausrechnen Addition/Subtraktion mit kleinen Zahlen (0-5) Tauschrechnung Schlüsselrechnungen automatisiert Teil-Ganzes-Konzept 2: 3+2=, 5-3=, 3+_=6, 7-4=, _-3=2 Teil-Ganzes-Konzept (Gleichungen umformen): 5+3=8 > 8-3=5	Januar > Addition/Subtraktion mit kleinen Zahlen (0-5) (Mini-Einsplus-eins & Mini-Einsminuseins), Automatisierung der Schlüsselrechnungen Testphase 3 (Testbogen 3) Dauer: ca. 15-20 Min. <i>Durchführung: Einzeltest</i>

Aufbau: Mitte Februar – Ende Mai Testphase 4 (Basiskompetenzen)	Juni	+/- Rechnen: Rechenstrategien Nachbarrechnungen Verwandte Rechnungen $4+2=6 >$ $14+2=16$ Plusrechnen mit 10er-Übergang (mit und ohne Material) Minusrechnen mit 10er-Übergang (mit und ohne Material)	Ziel: Durch div. Re- chenstrategien verab- schieden die Kinder ge- gen Ende des 1. Schuljah- res das zählende Rech- nen. Testphase 4 (Testbogen 4) Dauer: ca. 15-25 Min. <i>Durchführung: Einzel- oder Gruppentest</i>
erweiterte Lernziele		Rechengeschichten, Zahlenmauern (Phase 3) Rechnungen vergleichen, Zahlenfol- gen, Rechnungsfolgen Strategien-Beziehungen-Lösungswege	als Zusatz gedacht (wurde nicht durchge- führt)
Abschlusstest Testphase 5	Juni-Juli	Alle Grundrechenkompetenzen	BesMath 1 Ablösen vom zählenden Rechnen Testphase 5 (Testbogen 5), Dauer: ca. 30-45 Min. <i>Durchführung: Einzel- oder Gruppentest</i>

Die fünf Testbögen sind im digitalen Katalog unter <https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/part/fuenf-testphasen-fuer-das-erste-schuljahr/> zu finden.

7.3.2 Begründung und Überlegungen zur Aktionsforschung

Die Auseinandersetzung mit den entwicklungspsychologischen und kognitiven Theorien der letzten Jahrzehnte und die letzten Erkenntnisse der Mathematikdidaktik stellen den Kompetenzaufbau als eine konstruktivistische Eigenleistung dar. Diese Lernprozesse brauchen Zeit und oft verschiedene Repräsentationsebenen, damit das Verständnis erlebt und konstruiert werden kann. Das Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe orientiert sich wochenweise an einem neuen mathematischen Thema, was ein nachhaltiges Lernen für einige Kinder massiv einschränkt. Die durchgeführten Tests bestätigen dies auch, worauf später eingegangen wird. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, diesbezüglich eine Analyse auf die konzeptionelle Relevanz von mathematischen Kompetenzen aus der Sicht der aktuellen Mathematikdidaktik vorzunehmen. Durch die Priorisierung von Schlüsselthemen können die Lernprozesse individuell gestaltet werden.

7.3.3 Design der Aktionsforschung: Unterrichtsentwicklung

7.3.4 Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe setzt sich aus insgesamt 18 Schülerinnen und Schülern aus zwei ersten Klassen einer Regelschule zusammen.

1. Subgruppe (6 Kinder): Starke Schüler mit guten spezifischen und unspezifischen mathematischen Lernvoraussetzungen zu Beginn des Schuljahres

2. Subgruppe (6 Kinder): Durchschnittsschülerinnen und -schüler

3. Subgruppe (6 Kinder): offizielle IF & ISR-Schülerinnen und Schüler, Schülerinnen und Schüler mit schwacher Merkfähigkeit, Sprachproblemen

Tab. 7: Zusammensetzung der Stichprobe

1. Subgruppe	2. Subgruppe	3. Subgruppe
N = 6 (4 männlich & 2 weiblich)	N = 6 (1 männlich & 5 weiblich)	N = 6 (4 männlich & 2 weiblich)
Altersspanne zu Beginn des Schuljahres: 6,3 > 7,3 Jahre	Altersspanne zu Beginn des Schuljahres: 6,2 > 7,1 Jahre	Altersspanne zu Beginn des Schuljahres: 6,0 > 7,3 Jahre 2 ISR-Kinder, 1 IF-Kind
Sprachniveau: alle Kinder haben gute Deutschkenntnisse, 2 Kinder aus gemischten Familien	Sprachniveau: alle Kinder haben genügende bis gute Deutschkenntnisse, 3 DaZ-Kinder (Stufe 2)	Sprachniveau: 1 ISR-Kind mit guten Deutschkenntnissen, 2 DaZ-Kinder mit tiefen Deutschkompetenzen im Sprechen und Verstehen (Stufe 1) 3 DaZ-Kinder mit genügenden Deutschkompetenzen (Stufe 2)

7.3.5 Vorgehen bei der Auswertung

Um ein Fachkompetenzscreening während des ganzen ersten Schuljahres zu ermöglichen, wurden anhand der Jahresplanung «Mathematik 1 Primarstufe» vier Testphasen mit Fachkompetenz-Katalog erarbeitet. Zusammengefasst ergeben die Testaufgaben ein vollständiges Bild über die mathematischen Kompetenzen im Kompetenzbereich «Zahl und Variable» von 18 Probanden.

Zum Evaluieren wurde ein Auswertungsraster entwickelt, das Angaben zu allen Testphasen von allen Probanden darstellt (> Siehe Anhang 1).

Bei der Auswertung von Fachkompetenzen wurden drei Niveaus definiert:

- **Niveau 0 (weisses Feld):** Nullantworten wie «weiss nicht», «habe geraten» oder nicht ausgefüllt
- **Niveau 1 (hellblaues Feld):** unvollständige Leistung, teilweise richtig oder mit Material (richtige, sinnvolle Handhabung des Materials)
- **Niveau 2 (dunkelblaues Feld):** vollständig erbrachte Leistung, fehlerfreie & flexible Anwendung ohne Material, automatisierte Fertigkeit

Das Verstehen von mathematischen Fachbegriffen in Bezug auf die definierten Kategorien wurde vorausgesetzt, das Anwenden im Rahmen dieser Studie aber nicht erwartet.

7.3.6 Förderkreislauf: Förderung anhand von individuellen Förderplänen

Ein wichtiger Teil der Aktionsforschung ist die Prozessdiagnostik. Ihr Ziel besteht in der rechtzeitigen Anpassung der Lernbedingungen an die individuellen Lernvoraussetzungen des Kindes mit der regelmässigen Förderzielüberprüfung.

7.3.7 Entwicklung des Produktes

Als Produkt wird mit dieser Entwicklungsarbeit ein digitaler Katalog mit fünf substanziellen Lernumgebungen zu den grundlegenden mathematischen Konzepten für den inklusiven Mathematikunterricht in stark heterogenen Klassen entwickelt und vorgestellt:

1. Zähl- und Zahlkompetenzen
2. Simultane und quasi-simultane Mengenerfassung (Mengenbewusstheit)
3. Zerlegbarkeit der Zahlen
4. Bündeln, Stellenwertsystem & Dezimalsystem
5. Rechenstrategien: Rechengesetze, Rechenvorteile & Rechenverfahren

Mit diesem Link kann auf den Katalog zugegriffen werden:

<https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/>

7.4 Datenanalyse und Interpretation: Testauswertung

Des Weiteren werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus allen 5 Testphasen, die in regelmässigen Abständen während des ersten Schuljahres durchgeführt und ausgewertet wurden, erläutert.

Die Übersicht über alle Testphasen ist im Angang 1 zu finden.

7.4.1 Darstellung der Befunde

Testphase 1: Testbogen Zähl- & Zahlkompetenzen (September-November)

1. Zählen: Kompetenzen nach Modell von Fuson (1988)

Der Test der ersten Testphase wurde nach den Herbstferien durchgeführt. Die Erstklässler, die vor dem Schuleintritt ihre Zähl- und Zahlkompetenzen im Zahlenraum bis 10 entwickelten, konnten in der Zeit ihre Zähl- und Zahlkompetenzen weiterhin auf den Zahlenraum bis 24 ausbauen und festigen. Die Mehrheit aller Probanden (12 von 18) zeigen bei allen 5 Fachkompetenzen nach Fuson (siehe Auswertungsraster) eine vollständig erbrachte Leistung. Drei Kinder (ca. 17%) zeigen bei *String Level 1* diverse Schwierigkeiten wie:

- Auslassen von Zahlen: 29, 30, 31, 32, (33), 34
- Nach 24 unsicheres Zählen (z.B. 27=siebzehnzwanzig, 31=dreissigeins, ...) > Aufbau des zweistelligen Zahlenraums unsicher

Diese Kinder sprechen zuhause eine andere Sprache. Die fehlerhafte Zahlwortbildung kann daran liegen, dass die Kinder nicht genug Erfahrungen mit dem Zählen auf deutsch sammeln konnten und zu den Zahlmustern in ihrer Erstsprache greifen müssen (z.B. 31 als dreissigeins). Hier muss man sich als Lehrperson bewusst werden,

dass die deutsche Sprache eine eigenartige Zahlenbildung hat, was bei den Kindern mit mehr als einer Sprache explizit mit verschiedenen Zählübungen auch in grösseren Zahlenräumen geübt werden muss.

Ebenso fällt drei Kindern (ca. 17%) das flexible Zählen von einer Zahl vor- und rückwärts (*Bidirectional chain level 5*) schwer. Das weist unter anderem auch darauf hin, dass die Verinnerlichung der mentalen Zahlenstrahlvorstellung noch nicht abgeschlossen ist.

Numberable chain level 4 (Zähle von 14 aus 3 Schritte vorwärts) ist eine wichtige Kompetenz beim zählenden Rechnen vom ersten Summanden. Da hatten zwei Kinder von 18 (11%) Schwierigkeiten.

Diese beiden Kompetenzen hängen sehr eng von der mentalen Zahlenstrahlvorstellung ab. Dabei muss man beim Üben einen Punkt berücksichtigen, der beim Kind für Verwirrung sorgen kann. Wenn wir mit dem visualisierten Zahlenstrahl z. B. $5 + 3$ üben, gehen wir vom ersten Summanden 3 Schritte weiter und kommen bei der Zahl 8 an:

Abb. 8: Zahlenstrahl

Wenn wir aber dasselbe mental machen, gehen wir **nach 5** 3 Schritte weiter: **6,7,8**. Die Kinder müssen beide Verfahren kennenlernen und anwenden, damit sie den Fehler zwischen dem Schritt und der Zahl als Standort vermeiden können.

Obwohl die Auswertung der ersten Testphase recht einheitlich wirken kann, können bei den Ergebnissen zwei wichtige Tendenzen aufgezeigt werden: Zwei Kinder von 18 hatten Schwierigkeiten auf der sprachlichen Ebene mit der Bildung des deutschen verbalen Zahlensystems und drei Kinder hatten konzeptionelle Schwierigkeiten mit dem mentalen Zahlenstrahl, was indirekt auf Rechenschwierigkeiten hindeutet.

2. Simultanes Erfassen von Objekten & Kardinalität

Beim Auszählen von unstrukturierten Mengen konnten bei sechs Probanden (33%) Aufmerksamkeitsproblematiken, sowie das zu wenig ausgeprägte, strukturierte Denken und Handeln beobachtet werden, die in Form von Zählfehlern zum Vorschein kamen. Bei einem Kind fehlt das Verständnis der Kardinalität, was sich auch bei der (quasi)simultanen Mengenerfassung, Zahl-Menge-Zuordnung sowohl auch beim Bündeln bestätigen liess.

Bei der quasisimultanen Mengenerfassung bis 10 konnten die Probanden die Mengen bis 5 und von 5 bis 10 mit Kraft der 5 mehrheitlich schnell erfassen. Alternative Mengenkombinationen (andere Strukturierungsmöglichkeiten) wie z.B. $3+3+3$ in einem Quadrat für 9 fielen bei 8 Probanden (ca. 45%) weniger gut aus. Diese mathematische mentale Kompetenz mit dem Neustrukturieren der Mengen hat einen direkten Einfluss auf die flexible Rechenkompetenz, die Fähigkeit, Beziehungen zwischen den Rechenaufgaben herzustellen, sowie bei einigen Rechenstrategien, womit in Zukunft mögliche Rechenschwierigkeiten verbunden werden können.

Obwohl das Erfassen von Mengen bis 10 mit Kraft der 5 fast bei allen Kindern möglich war, konnten acht Probanden bei Bestimmen der Anzahl bis 20 durchs Bündeln mit Kraft der 5 & 10 nur Teilleistungen zeigen. Einerseits liegt das wahrscheinlich an der steigenden Komplexität der Menge, andererseits an der linearen Darstellung, was für viele Kinder das Ganze unübersichtlich macht und wiederum zum Abzählen verleitet. Um den Kindern das Vertrauen in grosse Mengen zu schenken, brauchen sie genügend Zeit zum Üben.

Bei der Zahl-Menge-Zuordnung und den Ordinalzahlen konnte Konstanz gezeigt werden.

Die (quasi)simultane flexible Mengenerfassung ohne und mit Bündeln ist eine hochrelevante mathematische Kompetenz, die durchs produktive Üben die Chancen auf gute Rechenkompetenz deutlich erhöht. Diese Fähigkeit ist gut trainierbar und braucht Zeit.

3. Zahl- und Mengenvorstellungen

Beim Mengenvergleich konnte fast ein 100%-Ergebnis erreicht werden, dafür hatten vier Probanden (ca. 20%) beim Zahlenvergleich ein Verständnisproblem mit der Sprachsymbolik: Dem Lesen von Zeichen $>$, $<$, $=$. Zwei dieser vier Kinder konnten keine Aussage dazu geben. Diese Kompetenz entspricht der Ebene 2 vom ZGV-Modell nach Krajewski, deren Entwicklung im regulären Verlauf im Vorschulalter stattfindet.

Zwei Kinder konnten wegen ihren Zahlenkenntnissen nur mit dem gekürzten Zahlenstrahl 0-12 arbeiten.

Während der ersten Testphase konnten erste Erkenntnisse über die basalen Zähl- und Zahlkompetenzen gesammelt werden, die eine Hypothese über die vorschulischen numerischen Vorläuferfertigkeiten der Kinder aufstellen lassen. Ein Drittel der Probanden zeigen auf der Ebene 1 und 2 vom ZGV-Modell diverse Schwierigkeiten, was indirekt auf spätere Rechenschwierigkeiten hindeuten kann.

Testphase 2: Testbogen Zerlegen: Teil-Ganzes-Konzept 1 (Dezember)

Beim Zerlegen von Mengen bis 10 in zwei Summanden konnten unterschiedliche Herangehensweisen beobachtet werden: Von der planlosen bis zur systematischen. Das systematische Verfahren beinhaltet eine Kontrolle, weil die Kinder bewusst die Umstrukturierungsstrategie nutzen: Da eins mehr, hier eins weniger. Hier geht es um automatisiertes, systematisches Abrufen von Informationen. Neun Kinder (50%) konnten alle Aufgaben richtig lösen.

Bei der anderen Hälfte konnten Rechenfehler oder nur wenige Beispiele zum Zerlegen einer Menge beobachtet werden. Das Vorgehen lässt sich in diesem Fall als handelndes Denken beschreiben. Weil kein Material zur Verfügung stand, benutzten einige Kinder ihre Finger. Das zeigt zum Teil, dass die Übungsphase für die zweite Probandenhälfte zu kurz war.

Bei den Fachkompetenzen «Verdoppeln-Halbieren» fällt auf, dass die Kinder die Schlüsselrechnungen mit Verdoppelungen eindeutig besser beherrschen als ihre Umkehrung mit Halbieren (12 gegen 5 Probanden). Das Halbieren lernen die Kinder mit den Holzstangen kennen, aber beim produktiven Üben kommt das Thema zu kurz. Diese Fähigkeit, eine Menge zu verdoppeln oder zu halbieren, ist später eine wichtige Rechenkompetenz bei der Arbeit im höheren Zahlenraum oder auch in der Geometrie.

Testphase 3: Testbogen +/- Rechnen: Einfache Rechenterme (März)

Teil-Ganzes-Konzept 2

+/- Rechnen: Einfache Rechenterme

Nach der aktiven Phase des produktiven Übens, bei der viele Kinder noch zählend rechnen, aber auch schon die ersten einfachen Rechenstrategien (+/- 1, +/- 2, 10+, verliebte Zahlen, Verdoppelungen, Tauschrechnungen) anwenden, wurde die dritte Testphase durchgeführt, die aufzeigen soll, ob die Kinder die einfachen Plus- & Minusrechnungen abrufen können und ob und welche Rechenstrategien bewusst eingesetzt werden.

Im zweiten Teil der Testphase 3 geht es um erweitertes, flexibles Rechnen mittels des Teil-Ganzes-Konzepts, Teil 2.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt auf, dass nur 10 von 18 Probanden (ca. 56%) die Additionen mit den kleinen Zahlen (0-5) schnell abrufen können und keine Rechenmittel dafür brauchen. Bei der vergleichbaren Aufgabe mit Subtraktion liegt die Rate von 39% noch tiefer. Das Benutzen der Finger zum Rechnen wurde bei 4 Probanden zum Ausrechnen von $5+3$, $5+4$, $4+3$, $5-3$, $5-4$, $4-3$ beobachtet.

Bei den Schlüsselrechnungen wurden sieben Strategien untersucht:

1. Tauschgesetz
2. + 0
3. + 1
4. + 2
5. 10 + ...
6. Verliebte Zahlen
7. Verdoppelungen

Die Ergebnisse sind mit der Addition/Subtraktion mit den kleinen Zahlen vergleichbar: Acht Probanden (ca. 45%) lösen mittels Strategien alle Rechnungen. Bei den anderen Probanden wurden zum Teil entweder falsche Ergebnisse oder Rechnen mit Fingern beobachtet.

Teil-Ganzes-Konzept 2

Zum Heranführen ans flexible Rechnen wurde eine Lernumgebung zum Teil-Ganzes-Konzept entwickelt und während vier Mathematikektionen erprobt. Sie bietet Möglichkeiten zum Untersuchen von mathematischen Rechenkonzepten auf verschiedenen Niveaus: vom handelnden Denken zum abstrakten Anwenden von mathematischen Rechengesetzen. Dabei werden mit der Lernumgebung folgende Lernziele verfolgt:

- Bestimmen von Teilen und Ganzem in einer Plus- und Minusrechnung
- Anwenden vom Teil-Ganzes-Schema zum Lösen einer Lückenrechnung
- Kontrolle einer Rechnung durch eine Umkehroperation

Die Ergebnisse der Testphase zeigen bei der ersten Kompetenz «Bestimmen von Teilen und Ganzem in einer Plus- und Minusrechnung» einen sicheren Umgang bei allen Probanden (100%). 10 von 18 Probanden (ca. 56%) konnten den Algorithmus beim Lösen von gemischten Plus- und Minuslückenrechnungen sicher anwenden. Sieben Kinder konnten das Konzept, wie eine Rechnung durch eine Umkehroperation kontrolliert werden kann, kennenlernen und umsetzen.

Testphase 4: Testbogen +/- Rechnen: Rechenstrategien (Juni)

Die Leitfragen dieser Testphase waren folgende: Welche Rechenstrategien können die Kinder anwenden? Inwiefern können die Kinder die Beziehungen zwischen den Rechenaufgaben nutzen?

Die fünf Nachbarrechnungen beinhalten unterschiedliche Beziehungen innerhalb vom «Rechenpäckli». Jede Rechensituation muss neu analysiert werden. Das erfordert metakognitive Fähigkeiten. Die Ergebnisse zeigen, dass fünf Probanden (ca. 28%) der ersten Subgruppe diese Aufgabe vollumfänglich bewältigen konnten. Bei den anderen elf Kindern konnten zum Teil vereinzelte typische Fehler beobachtet werden:

$$20 - 5 = 15$$

$$7 + 2 = 9$$

$$13 - 3 = 10$$

$$20 - 4 = 14$$

$$7 + 4 = 10$$

$$13 - 4 = 11$$

Bei den verwandten Rechnungen konnten 15 Kinder (ca. 83%) stabile Resultate zeigen. Das Behalten des gleichen Denkmusters während der ganzen Reihe hat den Kindern Sicherheit gegeben.

Beim Plusrechnen mit dem Zehnerübergang beherrschen 11 Kinder von 18 (ca. 61%) den schriftlichen Algorithmus und lösen die Aufgaben richtig.

Testphase 5: Abschlusstest, BesMath (Juni)

Zum Überprüfen des Verständnisses mathematischer Konzepte sowie der Rechenkompetenzen wurde am Ende des ersten Schuljahres ein standardisierter Test BesMath 1 durchgeführt. Der Test besteht aus diversen Aufgaben zu zwölf relevanten Fachkompetenzen. Dabei wird zwischen Rechnen mit und ohne Finger unterschieden. Der Test wurde in Halbklassen durchgeführt.

Vier Kinder zeigten Probleme, die Aufgaben zu Zahlenzerlegungen und Verdoppeln/Halbieren in der neuen Form zu verstehen und sie richtig zu lösen (Interpretationsproblem). Dabei konnten sie bei den anderen Aufgaben gute Rechenkompetenzen beweisen.

Fünf Probanden der ersten Subgruppe konnten während des ganzen Schuljahres stabile Resultate im oberen Bereich zeigen, was die Ergebnisse des Abschlusstestes auch bestätigten. Sie erreichen die Lernziele vollumfänglich, arbeiten genau und können flexibel denken und rechnen. Im Mathematikunterricht arbeiten sie oft an erweiterten Lernzielen.

Die Resultate der zweiten Gruppe liegen zwischen 28 & 47 Punkten (von 58). Die Ergebnisse von zwei Kindern liegen knapp an der Risikogrenze (<25).

Drei von vier Kindern, die beim Abschlusstest Verständnisprobleme zeigten, besuchen DaZ-Unterricht und sprechen zu Hause eine andere Familiensprache. Drei davon haben einen sonderpädagogischen Status und werden zusätzlich im Kleingruppenunterricht gefördert.

Vier Kinder benutzen beim Rechnen ihre Finger.

Die Resultate von neun Probanden liegen im stabilen durchschnittlichen Bereich.

Bei folgenden Aufgabenformaten konnten bei der Hälfte aller Probanden die meisten Schwierigkeiten festgestellt werden: Halbieren, Gemischte Minusaufgaben, Minus-Ergänzungsaufgaben.

Im nächsten Kapitel werden die Erkenntnisse aus der Aktionsforschung in zusammengefasster Form vorgestellt. Nachfolgend werden die forschungsleitenden Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet. Mit einer kritischen Reflexion über die Aktionsforschung und Schlussfolgerungen für die inklusionsorientierte Unterrichtsentwicklung wird der Diskussionsteil abgerundet.

8. Diskussion

Der Ansatzpunkt dieser Aktionsforschung ist die Entwicklung und Evaluation von curricular definierten Kompetenzen des Kompetenzbereichs «Zahl und Variable» in stark heterogenen Klassen während des ersten Schuljahres aus der inklusionsorientierten, sonderpädagogischen Perspektive.

Im ersten Teil werden die Erkenntnisse aus der Aktionsforschung erläutert und mit dem aktuellen Forschungsstand bzw. theoretischen Aspekten in Verbindung gebracht. Im zweiten Teil wird der Begriff «Gemeinsamer Gegenstand» im Kontext vom inklusiven Matheunterricht aus der fachdidaktischen und sonderpädagogischen Perspektiven konkretisiert. Anschliessend wird die Rolle der Sonderpädagogik im inklusiven Mathematikunterricht erläutert.

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen dieser Forschung punktuell beantwortet.

8.1 Erkenntnisse aus der Aktionsforschung. Forschungsbefunde zur Entwicklung der mathematischen Kompetenzen im Kompetenzbereich «Zahl & Variable» während des ersten Schuljahres

Mit Blick auf die im Kapitel 5 beschriebenen, aktuellen Entwicklungsmodelle der Zahlenverarbeitung (vor allem von Dehaene (1992), Krajewski (2007), von Aster und Kollegen (2005)) sind verschiedene Einzelfertigkeiten im Verlauf der Entwicklung miteinander zu koordinieren, um zu einem bewussten und vertieften Zahlenverständnis zu gelangen. Die erste Auseinandersetzung mit numerischen Fertigkeiten beginnt im Vorschulalter und ist laut dem aktuellen Forschungsstand eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der numerischen Bewusstheit und für Prävention von Rechenschwäche. Mit der ersten Testphase, die vor allem den Entwicklungsebenen 1 & 2 des ZGV-Modells von Krajewski entspricht, konnten die ersten Zähl- und Zahl-Kompetenzen überprüft werden. Krajewski konnte empirisch bestätigen, dass die Kinder, die auf den Ebenen 1 & 2 (numerische Basiskompetenzen) Schwierigkeiten haben, auch später längere Lernzeit brauchen und später Rechenschwäche entwickeln können. Ca. ein Drittel der Probanden zeigten in der ersten Testphase diverse Schwierigkeiten im Umgang mit Zähl- und Zahlsituationen. In dieser Testphase wurde unter anderem der flexible Transfer von einer Repräsentationsform in die andere geprüft (vgl. Dehaene: auditiv-sprachliche < > visuell-arabische Repräsentation). Zwei Kinder konnten nach den Einführungswochen nur im Zahlenraum bis 12 arbeiten. Von Aster und Kollegen erwähnen bei den Anfangskompetenzen die Wichtigkeit der Entwicklung der mentalen Zahlenstrahlvorstellung für die Rechenkompetenzen. Die Auswertung bei diesem Testpunkt zeigt auf, dass 16 Probanden diese Aufgabe mit der Zuordnung der Zahlen auf dem Zahlenstrahl im Zahlenraum bis 24 ohne

Schwierigkeiten erledigen konnten, ausser zwei Kindern, die im Zahlenraum bis 12 arbeiteten. Das Vor- und Rückwärtszählen ab einer Zahl gelingt drei Kindern noch nicht ganz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die o.g. Modelle der Zahlenverarbeitung gute Prädiktoren für die Entwicklung der numerischen Basiskompetenzen beim Schuleintritt liefern, die gesamthaft prägnant die numerischen Vorläuferfertigkeiten beschreiben und sie als wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von arithmetischen Basisfertigkeiten (aber auch als Risiko einer späteren Rechenschwäche) betrachten.

Damit wird die erste Fragestellung: *Welche mathematischen Kompetenzen sind beim Schuleintritt für den erfolgreichen Anschluss vorausgesetzt? Wo setzt das offizielle Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe an?* beantwortet. Wenn diese wichtigen numerischen Basiskompetenzen noch nicht verinnerlicht und flexibel anwendbar sind, sollen sie explizit weiter geübt werden. Dazu wurde die Lernumgebung «Zähl- und Zahlkompetenzen» entwickelt.

Eine andere, nicht wenig relevante numerische Kompetenz für die Entwicklung von arithmetischen Fertigkeiten ist die simultane und quasisimultane Mengenerfassung (Mengenbewusstheit), die auch bei der ersten Testphase überprüft wurde. Interessanterweise ist hier anzumerken, dass das simultane Erkennen von Mengen bis 10 mit der Kraft der 5 für die meisten Probanden kein Problem darstellt, was sich aber bei der Testphase 2 bei der Addition und Subtraktion mit den kleineren Zahlen ($0 > 5$) bei einigen bemerkbar macht, indem die Kinder zum Lösen solcher Rechnungen wie $5+3=$ zu den Fingern greifen müssen. Dieser Transfer konnte bei einem Drittel der Kinder nicht gewährleistet werden. Auch bei den alternativen Mengendarstellungen, wie $3+3+3$ herrscht eine grosse Heterogenität.

Dasselbe kann auch von Zahlenzerlegungen gesagt werden. Die Entwicklung vom Verständnis, dass Zahlen aus verschiedenen Mengen zusammengesetzt werden können, ist eine grundlegende Kompetenz in der Mathematikdidaktik, die mit verschiedenen produktiven Übungsmöglichkeiten zu trainieren ist. Acht Probanden konnten zum Zeitpunkt der Testphase 2 keine vollständigen Leistungen erbringen. Das zeigt zum Teil auch die unsystematische Herangehensweise. Krakjewski zählt diese numerische Kompetenz zur Entwicklungsebene 3: Tiefes Zahlenverständnis. Die starke Heterogenität bei der Testphase 2 ist auch durch die erhöhte Komplexität als ein Zusammenspiel von spezifischen mathematischen und unspezifischen Faktoren (kognitive Funktionen wie Abstraktions- und Vorstellungsvermögen, Arbeitsspeicher, Selbstregulation) zu erklären. Die Berücksichtigung von verschiedenen Repräsentationsebenen (vgl. Dehaene) bei den Übungssequenzen ist ein Gelingensfaktor beim Transfer.

In der Jahresplanung stehen diesen wichtigen Themen sehr wenig Übungszeit zur Verfügung. Zwei substantielle Lernumgebungen «Simultane und quasisimultane Mengenerfassung (Mengenbewusstheit)» und «Zerlegbarkeit der Zahlen» bieten vielfältige Anregungen und Übungsmöglichkeiten dazu.

Bei der Addition und Subtraktion ist es interessant, den Übergang vom zählenden Rechnen zum effizienten Rechnen unter Anwendung von verschiedenen Rechenstrategien und Rechenvorteilen zu analysieren. Nach der Einführung von verschiedenen Rechenstrategien und Rechengesetzen wechseln die Kinder nicht automatisch zum effizienteren Rechnen. Sie rechnen weiter im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten. Der Wechsel ist

vor allem als individueller Impuls zu verstehen. Die Quantität und Qualität von gesammelten, möglichst vielfältigen numerischen und arithmetischen Erfahrungen ermöglichen jedem einzelnen Kind diesen qualitativen Sprung zu einem individuellen Zeitpunkt zu machen. Das lässt sich auch von Schneider (2021) in Anlehnung an einige Studien (vgl. Geary, 1993; Geary & Hoard, 2001; Kaufmann, 2002) bestätigen, dass bei normalen Rechnern der Übergang vom zählenden Rechnen zum direkten Abruf von arithmetischen Fakten aus dem Gedächtnis schneller passiert als bei den rechenschwachen Kindern. Diese Problematik lässt sich auch beim Phänomen zeigen, dass rechenschwache Kinder oftmals sehr lange bei «unreifen», zum Teil unangemessenen Strategien (wie Fingerrechnen, counting-all statt counting-on) bleiben. Es lässt sich immer wieder beobachten, dass von den Kindern gewisse Strategien schneller und sicherer als andere angewendet werden. Diese Beobachtungen bestätigen die neuropsychologische These des Lernprozesses als einer konstruktivistischen Eigenleistung. Interessant wäre zu verfolgen, welche Strategien die Kinder selber sinnvoller finden und schneller zu gebrauchen beginnen. Bei der Testphase 4 (Rechenstrategien) konnten nur fünf Probanden der ersten Subgruppe flexible und sichere Anwendung verschiedener Strategien zeigen. Die anderen mussten die Rechnungen zum Teil «mit allen möglichen Mitteln» lösen.

Obwohl diese Kinder die Zähl- und Zahlkompetenzen erarbeiten konnten, fehlt ihnen anscheinend das Verständnis dafür, dass Zahlwörter bestimmte Mengen repräsentieren, die anders gegliedert werden können (Zahlzerlegungen). Dehaene (1999) bezeichnet dieses Defizit als *beeinträchtigten Zahlensinn* und Krajewski (2008) als *fehlende Mengenbewusstheit von Zahlen*.

Ähnlich wie bei der Entwicklung der persönlichen Handschrift durchs Zeigen von möglichen Buchstabenverbindungen, entwickelt sich auch das persönliche Rechenrepertoire. Welche Strategien in welchen Rechensituationen eingesetzt werden, ist individuell geprägt.

Der Abschlusstest am Ende des ersten Schuljahres, der zwölf Grundkompetenzen enthält, stellt neben vier Testhasen ergänzend auch eine Zusammenfassung einer persönlichen Lerndynamik dar. Eine klare Unterscheidung zwischen Rechnen mit und ohne Finger gibt zusätzlich eine korrelierende Einsicht in die Entwicklung von arithmetischen Grundkompetenzen am Ende des ersten Schuljahres. *Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kinder für den Zahlenraum bis 20 für den sicheren Umgang mit Mengen und Zahlen weiterhin auf Auf- und Ausbau eines strategischen Rechenwerkzeugs angewiesen sind.* Interessant ist hier zu erwähnen, dass niemand von der Subgruppe 3 den Test knapp bestanden hat: Ihre Resultate lagen im mittleren Bereich. Dafür lagen die Resultate von zwei Probanden aus der Subgruppe 2 knapp an der Risikogrenze. Bei vier Kindern wurde Fingerrechnen festgestellt.

Abschliessend kann zusammengefasst werden, dass die Entwicklung von curricular definierten Lerninhalten nur bei der ersten Subgruppe (5 Kinder) als abgeschlossen betrachtet werden kann. Alle relevanten fachlichen Kompetenzen aus dem Kompetenzbereich «Zahl und Variable» sind automatisiert und flexibel anwendbar. Drei Kinder haben fachspezifische Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen (Subtraktion, Ergänzungen, Zahlzerlegungen). Vier Kinder benutzen ihre Finger zum Rechnen, machen das aber sehr schnell und sicher, was auch als gewohntes, eintrainiertes Verfahren betrachtet werden kann. In dieser Phase kann das Ablösen vom Fingerrechnen sinnvoll sein.

Mit den Testphasen dieser Aktionsforschung soll unter anderem untersucht werden, ob der Lernrhythmus vom Lehrmittel (Wochenrhythmus pro Fachgebiet) für die Mehrheit genügend Zeit für die Erarbeitung der neuen Kompetenzen bietet. Die vertiefte fachdidaktische Auseinandersetzung mit der Entwicklung von mathematischen Basiskompetenzen, was im Kapitel 5 & 6 ausführlich dargestellt wurde, lässt im Rahmen dieser Arbeit eine schwerpunktmässige fachdidaktische Priorisierung vornehmen. In diesem Zusammenhang wurde die zweite Fragestellung formuliert:

Welche Wirkung hat die lehrgangsmässige Gestaltung und Jahresplanung des Mathematikunterrichts auf den nachhaltigen mathematischen Kompetenzerwerb während des ersten Schuljahres?

Mit den Testphasen, die in regelmässigen Zeitabschnitten durchgeführt wurden, lässt sich Folgendes feststellen:

Testphase 1: Sieben Probanden konnten bei den Aufgaben «simultane und quasisimultane Mengenerfassung» und «Anzahl durch Bündeln bestimmen» keinen sicheren Erwerb zeigen.

Testphase 2: Neun Probanden konnten bei den Aufgaben «Zerlegen von Mengen bis 10» und «Verdoppeln/Halbieren» keinen sicheren Erwerb zeigen.

Testphase 3: Zehn Probanden konnten bei den Aufgaben «Addition/Subtraktion mit kleinen Zahlen», «Schlüsselrechnungen» und «Teil-Ganzes-Konzept» keinen sicheren Erwerb zeigen.

Testphase 4: Zwölf Probanden konnten bei den Aufgaben «Rechenstrategien» keinen sicheren Erwerb zeigen.

Testphase 5: Sieben Probanden konnten bei diversen Aufgaben keinen sicheren Erwerb zeigen.

Diese Resultate zeigen eindeutig, dass etwa die Hälfte der Kinder in der Regel längere Übungszeiten für den sicheren Umgang mit verschiedenen mathematischen Situationen brauchen. Welche didaktisch relevanten Themen dabei priorisiert werden sollen, wird im nächsten Kapitel erläutert.

Das ZGV-Modell der Zahlenverarbeitung von Krajewski bietet ein differenziertes, empirisch fundiertes diagnostisches Instrument, das zyklisch auf die Entwicklung von mathematischen Kompetenzen in grösseren Zahlenräumen übertragen werden kann. Das Modell definiert Bereiche, die schon im Vorschulalter einen später erschwerteren Erwerb von arithmetischen Kompetenzen und die Entwicklung einer Rechenschwäche vorhersagen. Auch für Heilpädagogen stellt das ZGV-Modell ein valides, fachdidaktisch gestütztes Arbeitsinstrument für Diagnostik und Förderung dar.

Anschluss an die 2. Klasse

Die Testresultate zeigen, dass die Hälfte der Probanden für den sicheren Umgang mit verschiedenen Rechensituationen im Zahlenraum bis 20 weiterhin Übungsmöglichkeiten braucht: Zahlenzerlegungen, Automatisieren von Schlüsselrechnungen, Strategien anwenden. Es ist wichtig, solchen produktiven Übungsphasen weiterhin Raum zu geben, indem eine gute Mischung aus dem individuellen Lernen und einem Austausch im Rahmen von Mathematikkonferenzen sinnvoll sein kann.

Mit dem wichtigen Hinweis auf die zyklische Entwicklung von numerischen und arithmetischen Kompetenzen gemäss dem ZGV-Modell sind beim Auf- und Ausbau von weiterführenden Kompetenzen im grösseren

Zahlenraum bis Hundert die Entwicklungsebenen 1 & 2 von zentraler Bedeutung (Zahlen, Mengen, Bündeln, Dezimalsystem, Zahlenstrahl) für das vertiefte Zahlenverständnis.

8.2 Verständnis des gemeinsamen Gegenstandes in der inklusiven Mathematikdidaktik

Im Lichte des inklusiven Mathematikunterrichts verändert sich auch die fachliche Bedeutung / Begründung von «gemeinsamem Gegenstand». Dieser ausschliesslich fachdidaktisch begründeten Haltung liegt die Annahme zugrunde, dass mathematikhaltige Situationen nur mit innermathematischen Routinen und Verfahren sinnhaft und angemessen gelöst werden können. Heutzutage wandelt der Fokus von rein fachlichem Verständnis des Faches zur mehrperspektivischen Auffassung von fachlichen und personalen Grundvoraussetzungen.

Die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (2019) erläutert ausführlich die erweiternden Perspektiven zu den fachlichen Kompetenzen. Darauf wird im nächsten Kapitel 8.2.1 eingegangen.

8.2.1 Kritische Auseinandersetzung mit der Jahresplanung des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe aus der fachdidaktischen, sonderpädagogischen Perspektive

Das Unterrichten des Fachs Mathematik in stark heterogenen Gruppen wirft im Rahmen des inklusiven Mathematikunterrichtes die Frage nach der Konkretisierung / Neudefinierung des «gemeinsamen Gegenstandes» auf. Bilden die bisherigen Curricula für Mathematik das gesamte Spektrum der notwendigen, mathematisch beschreibbaren Lerninhalte für alle individuellen Lernbedarfe ab? Somit stellen sich im Rahmen dieser Aktionsforschung folgende Fragen:

- *Welche fachdidaktischen Schwerpunkte lassen sich in Anlehnung an die Forschung in Fachdidaktik Mathematik der letzten zwanzig Jahren bei der Jahresplanung setzen?*
- *Wie kann der Kompetenzbereich «Zahl und Variable» des Lehrmittels Mathematik 1 Primarstufe für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zugänglich gemacht werden (dass eine sinnvolle Beteiligung und ein nachhaltiges, verstehendes Lernen möglich sind)?*

Zur Beantwortung der ersten Leitfrage: *Welche didaktischen Schwerpunkte lassen sich in Anlehnung an die Mathematikdidaktik der letzten zwanzig Jahre bei der Jahresplanung setzen?* werden die Themen der Jahresplanung im Lichte der empirischen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf ihre hohe didaktische Relevanz geprüft und definiert. Die ausführliche Auseinandersetzung mit der Entwicklung der numerischen Basiskompetenzen in den Kapiteln 5 & 6 bildet eine Grundlage dafür.

In der Tabelle sind die Erkenntnisse in einer zusammengefassten Form vorgestellt.

Tab. 8: Jahresplanung «Mathematik 1 Primarstufe», Zahl und Variable

Konzeptuelle Basisthemen der Mathematikdidaktik *

hohe Relevanz für FgE > verlängerte Übungsphasen ★

Woche	Ungefährer Zeitpunkt	Thema	Relevanz in den wissenschaftlichen Quellen
1	Aug	Zählen* ★	Hohe Relevanz bei Fuson (1988), Krajewski (2013), Baroody (1999), Gelman & Gallistel (1997), Moser Opitz (2008), Benz (2015), Lorenz (2016), von Aster (2005), Schäfer (2020), Fritz & Ricken (2008) <u>Kompetenzebenen:</u> konzeptuelle, praktische, prozedurale Kompetenz
2	Aug	Zahlen* ★	Hohe Relevanz (siehe oben)
3	Aug/Sept	Orte und Wege	
4	Sept	Zahlvorstellungen* ★	Hohe Relevanz bei Käpnick (2014), Benz (2015), Krauthausen (2018), siehe oben
5	Sept	Ziffern schreiben*	Praktische Kompetenz
6	Sept/Okt	Bündeln* ★	Hohe Relevanz bei Gaidoschik (2016), Krauthausen (1995), Krajewski (2005), Schäfer (2020), Hess (2016)
7	Sept/Okt	Nachbarzahlen* ★	Hohe Relevanz Ordinalzahlen
8	Okt	Punktefeld* ★	Hohe Relevanz bei Gaidoschik (2016), Krauthausen (1995), Krajewski (2005), Schäfer (2020), Hess (2016), Wittmann (2016)
9	Okt/Nov	Rechengeschichten* ★	Hohe Relevanz bei Pfister (2015), Stern (1997), Franke & Ruwisch (2015)
10	Nov	Ordnen* ★	Hohe Relevanz bei Gaidoschik
11	Nov	Zerlegen* ★	Hohe Relevanz bei Resnick (1983), Schultz (2017), Dönges (2016), Resnick (1983) > Schlüsselkompetenz
12	Nov/Dez	Verdoppeln* ★	Ratz (2012), Schäfer (2020), Schipper
13	Nov/Dez	Grundformen	
14	Dez	Plusrechnen* ★	Hohe Relevanz bei Padberg & Benz (2011), Hess (2016), Schipper (2015), Ratz (2012), Moser Opitz (2008), Käpnick (2014)
15	Dez	Minusrechnen* ★	Hohe Relevanz (siehe Plusrechnen)
16	Dez/Jan	Zahlenmauern	Teil-Ganzes-Konzept, Form der Automatisierung
17	Jan	Schlüsselrechnungen* ★	Hohe Relevanz bei Gaidoschik, Hess (2016), Häsel-Weide (2015), Moser Opitz (2008)
18	Jan	Formen	
19	Jan/Feb	Längen	
20	Jan/Feb	Geldbeträge	
21	Feb	Nachbarrechnungen	
22	Feb/März	Gleichungen umformen* ★	Hohe Relevanz bei Schneider et al. (2013), Benz et al. (2015)
23	Feb/März	Einsminuseins* ★	Hohe Relevanz bei Padberg & Benz (2011)
24	März	Körper	
25	März/April	Rechnungen vergleichen	
26	April	Zahlenfolgen	
27	April	Verwandte Rechnungen	
28	April/Mai	Rechnungsfolgen	

29	April/Mai	Strategien Plusrechnen* ★	Hohe Relevanz bei Gaidoschik (2010), Hess (2016)
30	Mai	Strategien Minusrechnen* ★	Hohe Relevanz bei Gaidoschik (2010), Hess (2016)
31	Mai/Juni	Pläne	
32	Mai/Juni	Zeit	
33	Juni	Daten und Messungen	
34	Juni	Geld	
35	Juni/Juli	Symmetrie	
36	Juli	Regeln und Strategien	

Zahlen und Ziffern	Plus und Minus		
--------------------	----------------	--	--

Im Rahmen dieser Arbeit wurden im Kontext der Neuorientierung des Faches Mathematik aufgrund von immer steigender Heterogenität unter anderem auch folgende wichtige Fragen gestellt:

Wie können die Fachbereiche mit ihren Kompetenzen so erweitert werden, dass bedeutsame Lern- und Bildungsinhalte auch für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung anwendbar werden und eine sinnvolle Beteiligung möglich ist?

Für die Beantwortung dieser Fragestellungen wurde die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» konsultiert.

In der neuen inklusiven Mathematikdidaktik steht nicht die Frage einer starken Reduktion von Lehr- und Lerninhalten oder Lernzielen, was exkludierende Tendenzen mit sich bringen würde, sondern «einer Verdichtung der Bildungsinhalte und deren Übersetzung in die Sprache der SchülerInnen, ohne dabei den Inhalt zu verfälschen oder unzulässig zu verkürzen» (Lamers & Heinen, 2006, S.34). Das bedeutet eine Orientierung am gemeinsamen Lerngegenstand im Rahmen des Lehrplans 21 mit Berücksichtigung der erweiterten Anwendungsmöglichkeiten (Erweiterung der Fachbereiche):

Abbildung 1: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung

Abb. 9: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung

1. Kompetenzbezug – Elementarisierung:

- Anpassung der Kompetenzbeschreibung
- Festlegung von entwicklungslogisch früheren oder grundlegenden Handlungskompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.

2. Befähigungsbezug – Personalisierung:

Dabei geht es um das Explorieren, Erkunden und Entfalten der eigenen Potenziale, um die Auseinandersetzung mit den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Lebenschancen sowie um die erfolgreiche Lebensbewältigung durch Nutzung individueller Potenziale. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung und Bildung der Persönlichkeit. Alle Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, gegenüber sich selbst, anderen Menschen und ihrer Umwelt selbstbestimmt handlungsfähig zu sein. Dabei geht es nicht nur um Fähigkeiten und Fertigkeiten oder Bereitschaften, sondern es geht auch darum, zu Handlungen ermächtigt zu werden.

Abbildung 2: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen
Abb. 10: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen

3. Erfahrungsbezug – Kontextualisierung

- Einbetten der Themen / Kenntnisse in Anwendungssituationen
- Anknüpfen an aktuelle Themen in der Lebenswelt der Schülerin oder des Schülers
- Anpassung der Inhalte oder Themen / Kenntnisse an die Aneignungsmöglichkeiten
- Bereitstellen von Hilfsmitteln, persönlicher Assistenz oder anderen Anpassungen der Lernumgebung, um das Sammeln von Erfahrungen zu ermöglichen

Als didaktisches Prinzip ermöglicht diese dreifache Erweiterung der Fachbereiche sowohl eine sachorientierte, eine anthropologische als auch eine entwicklungspsychologische Erschließung des Lerngegenstandes.

Eine individuell angemessene Zusammenführung dieser drei Erweiterungen des Fachbereichs ist durch die Schaffung authentischer Erfahrungen und Lernsituationen, die Lernumgebungen bieten, möglich. Somit werden Fachinhalte in die Lebenssituation des Kindes integriert. Dabei definieren die komplexen Lernvoraussetzungen des Kindes die Anpassungen im Unterricht und die Bereitstellung differenzierter Unterrichtsangebote.

Die Anwendung des LP21 richtet sich nach einem inklusiven, teilhabeorientierten Bildungsverständnis: Bildungsangebote dienen dazu, unter der Berücksichtigung der individuellen Herangehensweisen an der schulischen Bildung teilzuhaben.

Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen, didaktischen Fachliteratur (Kapitel 5 & 6) wurden in der Jahresplanung Mathematik 1 Primarstufe konzeptuelle didaktische Themen definiert. Sie bilden eine Grundlage, zu denen fünf substanzielle Lernumgebungen für die inklusionsorientierten Settings entwickelt und umgesetzt wurden (Kap. 8):

1. Zähl- und Zahlkompetenzen
2. Simultane und quasi-simultane Mengenerfassung (Mengenbewusstheit).
3. Zerlegbarkeit der Zahlen
4. Bündeln, Stellenwertsystem & Zehnersystem (Dezimalsystem)
5. Rechenstrategien: Rechengesetze, Rechenvorteile & Rechenverfahren

Dabei müssen an dieser Stelle auch die Aneignungsmöglichkeiten für die Kinder mit dem FgE erwähnt werden, die bei der Gestaltung der Lernumgebungen und Lernsituationen zu berücksichtigen sind. Die Aneignungsmöglichkeiten korrelieren mit den entwicklungspsychologischen Modellen von Piaget und Vygotskij. Die Tabelle unten hilft bei der Orientierung. Im inklusiven Mathematikunterricht der Regelschule ist es sinnvoll, je nach Situation Lernniveaus (LN) 1b-4 einzuplanen.

Lernvoraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten

	Zugang zu Welt und Lernen	Aneignungsmöglichkeit	
LN 4	über logisches Denken und Folgern, das vom Konkreten losgelöst (abstrakt) ist	formal-operativ	
LN 3	über das Denken und Folgern mit Bezug auf konkrete Welt	begrifflich-abstrakt (konkret-operativ)	
LN 2b	über konkretes Handeln und Anschauung und später über vorgestelltes sowie vorstellendes Handeln	konkret-vorstellend	
LN 2a		konkret-gegenständlich (Symbol)	
LN 1b	über Wirkerfahrungen (Entdecken von Effekten) und Erkundung von Gegenständen und ihren Beziehungen	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	
LN 1a		basal-perzeptiv	

(Bühler, Bigger, Dietrich 2016, unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen)

Abb. 11: Lernvoraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten

Mit Hilfe der Lernumgebungen können Lernprozesse systemisch organisiert werden. Durch natürliche Differenzierung und Öffnung des Mathematikunterrichts wird nachhaltiges, verstehendes Lernen unterstützt. Weil momentan kein heilpädagogischer Kommentar für das Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe vorhanden ist, können diese Lernumgebungen ergänzend eine Unterstützung für Klassenlehrpersonen, Heilpädagogen und Fachlehrpersonen für die Arbeit in stark heterogenen Klassen leisten.

Das Hauptziel des inklusiven Mathematikunterrichts ist neben der Orientierung an der Lebenswelt der Kinder auch das Heranführen an die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zusammenfassung:

1. Das Lehrmittel Mathematik 1 Primarstufe setzt die Auseinandersetzung mit numerischen Basiskompetenzen, vor allem Zähl- und Zahlkompetenzen, vor dem Schuleintritt voraus und orientiert sich dabei an entwicklungspsychologische Normierungen des Erwerbs von numerischen Kompetenzen (an Gruppenmehrheit). Die Aktionsforschung bestätigt die Aussage. Die Testphase 1 zeigt auf, dass ein Drittel der Kinder diese Voraussetzungen mitbringen und für den Erwerb der numerischen Basiskompetenzen zusätzliche Ressourcen (Zeit, Übungen, Material) brauchen.
2. Die Niveaudifferenzierungen in Form der Arbeitsblätter können in der Regel nicht die ganze Heterogenität der Klasse umfassen. Zum Teil arbeiten die Kinder auf der konkret-gegenständlichen Aneignungsebene.
3. Der Wochenrhythmus der Jahresplanung legt das Lerntempo fest. Der wöchentliche Themenwechsel trägt dazu bei, dass der offensichtliche Unterschied zwischen schnell und langsam Lernenden noch grösser wird. Das gemeinsame Lernen in der Form führt somit zur Separation.

8.2.2 Fachdidaktik und Sonderpädagogik sollen sich im Kontext vom gemeinsamen Gegenstand ergänzen

Welche Rolle nehmen Fachdidaktik und Sonderpädagogik im Kontext vom gemeinsamen Gegenstand ein?

Eine Fachdidaktik befasst sich mit den fachwissenschaftlichen Grundlagen, fachlichen Strukturen des Gegenstandes, fachdidaktischen Vermittlungsmedien, passenden Lehr- und Lernstrategien usw. Sie beschreibt sowohl die Lernziele und -inhalte, die Lehr- und Lernmethoden im Mathematikunterricht als auch das erwartete Lernverhalten der Schüler. In der Fachdidaktik wird der Zugang zum Lerngegenstand definiert. Auch gemeinsamer Gegenstand wird aus mathematischer fachdidaktischer Perspektive, also aus den fundamentalen Ideen der Mathematik als abstrakter Disziplin betrachtet.

Als sogenannte Lernwegelisten und Lehrpläne weisen die Kompetenzmodelle fachgebundene Teilkompetenzen differenziert aus und geben methodische Hinweise, mithilfe derer die Kompetenzen und Teilkompetenzen systematisch und schrittweise erworben werden können. Die Individualisierung versteht sich hier als Prognose eines idealtypischen Lernverlaufs, dessen Logik ausschliesslich vom Lerngegenstand bestimmt wird. Diese Modelle zur Beschreibung der zu erwerbenden Kompetenzen lassen keinen Raum für die Beschreibung individueller Aneignungsweisen und Lernbedarfe (vgl. Werner, 2019, S.136ff).

Das traditionelle Verständnis von sonderpädagogischer Unterstützung im Kontext der Regelschule stellt sich aus dieser Perspektive als Summe von fachwissenschaftlich und didaktisch begründeter Massnahmen vor, die die Schüler an die Leistungserwartungen der Regelschule heranführen sollen. In der traditionellen Regelschulvorstellung sind die Rollen der Fachdidaktik Mathematik und Sonderpädagogik ganz klar hierarchisch definiert, was den Sinn der ersten Aussage definiert. Diese Sichtweise erklärt und legitimiert letztlich auch den Einsatz unzähliger Lern- und Trainingsprogramme im Mathematikunterricht zum Schliessen der Wissenslücken. So landen wir in einem Teufelskreis: Das Regelschulsystem produziert Defizite, die die Sonderpädagogik zu kompensieren oder zu beseitigen hat. Ein weiteres Argument, das dieses Denken bestärkt, ist ein konsequenter, systematischer Aufbau fachdidaktischer Inhalte besonders im Kompetenzbereich «Zahl und Variable». Dadurch wird der intensive Fachthemenaufbau und -wechsel erklärt.

Dieses Hand-in-Hand-Gehen in der Notlage von Fachdidaktik und Sonderpädagogik kommt an seine Grenzen im Paradigmenwechsel zum inklusiven Verständnis des Mathematikunterrichts.

Heute ist der Anspruch auf zieldifferente Bildungsangebote hoch wie nie zuvor. Betont wird die Notwendigkeit, eine Passung zwischen der Individualität des Einzelnen und dem Lerngegenstand herzustellen. Aufgabe der Heilpädagogen ist es unter anderem auch durch diagnostische Mittel, unter Berücksichtigung aller Faktoren und Befunde zu ermitteln, welche Unterstützung der Schüler oder die Schülerin benötigt.

Inklusion erfordert ein differenziertes Erkennen und Anerkennen individueller Lernvoraussetzungen sowie die systematische Analyse von Umfeld- und Angebotsstrukturen. Erst eine differenzierte und fundierte Diagnostik ermöglicht eine passende Begleitung und Unterstützung und schliesslich ein gemeinsames Lernen. Diagnostik geht immer von konkreten Umständen aus und beschreibt das Individuum im kontextbezogenen Umfeld.

Der aktuelle Diskurs um inklusive Settings trägt dazu bei, Fachdidaktik bzw. Fachunterricht und sonderpädagogische Massnahmen nicht als Gegensatzpaar, sondern als eine Annäherung, eine Sicht auf dieselbe Situation aus jeweils unterschiedlicher Perspektive. In der Fachdidaktik handlungsleitend ist die Frage nach Planung, Durchführung und Analyse des Unterrichtens. Sonderpädagogische Diagnostik sucht Antworten auf die Frage nach den Zugangsmöglichkeiten jedes einzelnen Schülers zum Fach unter den jeweiligen förderschwerpunkt-spezifischen Lernvoraussetzungen. Sonderpädagogik muss sich sowohl im diagnostischen als auch im fachdidaktischen Fachgebiet gut auskennen, um diese inklusive Brücke zu ermöglichen.

8.2.3 Die Rolle der Sonderpädagogik im inklusiven Mathematikunterricht

Während Fachdidaktik nur fachliche Aspekte berücksichtigt, fasst Sonderpädagogik solche «pluralen Perspektiven» um wie personale, motivationale, kognitive, sozio-emotionale usw. (Prenzel, 2017, S.17). Somit tritt Prozessdiagnostik als zentrales Element zur Sicherung der Teilhabe am gemeinsamen Lernen auf. Dadurch löst sich das traditionelle Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Individualisierung auf.

Das Ziel des Förderkreislaufs ist u.a., die Balance zwischen der Informationsgewinnung und pädagogischen Massnahmen bzw. pädagogischem Handeln herzustellen.

Die Anforderung im inklusiven Setting besteht darin, allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien Zugang zum Erwerb mathematischer Kompetenzen zu garantieren. Diese Barrieren können im Sinne der ICF unterschiedlichen Charakters sein.

8.3 Kritische Auseinandersetzung mit Prüfungs- und Evaluationsformaten in stark heterogenen Gruppen

In der ganzen Diskussion im Lichte der inklusiven Fachdidaktik Mathematik kann die Frage mit Prüfformaten und Leistungsbewertungen nicht unbeachtet bleiben. Sie fokussieren auf curricular definierte Aspekte des Fachs Mathematik und soziale Bezugsnorm, das heisst, sie nutzen die klassischen, normierten Aufgabenformate des regulären, zielgleichen Mathematikunterrichts. Das Beherrschen einer mathematischen Kompetenz kann immer noch schnell mit «richtig-falsch» erfasst werden.

Im Kontext vom inklusiven Mathematikunterricht scheint eine Frage nach individuellen Denkwegen angebracht. Prozessbezogene Qualitäten wie Sachverhalte aus konkreten sozialen Situationen mathematisch zu formulieren oder mathematische Konzepte, Fakten, Prozeduren und Schlussfolgerungen anzuwenden bzw. mathematische Ergebnisse zu interpretieren, anzuwenden und zu bewerten, sind in diesen Prüfformaten selten gefordert. Dabei bietet die Herangehensweise, den Lösungsprozess vom Schüler her zu denken, enormes Potenzial, Kompetenzen auch ausserhalb innermathematischer Strukturen zu erkennen. Für Aufgaben mit authentischen Problemstellungen finden sich oft unkonventionelle, erfahrungsbasierte, situationsabhängige, aussermathematische Lösungswege.

Oft werden mathematische Kompetenzen vorrangig als verfahrensorientierte Praxen mit weniger Transferleistungen verstanden.

Das derzeitige Spektrum fachbezogener Leistungsrückmeldungen, angefangen bei formativen Beurteilungen und Zeugnissen über Kompetenzraster bis hin zu klassischen Tests und Notengebungen, die sich eher an der sozialen Bezugsnorm orientieren, setzen Prüfformate zu zieldifferenten Leistungsbewertungen nur zurückhaltend bzw. gar nicht ein. Das begründet sich u.a. auch im Fehlen entsprechender standardisierter Verfahren (Südkamp, Pohl, Hardt, Jordan & Duchardt, 2015).

- *Welche Prüfformate eignen sich für die Kompetenzüberprüfung in stark heterogenen Klassen?*
- *Wie können Leistungen in inklusiven Settings kriterienorientiert überprüft und bewertet werden?*
- *Welche Inhalte (fachliche und andere) sollen geprüft werden?*
- *Inwiefern sind die zielgleichen Prüfformate auch für die SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf geeignet? Welche zieldifferenten Formate eignen sich für SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf?*

Die Recherche zu dieser spannenden Thematik und die Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Fragen würden den Rahmen der aktuellen Arbeit sprengen. Sie können aber als Grundlage für eine weitere Aktionsforschung dienen und werden mich in den nächsten Jahren auf meinem professionellen Weg als Heilpädagogin in meiner Praxis beschäftigen, weil sie ein fester Bestandteil des inklusiven Mathematikunterrichts sind.

8.4 Kritische Reflexion

Rückblickend kann ich sagen, dass unsere Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen durch diese Aktionsforschung auf mehreren Ebenen wie gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, Austausch über einzelne Schülerinnen und Schüler, fachdidaktische Themen, Organisation des Lernprozesses intensiviert wurde. Ich habe viel Unterstützung genossen und ich konnte dieses Projekt aktiv gestalten, weil ich an beiden Klassen als SHP jeweils

acht Lektionen habe. Das ist auch ein sehr relevanter Punkt bei der Gestaltung des inklusiven Unterrichts: Inklusion hat ihre Chancen, wenn genug Ressourcen vorhanden sind. Damit meine ich vor allem ausgebildete Lehrpersonen und Zeitressourcen.

Alle 5 Testphasen hatten einen normierten Charakter innerhalb der sozialen Bezugsnorm und hatten als Ziel, die Entwicklung von relevanten mathematischen Kompetenzen während des ersten Schuljahres zu eruieren. Einige Testphasen wurden in Kleingruppen durchgeführt. In diesem Sinn ist die Frage berechtigt, ob das rein fachliche, normierte (für alle gleich) Testformat tatsächlich valide differenzierte Aussagen über die mathematischen Kompetenzen der SchülerInnen machen kann und für alle geeignet ist. Diese Testformate liefern nur fachspezifische Informationen mit Bezug auf die konkrete Lernsituation. Die prozessbezogenen Kompetenzen werden da zu wenig berücksichtigt.

In der gesamten Testreihe hat sich während der ganzen Zeit nur Subgruppe 1 stabil gezeigt: Nicht nur im Fachlichen, sondern auch bezüglich Arbeitshaltung, Aufmerksamkeit, Motivation, sprachlicher Kompetenz. Die anderen Probanden zeigten auf verschiedenen Etappen Verständnis-, Motivationsprobleme sowie Aufmerksamkeitschwierigkeiten. Sie brauchen auch differenzierte Unterstützungsmassnahmen zum Optimieren des individuellen Lernprozesses, worauf im Rahmen dieser Arbeit aus Zeitgründen nicht näher eingegangen werden kann.

Diese Testreihe zeigte während des ersten Schuljahres die Entwicklung einzelner Kompetenzen bei den Kindern nicht nur als einen horizontalen Klassenschnitt oder was zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht wurde, brachte aber alle vorher erworbenen Kompetenzen von jedem einzelnen Kind in Verbindung und liess einige «Baustellen» aufdecken. Es scheint auch sinnvoll, die Testphasen flexibler zu gestalten, damit die Kinder den Zeitpunkt der Durchführung selber bestimmen können mit dem Ziel, den individuellen Lernprozess bewusster zu gestalten und das Lernen «an eigenen Zielen» transparent und erlebbar zu machen.

Mit der Aktionsforschung konnte die Lerndynamik einzelner Schülerinnen und Schüler empirisch untersucht werden. Der Lernprozess konnte durch organisierte Lerninsel (substanzielle Lernumgebungen) laufend angepasst und punktuell vertieft werden. Einige Schlüsselthemen wurden im Lernprozess priorisiert. Die Lernumgebungen helfen, die inklusiven Fördermassnahmen im Mathematikunterricht für Kinder mit verschiedenen Lernmöglichkeiten und -bedürfnissen differenziert und punktuell einzusetzen. Die Unterrichtsplanung entspricht dem «inklusive ganzheitlichen Denken»: Mehrere Lernperspektiven rücken in den Fokus. Die Lernbedürfnisse des einzelnen Kindes werden in den gesamten inklusiven Lernkontext integriert. Darin sehe ich einen der Schwerpunkte für meine Professionalisierung als Heilpädagogin.

8.5 Schlussfolgerungen für die inklusionsorientierte Unterrichtsentwicklung (eigene Praxis)

Heutzutage verfügen wir mittlerweile über empirisch fundierte Modelle der Zahlenverarbeitung wie etwa das Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski, die konkrete Aussagen über die Entwicklungsstufen im Erwerbsprozess formulieren und demnach auch Hinweise darauf geben können, ob der Entwicklungsverlauf in bestimmten Fällen als verzögert oder beschleunigt einzustufen ist und ob ein Risiko einer späteren Rechenschwäche besteht.

Auch die anschlussfähige Mathematikdidaktik im FgE bedient sich dieser Modelle. Das gibt uns Heilpädagog*innen Orientierungspunkte und dient zugleich als Leitfaden für didaktisch basierte, punktuelle Fördermassnahmen. Dass die Lehr- und Lernprozesse für die Schülerinnen und Schüler mit und ohne kognitive Beeinträchtigungen heutzutage auf Grundlage der gleichen entwicklungspsychologisch und didaktisch fundierten Theorien stattfinden, ist ein grosser Gewinn für den inklusionsorientierten, fachdidaktisch gestützten Mathematikunterricht. Somit verfügt das Fach Mathematik über ein einheitliches Diagnostik- und Förderinstrument für alle Kinder.

Die Langschnittstudien der letzten beiden Jahrzehnte machen uns darauf aufmerksam, dass vorschulische Unterschiede zu basisnumerischen Fähigkeiten langfristig wirksam sind, also in der Regel die schulischen Leistungen vorhersagen. Mit der ersten Testphase zu Beginn der ersten Klasse konnten Erkenntnisse über die numerischen Vorkenntnisse gewonnen werden. Für den schulischen Erfolg sind auch individuelle, unspezifische, kognitive Merkmale wie das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis, Wahrnehmung, exekutive Funktionen und metakognitive Fähigkeiten im inklusionsorientierten Mathematikunterricht zu berücksichtigen (Kap. 4).

Flexible Methoden und Arbeitsformen garantieren noch keine sinnvolle, produktive Teilhabe. Mit den substanziellen Lernumgebungen wird im inklusiven Mathematikunterricht ein Ansatz verfolgt, fokussiert an «eigenen Zielen» dranzubleiben, ohne dass das gemeinsame Lernen als eine Form vom «sozialen Konstruktivismus» verloren geht. Inklusive Fachdidaktik Mathematik analysiert den Gegenstand Mathematik aus der Perspektive des Lernenden.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Inklusiver Mathematikunterricht ist eine Herausforderung. Mit dieser Arbeit wurde versucht, eine Annäherung an den inklusionsorientierten Mathematikunterricht durch Fokussierung auf einzelne didaktisch relevante Schlüsselthemen zu unternehmen. Eine konstruktivistische Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand braucht Zeit und Raum für eigene Lernwege. Es braucht auch Mut seitens Lehrpersonen für eine flächendeckende Öffnung.

Die substanziellen Lernumgebungen waren in dieser Aktionsforschung eine heilpädagogische Ergänzung zum lehrmittelbasierten Unterricht und können als Anfang für eine grössere Umstellung im Kontext des inklusionsorientierten Mathematikunterrichts betrachtet werden. Substanzielle Lernumgebungen können in Zukunft eine Grundlage für den gemeinsamen Mathematikgegenstand bilden mit der weiteren Ausdifferenzierung nach Interessen und Niveaus.

Es ist sinnvoll, den Übergang vom Kindergarten in die Schule aus der fachdidaktischen Perspektive des Mathematikunterrichts sorgfältig durchzuführen und allen Kindern, die bei dem Aufbau von Zähl- und Zahlkompetenzen weiterhin Zeit und Unterstützung brauchen, diese Möglichkeit für die Entwicklung des vertieften Zahlensinns zu geben. Für die Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen wird es eine auf Dauer angelegte Perspektive. Die substanziellen Lernumgebungen schaffen dafür eine gute Grundlage.

In Anhang 2 wird das digitale Produkt «Katalog von substanziellen Lernumgebungen zur Entwicklung numerischer Basiskompetenzen im inklusionsorientierten Mathematikunterricht, 1. Schuljahr» kurz vorgestellt.

Mehr dazu findet sich auf der Website: <https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/>

Tabellenverzeichnis:

Tab. 1: Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (1988)	44
Tab. 2: Vergleichsanalyse der Entwicklungsmodelle. Konzeptuelle Verknüpfungen und Unterschiede	57
Tab. 3: Zusammenfassung von spezifischen Vorläuferfertigkeiten aus der Fachdidaktik Mathematik	62
Tab. 4: Einfluss spezifischer und unspezifischer Vorläuferprädikatoren auf die Entwicklung der schulischen Mathematikleistungen	63
Tab. 5: Zahlfunktionen	67
Tab. 6: Kompetenzen überprüfen: Entwicklung von Rechenkompetenzen im ersten Schuljahr	81
Tab. 7: Zusammensetzung der Stichprobe	84
Tab. 8: Jahresplanung «Mathematik 1 Primarstufe», Zahl und Variable	95

Abbildungsverzeichnis:

Abb. 1: Globale Kompetenzstufenkurzbeschreibung Mathematik (nach IQB & KMK, 2013)	11
Abb. 2: Zählfehler wegen misslungenen Ein-zu-Ein-Korrespondenz (nach Fuson, 1988).....	46
Abb. 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)	48
Abb. 4: Das Modell der drei Repräsentationsformen von Dehaene (Triple-Code-Modell, 1992)	54
Abb. 5: Das Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung nach von Aster und Kollegen, 2005	56
Abb. 6: Grundstrategien zur Lösung von Additions- und Subtraktionsaufgaben nach Schipper (2015) ..	71
Abb. 7: Übungsformen Addition & Subtraktion	73
Abb. 8: Zahlenstrahl	86
Abb. 9: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung ...	96
Abb. 10: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen	97
Abb. 11: Lernvoraussetzungen: Aneignungsmöglichkeiten	98

Literaturverzeichnis:

- Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019
- Amrhein, B. & Reich, K. (2014). Inklusive Fachdidaktik. In: Inklusion im Mathematikunterricht – das geht! In: B. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.), *Fachdidaktik inklusiv*. Münster: Waxmann; S.31-44.
- Benz, Ch. (2005). Erfolgsquoten, Rechenmethoden, Lösungswege und Fehler von Schülerinnen und Schülern bei Aufgaben zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100. Hildesheim: Verlag Franzbecker.
- Benz, Ch., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). Frühe mathematische Bildung. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Böttiger, C., Bräuning, K., Nührenböcker, M., Schwarzkopf, R. & Söbbeke, E. (Hrsg.). (2010). Mathematik im Denken der Kinder: Anregungen zur mathematikdidaktischen Reflexion (1. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Brunner, E. (2014). Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen. Grundlagen, Befunde und Konzepte. Heidelberg: Springer.
- Bundschuh, K. (2005). Testtheoretische und methodische Fragen der Diagnostik. In: B. Stahl & D. Irblich (Hrsg.), *Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Göttingen: Hogrefe, S. 30-48.
- Dönges, Ch. (2016). Didaktische Ansatzpunkte mathematischer Förderung im FgE. In: *Lernen konkret 4* (35), S. 12-15.
- Dornheim, D. (2008). Prädiktion von Rechenleistung und Rechenschwäche: Der Beitrag von Zahlen-Vorwissen und allgemein kognitiven Fähigkeiten. Frankfurt: Lang.
- Dworschak, W., Kannevischer, S., Ratz, C. & Wagner, M. (2013). Beschreibung der Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Die Bayrische Studie SFGE. In: *Lernen konkret, 2*, S. 6-8.
- Eggert, D. (2003). Die psychologische Diagnostik der geistigen Behinderung zwischen Klassifikation und Individualisierung. In: D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung. Psychologische Grundlagen, Konzepte und Tätigkeitsfelder*. Göttingen (u.a.): Hogrefe, S. 476-501.
- Gaidoschik, M. (2015). Rechenschwäche-Dyskalkulie: Eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern (9. Auflage). Hamburg: Persen.
- Gaidoschik, M. (2016). Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. In: *Lernen konkret 4* (35), S. 22-25.
- Gaidoschik, M. (2017). Zur Rolle des Unterrichts bei der Verfestigung des zählenden Rechnens. In: A. Fritz, S. Schmidt, G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. Weinheim: Beltz, S. 111-125.
- Garrote, A., Moser Opitz, E. & Ratz, Ch. (2015). Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Eine Querschnittstudie. In: *Empirische Sonderpädagogik*, Heft 1, S. 24-40.
- Hasemann, K. & Gasteiger, H. (2014). Anfangsunterricht Mathematik. Berlin: Springer.

- Hengartner, E., Hirt, U. & Wälti, B. (2010). Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte: Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht (Spektrum Schule - Beiträge zur Unterrichtspraxis) (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Herzog, M., Fritz, A. & Ehlert, A. (2017). Entwicklung eines tragfähigen Stellenwertsystems. In: A. Fritz, S. Schmidt, G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. Weinheim: Beltz, S. 266-285.
- Hess, K. (2016). Kinder brauchen Strategien: Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Heymann, H.W. (2013). Allgemeinbildung und Mathematik. Weinheim: Beltz
- Hirt, U. & Wälti, B. (2016). Lernumgebungen im Mathematikunterricht: Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte (5. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Jantzen, W. (2007). Biologismus in neuem Gewand – eine neuropsychologische Kritik der Rede von «Verhaltensphänotypen». In: F. Rumpler (Hrsg.), *Erziehung und Unterricht – Visionen und Wirklichkeiten*. Würzburg: Verband Sonderpädagogik e. V.
- Jantzen, W. (2013). Repräsentationsniveaus des Psychischen. In: G. Feuser & J. Kutscher (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen (Behinderung, Bildung, Partizipation – Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer, S. 82-92.
- Kaufmann, S. (2011). Handbuch für die frühe mathematische Bildung. Braunschweig: Schroeder.
- Klauss, T. (2006). Psychologie und geistige Behinderung – eine Einleitung. In: T. Klauss (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Psychologische Perspektiven* (S. 7-13). Heidelberg: Winter.
- Klauss, T. (2013). Sonderschüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Warum nimmt ihre Zahl zu? In: *Lernen konkret* (2), S.9-12.
- Krajewski, K. (2008). Prävention der Rechenschwäche. In: W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.). *Handbuch der pädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe, Band 10, S. 360-370.
- Krajewski, K, Schneider, W. & Nieding, G. (2008). Kurz- und langfristige Effekte mathematischer Frühförderung im Kindergarten durch das Programm «Mengen, zählen, Zahlen». *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 40, 135-146.
- Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2013). Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren. In: M. Haselhorn, A. Heinze, W. Schneider & Trautwein (Hrsg.). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen, Tests und Trends*, N.F. Band 11, Göttingen: Hogrefe, S. 41-65.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). Einführung in die Mathematikdidaktik. 3. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule. Seelze: Kallmeyer.
- Krauthausen, G. (2018). Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule. Berlin: Springer.
- Landerl, K., Vogel, S. & Kaufmann, L. (2017). Dyskalkulie – Modelle, Diagnostik, Intervention (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

- Lauth, G.W., Scherzer, N. & Otte, T.A. (2004). Vermittlung von pränumerischen Fähigkeiten bei leicht geistig Behinderten im Selbstinstruktionstraining – Generalisierung und zeitliche Stabilität. In: *Heilpädagogische Forschung (4)*, S.170-177.
- Lehrplan 21, <https://www.lehrplan21.ch>, verifiziert am 10.09.2023
- Leuders, T. & Prediger, S. (2016). Flexibel differenzieren und fokussiert fördern im Mathematikunterricht. Berlin: Cornelsen
- Linneweber-Lammerskitten, H. (2014). Darstellen und Kommunizieren, Argumentieren und Begründen, Interpretieren und Reflektieren von Ritualen. In: H. Linneweber-Lammerskitten, (Hrsg.), *Fachdidaktik Mathematik*. Seelze: Kallmeyer; S. 179-200.
- Lohaus, A., Maass, A. & Vierhaus, M. (2010). Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters. Für Bachelor. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (Online-Ausg.).
- Lorenz, J.H. (2003). Überblick über Theorien zur Entstehung und Entwicklung von Rechenschwächen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 144-162). Weinheim (u.a.): Beltz.
- Lorenz, J.H. (2012). Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Matter, B. (2017). Lernen in heterogenen Lerngruppen, Erprobung und Evaluation eines Konzepts für jahrgangsgemischten Mathematikunterricht. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Moser Opitz, E. (2008). Zählen – Zahlbegriff – Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2013). Rechenschwäche/Dyskalkulie: Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E., Schnepel, S., Ratz, Ch. & Iff, R. (2016). Diagnostik und Förderung mathematischer Kompetenzen. In: J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. Göttingen: Hogrefe, S. 123-152.
- Nührenböcker, M. & Pust, S. (2016). Mit Unterschieden rechnen: Lernumgebungen und Materialien für einen differenzierten Anfangsunterricht Mathematik (3. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Nussbeck, S. (2008). Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung. In: S. Nussbeck (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe, S. 5-17.
- Obersteiner, A. & Reiss, K. (2017). Interventionsstudien zur Förderung numerischer Basiskompetenzen rechen-schwacher Kinder – ein Überblick über theoretische Grundlegungen und Förderansätze. In: A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. Weinheim: Beltz, S. 308-322.
- Padberg, F., & Benz, C. (2011). Didaktik der Arithmetik: Für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung (4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage). Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag.
- Padberg, F. (2012). Elementare Zahlentheorie. Heidelberg: Spektrum.
- Peter-Koop, A. (2016). «Zahlen bitte!» Zur Bedeutung numerischer Kompetenzen für das Rechnenlernen. In: *Lernen konkret 4 (35)*, S.4-9.

- Peter-Koop, A. & Wollring, B. (2015). Handlungsleitende Diagnostik mit dem Elementar-Mathematischen-Basis-Interview (EMBI). In: *Lernen konkret* 3 (34), S. 20-24.
- Piaget, J. (1996). Einführung in die genetische Erkenntnistheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Prenzel, A. (2017). Individualisierung in der «Caring Community» - Zur inklusiven Verbesserung von Lernleistungen. In: A. Textor, S. Grüter, I. Schiermeyer & B. Streese (Hrsg.), *Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft*. Band II. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 13-27.
- Proszeky, I. (2013). Allgemeine Niveaus der Entwicklung und der Domainspezifität. In: G. Feuser & J. Kutscher (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen (Behinderung, Bildung und Partizipation) – Enzyklopädisches Handbuch der Behindertpädagogik*, S. 103-114. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rakoczy, H. & Haun, D. (2012). Vor- und nichtsprachliche Kognition. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7. Aufl.). Weinheim (u-a): Beltz.
- Ratz, Ch. (Hrsg.) (2011). Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen) (1. Auflage.). Oberhausen: Athena.
- Ratz, Ch. (2012). Mathematische Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In: W. Dworschak, S. Kannewischer, Ch. Ratz & M. Wagner (Hrsg.), *Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE). Eine empirische Studie*. Oberhausen: Athena, S. 133-148.
- Ratz, Ch. & Moser-Opitz, E. (2015). Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht. In: *Lernen konkret* 3 (24), S. 14-15.
- Ratz, Ch. & Wittmann, E. Ch. (2011). Mathematisches Lernen im FgE. In: Ratz, Ch. (Hrsg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Oberhausen: Athena, S. 129-154.
- Ratz, Ch. (2016). Wie soll man Zahlen bis 10 darstellen? In: *Lernen konkret* 4 (35), S.16-19.
- Sarimski, K. (2003a). Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome (3., vollständig überarb. Und erw. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2003b). Kognitive Prozesse bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: D. Irlich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung. Psychologische Grundlagen, Konzepte und Tätigkeitsfelder*. Göttingen: Hogrefe, S. 148-204.
- Sarimski, K. (2003c). Psychologische Theorien geistiger Behinderung. In: G. Neuhäuser & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation* (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer, S. 42-54.
- Schäfer, H. (2016a). Arithmetik im FgE. Anschlussfähige Gedanken und (Neu)-Ausrichtung. In: *Lernen konkret* 4 (35), S. 4-5.
- Schäfer, H. (2017a). Unterrichtsplanung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das Mehr-Perspektiven-Schema als didaktischer Orientierungsrahmen. Weinheim: Beltz.
- Schäfer, H. (2017c). Unterricht im Kontext geistige Behinderung. In: *Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten* 6 (40), S. 18-22.
- Schäfer, H. (2020). Mathematik und geistige Behinderung. Grundlagen für Schule und Unterricht. Stuttgart: Kohlhammer

- Schäfer, H. & Wittmann, E.Ch. (2017). Zur Entwicklung geometrischen Denkens. Gründe und Möglichkeiten im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In: *Lernen konkret* 4 (36), S. 4-9.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010/2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schipper, W. (2015). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Braunschweig: Schroedel.
- Schneider, W., Küspert, P., & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Selter, Ch., Prediger, S., Nührenböcker M. & Hussmann, S. (Hrsg.) (2014a). *Mathe sicher können. Handreichungen und Förderbausteine zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen. Natürliche Zahlen*. Berlin: Cornelsen.
- Siegemund, S. (2016). *Kognitive Lernvoraussetzungen und mathematische Grundbildung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Oberhausen: Athena.
- Speck, O. (2018). *Menschen mit geistiger Behinderung – ein Lehrbuch zu Erziehung und Unterricht*. München: Reinhardt.
- Terfloth, K. & Bauernfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschulen*. München: Ernst Reinhardt.
- Thomas M.S.C., Purser, H.R. & van Herwegen, J. (2012). Cognition: The developmental trajectory approach. In: E.K. Farran & A. Karmiloff-Smith (Eds.), *Neurodevelopmental disorders across the lifespan* (pp. 13-35). Oxford: Oxford University Press.
- Vigotskij, L.S. (1992). *Geschichte der höheren psychischen Funktionen*. Münster: Lit.
- Vigotskij, L.S. (2001a). Das Problem des geistigen Zurückbleibens. In: *Jeder Mensch kann lernen. Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten)-Pädagogik*. Neuwied: Luchterhand, S. 135-163.
- Vigotskij, L.S. (2001b). Defekt und Kompensation. In: *Jeder Mensch kann lernen. Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten)-Pädagogik*. Neuwied: Luchterhand, S. 88-108.
- Vigotskij, L.S. (2001c). Zur Frage kompensatorischer Prozesse in der Entwicklung des geistig behinderten Kindes. In: *Jeder Mensch kann lernen. Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten)-Pädagogik* (1. Aufl.). Neuwied: Luchterhand, S. 109-134.
- Weinert, F.E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: F.E. Weinert (Hrsg.): *Leistungsmessungen in Schulen*. Weinheim: Beltz; S. 17-31.
- Werner, B. (2019). *Mathematik inklusive. Grundriss einer inklusiven Fachdidaktik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2016). *Das Zahlenbuch 2*. Stuttgart: Klett.

Anhang 1: Auswertungsraster, 5 Testphasen

Testphase 1: Testbogen Zähl- & Zahlkompetenzen (September-November)

1. Zählen: Kompetenzen nach Modell von Fuson (1988)

1 String level <i>Zähle, bis ich dir stopp sage.</i>																			
2 Unbreakable list level <i>Gib mir 14 Steine.</i>																			
3 Breakable chain level <i>Zähle von 8 aus, bis ich dir stopp sage.</i>																			
4 Numerable chain level <i>Zähle von 14 aus 3 Schritte vorwärts.</i>																			
5 Bidirectional chain level <i>Zähle von 12 aus vorwärts (rückwärts), bis ich stopp sage.</i>																			
Probanden	SG 1.1	SG 1.2	SG 1.3	SG 1.4	SG 1.5	SG 1.6	SG 2.1	SG 2.2	SG 2.3	SG 2.4	SG 2.5	SG 2.6	SG 3.1	SG 3.2	SG 3.3	SG 3.4	SG 3.5	SG 3.6	

2. Simultanes Erfassen von Objekten & Kardinalität

Auszählen (unstrukturiert)																			
Simultane & quasisimultane Mengenerfassung																			
Zahl-Menge-Zuordnung																			
Ordinalzahlen																			
Anzahl durch Bündeln bestimmen																			

3. Zahl- und Mengenvorstellungen

Mengen vergleichen																			
Zahlenstrahl, 0-12, 0-24																		0-12	0-12
Zahlen vergleichen: >,<>=																			
Probanden	SG 1.1	SG 1.2	SG 1.3	SG 1.4	SG 1.5	SG 1.6	SG 2.1	SG 2.2	SG 2.3	SG 2.4	SG 2.5	SG 2.6	SG 3.1	SG 3.2	SG 3.3	SG 3.4	SG 3.5	SG 3.6	

volle Leistung
 reduzierte Leistung

Testphase 2: Testbogen Zerlegen: Teil-Ganzes-Konzept 1 (Dezember)

Zerlegen von Mengen bis 10 in zwei Summanden																		
Verdoppeln: Kernaufgaben																		
Halbieren: Umkehrung Gerade-ungerade Zahlen																		
Probanden	SG 1.1	SG 1.2	SG 1.3	SG 1.4	SG 1.5	SG 1.6	SG 2.1	SG 2.2	SG 2.3	SG 2.4	SG 2.5	SG 2.6	SG 3.1	SG 3.2	SG 3.3	SG 3.4	SG 3.5	SG 3.6

Testphase 3: Testbogen +/- Rechnen: Einfache Rechenterme (März)

Teil-Ganzes-Konzept 2

+/-Terme mit dem Punktfeld ausrechnen																		
Addition mit kleinen Zahlen (0-5)																		
Subtraktion mit kleinen Zahlen (0-5)																		
Tauschrechnung																		
Schlüsselrechnungen automatisiert																		
Teile & Ganzes in einer Rechnung bestimmen																		
Teil-Ganzes-Schema zum Lösen einer Lückenrechnung anwenden																		
Rechnung durch eine Umkehroperation kontrollieren																		
Probanden	SG 1.1	SG 1.2	SG 1.3	SG 1.4	SG 1.5	SG 1.6	SG 2.1	SG 2.2	SG 2.3	SG 2.4	SG 2.5	SG 2.6	SG 3.1	SG 3.2	SG 3.3	SG 3.4	SG 3.5	SG 3.6

Testphase 4: Testbogen +/- Rechnen: Rechenstrategien (Juni)

Nachbarrechnungen																			
Verwandte Rechnungen 4+2=6 > 14+2=16																			
Plusrechnen mit 10er-Übergang: auf den Zehner ergänzen (mit und ohne Material)																			
Minusrechnen mit 10er-Übergang: auf den Zehner leeren (mit und ohne Material)																			
Probanden	SG 1.1	SG 1.2	SG 1.3	SG 1.4	SG 1.5	SG 1.6	SG 2.1	SG 2.2	SG 2.3	SG 2.4	SG 2.5	SG 2.6	SG 3.1	SG 3.2	SG 3.3	SG 3.4	SG 3.5	SG 3.6	

 volle Leistung ohne Material

 reduzierte Leistung oder mit Material, Strategien noch nicht automatisiert

Testphase 5: Abschlusstest: standardisierter Testbogen BesMath 1 (Juni)

Zähle in Einerschritten von 20 rückwärts.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1		1	1	1
Zerlege Zehn!	3	2	3	3	3	3	3	1	0	3	3	3	2	0		3	3	3
Verdoppeln	6	6	4	6	6	6	6	6	0	6	4	4	2	2		6	6	6
Zerlege Fünf!	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	0		2	2	2
Geld. Wie viel? Zähle zusammen!	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Halbieren	4	6	6	6	4	6	4	4	4	0	4	4	0	6		4	4	6
Plusaufgaben über 10	8	8	4	8	8	8	4	6	8	8	6	8	6	6		6	3	4
Gemischte Minusaufgaben	10	10	6	10	10	10	0	0	4	8	4	10	8	6		8	5	5
Rechengeschichten	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2		1	2	2
Einkaufen	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1		0	0	1
Plus-Ergänzungsaufgaben	8	8	6	8	8	8	0	4	8	8	6	6	8	8		8	4	8
Minus-Ergänzungsaufgaben	10	8	6	10	8	8	0	2	6	6	2	6	10	10		8	4	6
Gesamtpunktwert	56	55	42	58	54	55	28	28	34	44	35	47	39	43		48	35	45
			Finger				Minus Lücken	Kon- zent.	Verst.				Finger Verst.	Verst.	Verst.		Finger	Finger
Probanden	SG 1.1	SG 1.2	SG 1.3	SG 1.4	SG 1.5	SG 1.6	SG 2.1	SG 2.2	SG 2.3	SG 2.4	SG 2.5	SG 2.6	SG 3.1	SG 3.2	SG 3.3	SG 3.4	SG 3.5	SG 3.6

*Gesamtpunktwert > 25 Leistungen liegen im Normbereich

*Gesamtpunktwert ≤ 25 Leistungen liegen im kritischen Bereich

Anhang 2: Informationen zum digitalen Produkt «Katalog von substanziellen Lernumgebungen zur Entwicklung numerischer Basiskompetenzen im inklusionsorientierten Mathematikunterricht, 1. Schuljahr»

<https://zuugs.hfh.ch/lernumgebungenrechenkompetenzen/>

Einführungswort

1. Substanzielle Lernumgebungen

1.1 Grundlegende Gedanken/Prinzipien zum Aufbau von Lernumgebungen

2. Fünf Lernumgebungen

2.1 «Zähl- und Zahlkompetenzen»

2.1.1 Ich kann zählen

2.1.2 Zahlen in der Umwelt

2.1.3 Mentaler Zahlenstrahl

2.2 «Simultane und quasi-simultane Mengenerfassung (Mengenbewusstheit)»

2.2.1 Allgemein

2.2.2 Blitzblick

2.3 «Zerlegbarkeit der Zahlen»

2.3.1 Ich kann Zahlen zerlegen

2.3.2 Teil-Ganzes-Konzept

2.3.3 Verdoppeln-Halbieren

2.3.4 Ergänzen auf 10 & auf 20

2.4 «Bündeln, Stellenwertsystem & Zehnersystem (Dezimalsystem)»

2.4.1 Bündeln mit kleinen Mengen

2.4.2 Stellenwertsystem

2.4.3 Dezimalsystem

2.5 «Rechenstrategien: Rechengesetze, Rechenvorteile & Rechenverfahren»

2.6 Liste von empfohlenen Lehrmitteln als substanzielle Lernumgebungen

3. Digitale Medien

4. Vier Testphasen für das erste Schuljahr